

UNIVERSIDAD DE GRANADA

**TRADUCCIÓN POR PARTIDA DOBLE:
LA ORALIDAD PREFABRICADA EN EL LÉXICO DEL VIDEOJUEGO
RATCHET & CLANK (2016) Y SUS TRADUCCIONES AL ESPAÑOL
DE ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA**

Curso 2019-2020

TRABAJO FIN DE MÁSTER

AUTORA: Alicia de Jesús Valdivia Aceituno

TUTORA: Clara Inés López Rodríguez

ÍNDICES

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción	1
1.1. El auge del sector de los videojuegos	1
1.2. La traducción, ¿clave en el éxito del videojuego?.....	2
1.3. Antecedentes del objeto de estudio.....	5
1.4. Problema de investigación y corpus de análisis	7
1.5. Objetivos.....	9
2. Marco teórico	10
2.1. Localización de videojuegos: traduciendo narraciones interactivas.....	10
2.1.1. La traducción de videojuegos y su relación con otras modalidades de traducción.....	11
2.1.2. Peculiaridades del texto videolúdico y de la localización de videojuegos .	13
2.2. Oralidad fingida: escribiendo la oralidad	16
2.2.1. La oposición oral-escrito	16
2.2.2. El ‘continuum’ oral-escrito.....	18
2.2.3. La mimesis de la oralidad	21
2.3. Español por partida doble: el español <i>neutro</i>	32
2.3.1. Simplificación binaria de los dialectos del español: el español neutro y sus denominaciones asociadas	32
2.3.2. El léxico del español neutro–español latino	36
3. Metodología y materiales	38
3.1. Criterios de selección del corpus de análisis: <i>Ratchet & Clank</i> (2016).....	38
3.1.1. Ración doble de localización	39
3.1.2. Un guion estelar	40
3.1.3. Una ‘matrioshka’ textual: intratextualidad e intertextualidad	42
3.2. Recopilación del corpus y herramienta de análisis de datos.....	43
3.3. Modelo de análisis de los rasgos léxico-semánticos de oralidad prefabricada....	45
3.3.1. Idiomaticidad	46
3.3.2. Expresividad	48
3.3.3. Creatividad.....	50
3.3.4. Interactividad	52

4. Resultados del análisis	53
4.1. Tratamiento de los mecanismos de idiomática.....	54
4.1.1. Imprecisión léxica: palabras comodín y muletillas	54
4.1.2. Polifonía de voces: registros y expresiones idiomáticas	56
4.2. Tratamiento de los mecanismos de expresividad	58
4.2.1. Vocativos	58
4.2.2. Interjecciones propias	59
4.2.3. Interjecciones impropias y expresiones exclamativas	61
4.2.4. Intensificadores-atenuadores	62
4.3. Tratamiento de los mecanismos de creatividad	63
4.3.1. Mecanismos de creación léxica	63
4.3.2. Figuras estilísticas.....	65
4.3.3. Otros recursos creativos: insultos y expresiones foráneas.....	68
4.4. Mecanismos de interactividad	70
4.4.1. Mecanismos que rompen deliberadamente con la inmersión.....	70
4.4.2. Mecanismos que apelan a la acción del jugador.....	71
5. Conclusiones	71
5.1. Validación de los objetivos.....	72
5.2. Futuras líneas de investigación.....	75
6. Bibliografía y referencias	76
ANEXOS	86

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. Modelo de análisis de la oralidad prefabricada de Baños (2009: 144-149)...	87
ANEXO 2. Otros rasgos de oralidad observados en el corpus	93
ANEXO 3. Comodines (<i>guy</i> y <i>thing</i>) en el TO y su tratamiento en los TM	94
ANEXO 4. Polifonía de voces: rasgos prototípicos de los registros de los personajes	95

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Las cinco sincronías del doblaje de videojuegos (Mejías-Climent 2020).....	15
Tabla 2. Características de la lengua oral y la lengua escrita (Níkleva 2008: 222).....	17
Tabla 3. Tipología de variaciones <i>dia</i> para el análisis traductológico (Jiménez-Hurtado 2000: 109-111)	25
Tabla 4. El discurso prefabricado: convergencias y divergencias con el discurso oral espontáneo (Chaume 2001; 2004 en Alessandro 2015: 177-178).....	27
Tabla 5. Técnicas de traducción más comunes en la traducción multimedia (Martí-Ferriol, 2010: 92-94)	30
Tabla 6. Claves del éxito de <i>Ratchet & Clank</i> (Dawkins 2018).....	41
Tabla 7. Elementos imprescindibles del guion de <i>Ratchet & Clank</i> (adaptado de McKeand 2016 y Dakwins 2018)	42
Tabla 8. Detalles del corpus "RC16"	43
Tabla 9. Vocativos connotativos más comunes y sus traducciones.....	59
Tabla 10. Interjecciones impropias y expresiones exclamativas en RC16.....	61

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Datos globales del sector del videojuego en 2019 (Newzoo 2019).....	1
Figura 2. Arte frontal de <i>Ratchet & Clank</i> para los mercados internacionales	9
Figura 3. Ejemplos de creatividad en videojuegos: alfabetos inventados, referencias culturales, humor y jerga juvenil	12
Figura 4. Onomatopeyas visuales en <i>Sly 2</i>	12
Figura 5. Medio y concepción de un texto/discurso según Söll (1974)	19
Figura 6. Lenguaje de distancia y lenguaje de proximidad–inmediatez (Koch & Österreicher 1986).....	20
Figura 7. Subtítulos intralingüísticos en las escenas y cinemáticas de RC16	44
Figura 8. Mecanismos de oralidad identificados en el TO.....	54
Figura 9. Ratchet usa su <i>groovitron</i> contra uno de los jefes de fase	57
Figura 10. Mecanismos léxico-semánticos de expresividad en el TO	58
Figura 11. Lenguaje visual: Qwark está... “que arde”	66
Figura 12. Saludos amistosos entre PNJ y el jugador	69
Figura 13. Guiño al videojuego original	70

TRADUCCIÓN POR PARTIDA DOBLE

1. Introducción

1.1. El auge del sector de los videojuegos

La industria del videojuego es uno de los sectores que mejor ha resistido la crisis económica. En comparación con otros mercados —ya sea dentro o fuera del ámbito del entretenimiento—, el sector del videojuego lleva más de una década al alza. En España, los videojuegos representan la primera opción de ocio audiovisual y cultural (AEVI 2019: 34). Para muestra, las últimas cifras oficiales. Según el Anuario de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), en 2019 el consumo de videojuegos generó 1.479 millones de euros solo en nuestro país, facturando más del doble que la industria del cine y la música juntas (ibíd.). Asimismo, en el mercado global, en 2019 España fue el décimo país del mundo con mayores ingresos procedentes del sector del videojuego y el cuarto de Europa (Newzoo 2019). Otro mercado al alza es el de América Latina: en 2019, la industria del videojuego latinoamericana generó 5.600 millones de dólares, lo que supuso un crecimiento del sector del 11,1 % respecto al año anterior (vid. la figura 1). A la cabeza del sector se encuentran Chile, Brasil y Argentina (ibíd.).

Figura 1. Datos globales del sector del videojuego en 2019 (Newzoo 2019)

Pero estas cifras simbolizan algo más que un crecimiento económico en el sector. Como ya apuntaba en el anuario de 2017 el exsecretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, el auge del videojuego es, sobre todo, indicativo de una revolución cultural aún más importante:

Lo realmente importante es que la evolución del sector del videojuego le está dando un carácter progresivamente más transversal: cada vez más los videojuegos son objeto de disfrute de jóvenes y mayores, hombres y mujeres, estudiantes y trabajadores... produciéndose una penetración en distintos ámbitos sociales difícil de alcanzar para otras industrias culturales y creativas. (AEVI 2017: 7)

En las últimas décadas, las instituciones se han percatado progresivamente de esta realidad y han atribuido al entretenimiento interactivo el valor cultural que le corresponde. Así, desde 2009 el videojuego está reconocido en España como Industria Cultural, al nivel de otras industrias culturales como el cine, la música o la literatura (López-Redondo 2014: 116). Del mismo modo, estos productos gozan de prestigio y presencia internacionales en certámenes como los premios BAFTA en Reino Unido, o los Game Awards y los Golden Joystick Awards en Estados Unidos (Ibíd.); y en los últimos años se ha impuesto otro mercado imparable: el de los *eSports* o deportes electrónicos, cuyas competiciones multitudinarias gozan de un seguimiento masivo a lo largo y ancho del globo (Wijman 2020, Costrel 2020). En definitiva, podemos afirmar sin titubear que, a día de hoy, el peso de la “cultura del videojuego” es indiscutible, y, visto lo visto, seguirá siéndolo.

1.2. La traducción, ¿clave en el éxito del videojuego?

Si nos encomendaran recopilar los ingredientes que hacen de un videojuego un elemento de éxito, sin duda la lista sería interminable. Según López-Redondo (2014: 34-39), muchos autores han intentado desglosarlos atendiendo a diferentes parámetros (Levis 1997, Lobo 2004, Newman 2005, Gros 2008), si bien todos coinciden en que la clave reside en garantizar al usuario una experiencia interactiva óptima. Con ese fin, el “auténtico videojuego” deberá incluir exploración, retos superables (el juego no debe ser muy fácil pero tampoco excesivamente difícil, y nunca imposible), y elementos sorprendentes, inesperados. Asimismo, el usuario debe experimentar algún tipo de aprendizaje a lo largo del juego, ya que la

sensación de progreso genera un refuerzo positivo en el jugador que lo motiva a seguir jugando.

Pero, entre todos estos ingredientes, ¿dónde queda la narración, las historias? A simple vista, podríamos pensar que el lenguaje no tiene cabida entre estos elementos. Puede haber varios motivos por los cuales estos autores no incluyen el guion o la narración entre los elementos primordiales de un videojuego auténtico. Uno de ellos quizá sea el carácter vestigial que tradicionalmente se atribuye a la narración en los videojuegos. Desde sus inicios, el elemento primordial y distintivo del videojuego ha sido —y deberá seguir siendo— la interactividad (López-Redondo 2014: 32). Esta característica los distancia de otros productos culturales más “pasivos” donde prima el relato, como el cine o las series. Por ello, hay quienes afirman que los jugadores “esperan hacer, no ver” (Newman 2005: 16 en López-Redondo 2014: 34).

Sin embargo, la narración se ha vuelto fundamental en el éxito de muchos videojuegos. Cada vez más títulos se preocupan por ofrecer, además de la experiencia interactiva, una historia y unos guiones dignos de palmarés¹. Es el caso de la saga *The Last of Us* (Naughty Dog), *Detroit: Become Human* (Quantic Dream) o la franquicia *Assassin's Creed* (Ubisoft). En ocasiones, estos guiones se publican para su venta en formato papel. Otras veces, la situación se invierte, y predomina la narración frente a la interacción, como ocurre en el subgénero de la novela visual, con *Steins;Gate* (5pb & Nitroplus) como uno de sus máximos exponentes. Asimismo, encontramos otras formas narrativas que, desde la periferia, dotan al universo del videojuego de una profundidad mayor y que han conseguido consolidarse como modelos comerciales infalibles: adaptaciones cinematográficas, *spin-offs*, novelas, entre otros.

Independientemente del tipo de juego, “gran parte del éxito comercial de los videojuegos está relacionado con la disponibilidad internacional de los productos en sus diferentes versiones traducidas y adecuadas a los diferentes entornos y

¹ Precisamente, José María Villalobos dedica varios artículos a esta cuestión en su libro *Cine y videojuegos* (editorial Héroes de papel).

destinatarios” (Luna & González 2013: 85). Una vez quedan superadas las barreras lingüística y cultural, la inmersión del jugador del título traducido debería ser equiparable a la del jugador del título original. Así, la traducción puede convertirse también en un factor clave en el éxito o el fracaso de un videojuego.

Al traducir un videojuego, la intención principal es situar al mismo nivel a los jugadores de la versión traducida y a quienes juegan al original. Sin embargo, algunas veces esta puede llegar a disuadir al jugador, o incluso arruinar su experiencia. Este fracaso puede deberse a un control de calidad apurado (o inexistente) o, simplemente, a que la traducción no supera un umbral de calidad aceptable. De igual modo, una “buena traducción” puede —paradójicamente— no ser *adecuada* para un sector del público al que va dirigida y perjudicar la experiencia del usuario. Esta paradoja puede materializarse cuando varias comunidades geográficas de la misma lengua reciben una misma traducción:

People will always have varying opinions of what “works” in translation and what “doesn’t work,” but game translators work towards what is best for the game world and what will translate best across a widespread audience. This is particularly important to consider when the target audience spans across vast regions such as English speakers in Australia, Europe, and North America; Spanish speakers from Mexico and the U.S. all the way down to the tip of South America in addition to Spain; French speakers in Canada, some parts of South America, Africa, and France; and Portuguese speakers in South America, Europe, and beyond. [...] The wide spanning reach of languages necessitates that translators possess a thorough understanding of the target audience in order to make the best decisions possible and deliver a game experience on par with that of the game in the original language. (Cederskoog 2012: en línea)

En el mercado de la traducción de videojuegos a español, hasta hace menos de una década, la práctica tradicional consistía en la comercialización de una sola versión —en español peninsular— para todos los mercados hispanohablantes. Sin embargo, corrían tiempos distintos, y por entonces los *videojugadores* se aferraban a cualquier solución que les ayudara a entender mejor qué estaba pasando en pantalla, independientemente del acento de los personajes o el lenguaje que utilizaran (Méndez 2015a: 81). La traducción al español era, por tanto, un privilegio. Sin embargo, paulatinamente, la localización pasó de ser considerada un “privilegio” a un derecho por parte de los usuarios, hasta tal punto que, si un

videojuego no estaba traducido, sus posibilidades comerciales podían caer en picado (Méndez & Calvo-Ferrer 2017: 139).

Cuando comenzaron a doblarse videojuegos a español, la variedad predilecta fue la peninsular. Sin embargo, una parte considerable de los receptores de estos doblajes empezaba a sentir cierta extrañeza y cansancio al no comprender muchos de los modismos y referencias culturales “propias” que inundaban las traducciones. Estas traducciones se planteaban para una comunidad concreta —la castellanoparlante de España— y luego se comercializaban por igual en las comunidades que compartían la misma lengua —principalmente, México y Argentina— (Cederskoog 2013: en línea). Al final, antes que soportar un español *que no era el suyo*, muchos acababan jugando a las versiones originales (ibíd.).

En la actualidad, un modelo común para hacer frente a esta distinción lingüística en la traducción y doblaje de videojuegos es el de las dobles versiones. Se trata de una solución similar a la que encontramos en cine y televisión, “desde que en 1992 la productora Walt Disney tomara la decisión de producir dos doblajes diferentes para la película *La bella y la bestia* (español latino para América Latina producido en México y español de España para España), estableciendo una doble elección básica de doblaje” (López-González 2019: 18).

De este modo, los videojuegos de gran prestigio (y presupuesto) tienden a una doble localización al español: una *locale* es-ES o “español para España”, con el público peninsular como destinatario; y otra, es-LA o “español para Latinoamérica”, con un público objetivo mucho más amplio y aún más heterogéneo (todos los hablantes de español del continente americano). De base, esta diferencia de audiencias traerá consigo importantes implicaciones en las decisiones de traducción, así como en la selección del lenguaje en una y otra versión. Algunas serán objeto de estudio en esta investigación.

1.3. Antecedentes del objeto de estudio

Aunque la investigación en videojuegos hoy en día sigue siendo un ámbito incipiente y con escasa literatura en comparación con otras manifestaciones culturales como la música o el cine (Planells 2011: 48), en la última década, estos

productos de ocio interactivo y sus traducciones han suscitado creciente interés académico, materializado en publicaciones². Además, como afirma Vela-Valido (2011: 90), en los últimos años las universidades españolas y europeas se han hecho eco de la importancia de la localización de videojuegos, y algunas han tratado de compensar el vacío formativo existente mediante la inclusión de asignaturas de localización en los planes de estudios de grado y posgrado, así como la promoción de charlas y cursos.

Dentro de los Estudios de Traducción, aquellos relacionados con la localización de videojuegos han explorado temáticas y problemáticas muy variadas. Purnomo et al. (2016: 1) ilustra la riqueza de este nicho académico:

Discussions about video game localization problems circumnavigate around culture specifics and culturalization (Di Marco, 2007; Dietz, 2007; Carlson and Corliss, 2010; Edwards, 2011), auteurism (Pettini, 2015), ludology (O'Hagan, 2005; Chandler, 2005; Mangiron and O'Hagan, 2013; Purnomo, 2015; Purnomo and Untari, 2015;), narratology (Corliss, 2011), spatial problems (Mangiron and O'Hagan, 2006), and legal issues and norms (Thayer and Kolko, 2004; Mandiberg, 2015).

Asimismo, encontramos monográficos como los de Bernal-Merino (2005, 2015) y Méndez (2012, 2015a, 2015b, 2015c, 2017), que, con un enfoque aglutinador, revisan muchas de las temáticas mencionadas y establecen puentes entre ellas. Ambos autores ofrecen una visión actualizada de la realidad laboral de este sector y los entresijos de la localización de videojuegos.

Puesto que en este trabajo se combinan también tres grandes temáticas — traducción de videojuegos, oralidad y español neutro—, conviene mencionar los trabajos que sustentan su base. Así, además de las obras sobre localización de videojuegos mencionados, Bravo-García (2008) es esencial para entender el concepto de “español neutro” y su relación con la variedad del español usada en el mercado audiovisual de América Latina. También son fundamentales *La oralidad fingida: descripción y traducción* (Brumme et al. 2008) y el modelo de análisis de los rasgos de oralidad propuesto por Baños (2009). Baños —al igual que Brumme

² Cfr. Ramón-Rossi (2018), quien traza un mapa sobre la situación actual de la investigación sobre videojuegos en América Latina y España.

et al.— aplica el modelo teórico de Koch & Osterreicher (1986, 1990/2007) y propone un estudio exhaustivo de los rasgos que construyen la *oralidad prefabricada* (Chaume 2001, 2004) en la producción y traducción de guiones audiovisuales.

1.4. Problema de investigación y corpus de análisis

El éxito de un videojuego se ve favorecido por una traducción adecuada y un doblaje que emulen una comunicación oral real entre personajes pertenecientes a una comunidad lingüística. El doblaje es la forma de traducción de la oralidad más extendida a día de hoy (Pajares 2011: 54), y los estudios sobre esta práctica son cada vez más frecuentes. No obstante, la mayoría suele centrarse en su forma más extendida: el doblaje fílmico (concretamente, el de series y películas). Aun así, comienzan a aparecer numerosos trabajos sobre la práctica del doblaje en videojuegos. Sin embargo, estos no llegan a profundizar en cuestiones como la construcción de la oralidad o la adaptación intralingüística del lenguaje a distintas comunidades lingüísticas meta; y se centran en las particularidades de este tipo de traducciones, técnicas más frecuentes, errores de traducción, entre otras.

Respecto a la construcción de la oralidad en los videojuegos, son ejemplos de ese interés académico incipiente los estudios preliminares de Piera (2016) y Primorac (2017). Asimismo, la cuestión de la naturalidad del doblaje de videojuegos es un tema recurrente en los trabajos de Mejías-Climent (2017, 2018, 2019, 2020).

En cuanto al español neutro y su uso en videojuegos, seguimos asistiendo hoy a una ausencia casi total de literatura académica que aborde la cuestión. Sin embargo, es uno de los temas que más polémica genera en foros de debate sobre videojuegos (3dJuegos, Steamcommunity, Vidaextra), hasta tal punto que se boicotean los productos cuyo doblaje no es bien recibido³ o se lanzan peticiones para que los juegos vengan doblados a una variedad concreta cuando salgan al mercado⁴. Pablo Muñoz (2017) dedica un breve capítulo a la traducción en español

³ Cfr. El artículo de Libertad Digital (2004: en línea).

⁴ Cfr. La petición de Orellana (2017: en línea) en Change.org.

neutro en el mercado del videojuego, si bien se centra en el uso de un léxico general, exento de marcas geográficas, que pueda satisfacer todos los mercados hispanohablantes. Sin embargo, no repara en el “español neutro—español latino” (o “español neutro” en la jerga del doblaje), variedad que constituye el eje central del análisis preliminar de Camino-Urriaga (2019) y las reflexiones de Cederskoog (2012), así como de nuestro estudio.

Finalmente, son escasos los estudios sobre el concepto de “oralidad” y su construcción desde el español neutro. Más allá de los trabajos sobre los doblajes y redoblajes en Disney de Iglesias-Gómez (2009), Herrero (2014) y Carrero (2017), y las reflexiones de Pajares (2011) y Calvo-Rigual (2016), siguen siendo precisos análisis más exhaustivos sobre la naturalidad del discurso oral en español neutro o la traducción de marcas idiomáticas en esta variedad lingüística, con marcos metodológicos bien delimitados y que aporten resultados y conclusiones aplicables a casos prácticos actuales como los videojuegos.

Ante este vacío, este trabajo detecta un nicho de estudio importante y se concibe con la idea de describir (1) los mecanismos con que se construye la oralidad en los videojuegos y (2) las estrategias con las que se consigue una oralidad idiomática cuando los destinatarios pertenecen a distintas comunidades lingüísticas de la misma lengua. Debido al carácter introductorio de esta investigación, el objeto de nuestro análisis se ha limitado al videojuego *Ratchet & Clank* (Insomniac Games 2016), para PlayStation 4, localizado para todos los mercados internacionales (vid. la figura 2). Nos centraremos en tres versiones: inglés (versión original), español para España (doblaje español castellano) y español para Latinoamérica (doblaje español latino neutro). Desarrollado por Insomniac Games, cuenta la historia de Ratchet —un joven huérfano perteneciente a la extinta raza de los *lombax*, que desea convertirse en Guardia Galáctico— y su fiel compañero Clank, un robot de guerra defectuoso que pretende destapar a su creador, el Presidente Drek y su maléfico plan: construir un planeta exclusivo para su raza, los *blarg*, a costa de la destrucción de otros planetas de la Galaxia Solana.

Figura 2. Arte frontal de *Ratchet & Clank* para los mercados de América, Europa-Australia y Asia-Pacífico

1.5. Objetivos

Al comienzo de esta investigación se fija una serie de objetivos principales, que se subdividen en objetivos más específicos:

- a. Describir la naturaleza de los textos videolúdicos, así como sus múltiples fuentes de inspiración.
- b. Determinar la importancia del guion del videojuego y la traducción en la experiencia del usuario.
- c. Identificar los mecanismos con los que se construye la oralidad en los guiones originales de videojuegos de producción ajena (inglés). Para ello, será necesario:
 - revisar conceptos como *oralidad ficticia*, *fingida* y *prefabricada*, *español neutro*, y su relación con el texto videolúdico y su traducción;
 - establecer una tipología de tales mecanismos, clasificándolos según su función en el guion original en relación con su impacto en la experiencia del usuario e ilustrándolos con ejemplos.
- d. Una vez descrita la oralidad del guion original, estudiar la transmisión de dichos rasgos de oralidad en dos traducciones al español (español para

España y español para Latinoamérica), comparándolas y describiendo sus diferencias.

- e. Extraer conclusiones preliminares sobre la posibilidad de una oralidad idiomática en una variante general “neutra”.

2. Marco teórico

El marco teórico en el que se inscribe este estudio entrelaza tres grandes bloques temáticos, con la traducción como denominador común: videojuegos y su traducción; oralidad prefabricada y su traducción; español neutro y su traducción.

2.1. Localización de videojuegos: traduciendo narraciones interactivas

Desde sus inicios, el ocio interactivo ha vivido una continua evolución, hasta alcanzar lo que autores como López-Redondo denominan “mayoría de edad artística” del videojuego, “comparable a la que en su momento vivió el cine; no sólo en lo que al propio medio se refiere sino también al proceso de implantación y aceptación social” (López-Redondo 2014: 31). Esta madurez se tradujo, asimismo, en una mayor complejidad técnica y artística, posible gracias a una revolución tecnológica sin precedentes y el influjo de otras formas de expresión artística:

[...] los videojuegos constituyen una nueva forma de expresión artística que combina la música, el dibujo, la escritura y la informática. De hecho, si dirigimos la mirada hacia el pasado comprobaremos cómo los primeros videojuegos incorporaban sonidos y músicas muy simples, generados sintéticamente, que fueron conformando sus rasgos multimedia. A medida que los videojuegos fueron adquiriendo un mayor grado de sofisticación, su carácter interactivo y multimediático se fue incrementando, hasta el punto de incluir bandas sonoras originales especialmente diseñadas para el juego, narraciones cada vez más complejas e imágenes provenientes de otras fuentes. (López-Redondo 2014: 113)

En los albores de la industria, el guion se concebía como un elemento secundario —en ocasiones accesorio—, y se consideraba la interactividad como el elemento primario y distintivo del videojuego. Sin embargo, a medida que el videojuego maduraba y se volvía más sofisticado, el texto cobraba cada vez mayor fuerza y los juegos empezaron a beneficiarse de “diálogos y secuencias de vídeo, interacción con otros personajes y de un bagaje y un trasfondo a todos los personajes

que aportaban un sentido mayor a las aventuras en pantalla de los jugadores” (Méndez 2015a: 81). Como cabría esperar, este *boom* del texto videolúdico impulsó la necesidad de su traducción:

Es precisamente esa presencia cada vez mayor de las historias lo que provoca que la traducción del producto y su adaptación a diferentes mercados se hayan convertido en una necesidad imperiosa para que el producto pueda triunfar entre públicos muy distintos. De no hacerlo, se expone al usuario de otro idioma a horas de secuencias de vídeo que no puede entender y, por tanto, no puede disfrutar, lo cual acaba repercutiendo en una mala impresión del producto y, posiblemente, en un marcado descenso de las ventas finales del producto. (Méndez 2015a: 81)

Y así, paulatinamente, la traducción se convirtió en una pieza fundamental en el éxito del ocio interactivo. Como sucede con otros fenómenos audiovisuales afines, su distribución y venta en todo el mundo dependen directamente de ella (Gil 2016: 1). A continuación, veremos que, aunque esta práctica está estrechamente relacionada con otras modalidades de traducción (vid. 2.1.1.), los videojuegos presentan una serie de particularidades que los desmarcan del resto de géneros textuales y justifican su estatus como disciplina independiente (vid. 2.1.2.).

2.1.1. La traducción de videojuegos y su relación con otras modalidades de traducción

Bernal-Merino (2015: 53) identifica los textos que inspiran la construcción del lenguaje —verbal y audiovisual— en los videojuegos y establece una serie de paralelismos entre sus traducciones, así como los problemas y retos que comparten dichas modalidades. Estos se exponen a continuación.

En primer lugar, la traducción de videojuegos comparte elementos con la traducción literaria, máxime con la traducción de literatura infantil y juvenil (Bernal-Merino 2015: 54): historias, mundos y personajes muy imaginativos, idiomas inventados; personajes con nombres coloridos; diálogos idiosincráticos; libertad ortotipográfica; alto grado de elementos culturales en el guion como humor, jerga juvenil, referencias a la cultura popular (vid. la figura 3). Estos elementos presentan problemas traductológicos que, al no ser afrontados correctamente,

“pueden despertar la incredulidad del jugador y, en consecuencia, afectar negativamente a su experiencia de juego” (Serón-Ordoñez 2012: 113).

Figura 3. Ejemplos de creatividad en videojuegos. Izquierda: alfabetos inventados y referencias culturales (*Ratchet and Clank*, 2016). Derecha: humor y jerga juvenil (*Sly 2*, 2004)

En segundo lugar, la traducción de videojuegos está relacionada con la de cómics, con la que comparte: el uso de bocadillos de diálogo y la restricción espacial, la combinación de texto e iconos, la presencia de onomatopeyas visuales y estéticas (vid. la figura 4), así como otros elementos gráficos que evocan la prosodia y los sonidos del entorno (Bernal-Merino 2015: 60-65).

Figura 4. Onomatopeyas visuales en *Sly 2*

También encontraremos elementos comunes con la traducción audiovisual canónica —subtitulación y doblaje—. Ambas modalidades de traducción se enfrentan a una serie de problemas similares (Bernal-Merino 2015: 65): traducción de información multimodal (acústica, visual y, en ocasiones, textual) con un significado cultural y lingüístico relevante; restricciones temporales y espaciales (subtitulado), así como restricciones sincrónicas (doblaje); visualización sincronizada de subtítulos en pantalla; doblaje dramatizado y, en videojuegos de gran presupuesto, con sincronía labial.

Por último, puesto que los videojuegos son, por naturaleza, software interactivo de entretenimiento, existen similitudes “heredadas” de la localización de software (Bernal-Merino 2015: 79-86, Méndez & Calvo-Ferrer 2017: 100): fragmentación del texto interactivo; convivencia del texto natural con el código informático; uso de variables; necesidad de software y hardware para su diseño, traducción y visualización; comercialización y distribución multilingüe (E-FIGS o MULTI, entre otros); mecánicas de menú e interfaz. Asimismo, en ambas modalidades, la transferencia lingüística —la traducción *per se*— es solo un eslabón más en una cadena de acciones: preparación del texto, ajustes sonoros, actualizaciones del texto, control de calidad, *beta testing*, marketing y difusión, entre otras (Méndez & Calvo-Ferrer 2017: 76).

2.1.2. Peculiaridades del texto videolúdico y de la localización de videojuegos

Pese a sus múltiples fuentes de inspiración, el videojuego ha buscado desde sus inicios encontrar un lenguaje propio que lo distinguiera de otras formas de expresión artística y que lo elevara a la categoría de objeto cultural (López-Redondo 2014: 116). Su seña identitaria ha sido siempre la interactividad, esto es, la transformación del usuario en un sujeto activo. El público pasa de ser un mero espectador/lector pasivo a protagonizar de manera activa una historia que, aunque previamente programada, puede alterar con sus decisiones y hacerla suya:

One of the most important characteristics of video games is the way in which they engage with the users, immersing them in a virtual reality where the incredible is made not only possible, but also controllable. This gives players a feeling of empowerment because they know they can choose their own line of action and ultimately beat the game. (Wardrip-Fruin & Harrigan 2004 en Bernal-Merino 2015: 138)

Asimismo, los videojuegos tienden a trascender la narración tradicional, ya sea perfeccionándola —ofreciendo un sinfín de narraciones interactivas con múltiples itinerarios y desenlaces—, o prescindiendo de ella, contando historias o transmitiendo emociones únicamente a través la jugabilidad (González 2018: en línea). Recientemente, se ha puesto de manifiesto este potencial en *Sky: Children of the Light* (thatgamecompany 2019), un videojuego móvil de exploración social. En él, el lenguaje visual mediante expresiones o *emotes* y la jugabilidad vuelven a ser los pilares fundamentales, y el discurso pasa a un plano secundario ya que su narración prescinde de todo diálogo y la interacción verbal es opcional. Es más, el texto propiamente dicho se limita a la interfaz y los mensajes de ayuda.

Si la naturaleza de los videojuegos es particular, lo mismo cabe esperar de su traducción. Muchos autores han descrito las peculiaridades que entraña el proceso de localización de videojuegos y que las diferencian del resto de prácticas traductoras. Maxwell-Chandler & O'Malley-Deming (2012: 267) reconocen que un factor distintivo del proceso de localización de videojuegos es la convivencia de numerosos textos de distinta naturaleza, dentro y fuera del juego: guion narrativo, tutoriales, texto de los instaladores, notas de ayuda, doblaje y cinemáticas, gráficos y logotipos, cajas y manuales físicos, entre otros. Ante esta diversidad textual, el traductor de videojuegos debe poner los cinco sentidos, pues se enfrenta a un reto doble: “to deal with both the rigors of terminology and the fresh and subtle literary nuances of in-game dialogue” (Bernal-Merino 2015: 109).

A todo esto se añade la dificultad de traducir, sin apenas contexto, un texto muy fragmentado. Por lo general, el traductor recibe un proyecto repleto de hojas de cálculo con las cadenas de texto exportadas desde el código del juego, con ingentes cantidades de texto plano etiquetado, y sin más referencia que la que el cliente aporte. A esta labor de adivinación se suma otra limitación: la restricción de caracteres. Esta obliga a condensar el mensaje, parafrasearlo u omitir información

pragmática con tal de que el texto no se descuadre en pantalla o la pista de audio doblado no sobrepase la duración del original.

Otra peculiaridad que distingue a la localización de videojuegos de otras prácticas de la traducción multimedia es su proceso de doblaje. Frente a la separación típica de “traducción para doblaje – traducción para subtitulación” del sector audiovisual, en videojuegos el doblaje y el subtulado suelen proceder del mismo texto: las cadenas traducibles (*strings*). Las mismas cadenas acaban conformando —en ocasiones con ligeros ajustes— los subtítulos y el guion de doblaje (Méndez & Calvo-Ferrer 2017: 139). Asimismo, los tipos de sincronía a los que debe ajustarse el videojuego localizado difieren de las sincronías del doblaje fílmico. Frente a las tres formas típicas del doblaje —sincronía labial, isocronía y sincronía cinésica (Chaume 2012: 68-69)—, la multiplicidad de textos de los videojuegos hace que se hayan identificado hasta cinco tipos distintos de sincronía, cuyas restricciones aumentan gradualmente en función de los códigos semióticos que componen el texto final:

	GRADO DE RESTRICCIÓN
Libre (VO)	Sin restricción (voces en <i>off</i>).
Temporal (TC)	Las cadenas traducidas deben tener aproximadamente la misma longitud que las originales, con un 10%-20% de margen.
Temporal exacta (STC)	Las cadenas traducidas deben tener exactamente la misma longitud que las originales, sin respetar pausas o cualquier tipo de entonación.
Sonora (SS)	Las cadenas traducidas deben tener exactamente la misma longitud que las originales, reproduciendo también pausas y entonación.
Labial	Las cadenas traducidas deben tener exactamente la misma longitud que las originales, reproduciendo también pausas, entonación y articulación labial.

Tabla 1. Las cinco sincronías del doblaje de videojuegos (Mejías-Climent 2020: en línea)

En definitiva, los videojuegos son obras de una naturaleza compleja, en las que coexisten “texto e imagen, líneas de código y bandas sonoras, actores de doblaje y traductores de extensos cuadros de texto, marketing y prensa especializada,

grandes conferencias con interpretación y pequeños chats en directo, literatura vinculada y juguetes de plástico” (Méndez, 2012: 9); por no hablar de lo meticuloso de sus procesos de doblaje y ajuste, que exigen un tratamiento diferente al resto de prácticas de traducción multimedia. Ante esta naturaleza multidisciplinar, consideramos que su enfoque académico debería ser también único:

La ingente cantidad de disciplinas que convergen en un videojuego da pie a que no se pueda considerar la localización de videojuegos como un subcapítulo de cualquier otra disciplina ya asentada de los estudios de traducción. Por ello, consideramos que se beneficiaría mucho de un reconocimiento propio de disciplina independiente para poder llevar a cabo un trabajo adecuado. (Méndez & Calvo-Ferrer 2017: 19)

2.2. Oralidad fingida: escribiendo la oralidad

2.2.1. *La oposición oral-escrito*

Las relaciones entre oralidad y escritura, así como sus manifestaciones —fónicas y gráficas— en las distintas lenguas y culturas “han cobrado un lugar importante en el panorama de la descripción científica del lenguaje” (Brumme 2008a: 7). Dicha descripción plantea “una serie de cuestiones interdisciplinares que remiten a diferentes ámbitos, que responden a objetivos y enfoques metodológicos muy diversos: la lingüística, la literatura, la antropología lingüística y la etnografía, la lingüística del discurso y la semiología” (Níkleva 2008: 212-213).

Pese a ello, en el ámbito de la academia, la escritura siempre ha disfrutado de un estatus mayor que el lenguaje oral, que “ha sido tradicionalmente considerado caótico, sin forma ni estructura” (Becker 2002: 27). Quizá porque desde la Poética aristotélica se han ligado estas modalidades —oral y escrita— a una serie de rasgos generales (vid. la tabla 2) que las hacían distintas, (Giraldo 2018: 242) enfrentándolas y cristalizando durante siglos una dicotomía clásica.

Modalidad oral	Modalidad escrita
realizaciones fonéticas	realización gráfica
elementos prosódicos	-
anterior (en cuanto a adquisición)	posterior
mayor uso	menor uso
espontánea	planificada
inmediatez comunicativa	distancia comunicativa
dinámica	estática
informal	formal
dialogada	monologada
uso del lenguaje no verbal	ausencia del lenguaje no verbal
elementos paralingüísticos	-
-	posibilidad de corregir
interrupciones	-
solapamientos	-
mayor redundancia	menor redundancia
propicia las relaciones interpersonales	propicia actividades solitarias como la lectura y la escritura
contextualización	descontextualización
actividad lingüística real	actividad metalingüística
menos conservadora	más conservadora
menos ambigua	más ambigua
mayor uso de muletillas y onomatopeyas	menor uso de muletillas y onomatopeyas
mayor frecuencia de frases hechas y refranes	menor frecuencia de frases hechas y refranes

Tabla 2. Características de la lengua oral y de la lengua escrita (Níkleva 2008: 222)

Otro de los motivos por los que ha primado el estudio de lo escrito sobre lo oral podría ser el hecho de que, dentro de esa dicotomía oral/escrito, se haya atribuido a lo oral ciertas características como la redundancia, la informalidad o la baja planificación. Hasta hace poco, estas cuestiones tenían poca (o nula) cabida en contextos literarios o académicos, de corte tradicionalmente más prescriptiva:

A lo largo del tiempo, se ha dado menos prestigio al lenguaje oral [...] porque la adquisición del lenguaje oral es un proceso natural, mientras que se necesita cierta instrucción para aprender a leer y escribir. Estas habilidades han sido de suma importancia para tener acceso a mayor educación, a información, al poder en la sociedad. También los lingüistas han contribuido a la situación del supuesto "primado" del lenguaje escrito sobre el lenguaje oral. Solamente el lenguaje escrito fue objeto de estudio, [...] y solo desde hace dos o tres décadas [el lenguaje oral] se convirtió en un objeto de estudio interesante para los lingüistas. (Becker 2002: 30)

Pese a la aparente objetividad de la descripción científica del lenguaje, en numerosas ocasiones estas dicotomías han servido de pretexto para favorecer una

modalidad en detrimento de la otra, en lugar de reconocer la interdependencia de ambas. Para Saussure, por ejemplo, la lengua escrita era una mera representación gráfica de la lengua hablada (Saussure 1945: 51). Bernstein (1967) planteaba también una dicotomía, entre el “código restringido” y el “código elaborado”, según la cual el discurso oral espontáneo se correspondería con el primer polo —el restringido— y el discurso escrito con el segundo —el elaborado— (Salvador 1990: 22). De nuevo, se atribuye a la oralidad la connotación de “limitada”.

Hoy en día, el carácter rígido de estas oposiciones tradicionales resulta poco práctico en los análisis discursivos. De hecho, para algunos autores, oposiciones estrictas como lo “oral/escrito”, no solo son artificiales, sino *artificiosas*:

[En] lógica clásica existe la falacia del falso dilema, que se podría anteponer para desestabilizar [esta dicotomía]. La dicotomía tradicional oral/escrito presenta una situación lingüística con dos opciones posibles y excluye una tercera alternativa —el encuentro gradual entre lo oral y lo escrito. [...] Reconocer lo oral y lo escrito con características propias y diferencias entre sí no implica asumir que funcionen completamente separadas, sin influencia mutua. (Giraldo 2018: 244, 248)

Por tanto, este tipo de visiones plantean una antítesis que no se corresponde con la realidad de la lengua. De nada sirve separar lo hablado y lo escrito en compartimentos estancos enfrentados o estudiarlos por separado cuando en el día a día observamos que hay rasgos compartidos entre lo hablado y lo escrito (Giraldo 2018: 248) y que ambas modalidades se sirven mutuamente para una comunicación efectiva. Los textos “orales” y los textos “escritos” son, en definitiva, “tipos ideales que con frecuencia se solapan, se mezclan, se entrecruzan” (Níkleva 2008: 215).

2.2.2. El ‘continuum’ oral-escrito

La interdependencia del código oral y el escrito suscitó las críticas en la academia, pero fue defendida por otros autores como Halliday, para quien “el lenguaje oral y escrito no eran formas alternativas de expresión, sino dos estrategias diferentes de representar la realidad” (Halliday 1989 en Alcón-Soler 2002: 54). Tannen (1982) planteó la existencia de un *continuum* oral-escrito, que acabaría por dejar obsoleta la oposición binarista clásica. Söll fue un paso más allá y estableció una distinción entre “el *medio* y la *concepción* de textos y discursos, de manera que

ahora podía hablarse de textos escritos ‘de concepción oral’ y de discursos hablados ‘de concepción escrita’” (Söll 1974 en Kabatek 1999: en línea). Por tanto, según el grado de concepción, cualquier texto podía situarse en cualquier punto de los ejes de este esquema:

Figura 5. Medio y concepción de un texto/discurso según Söll (1974: 17 en Kabatek 1999)

Koch y Österreicher (1986, 1990 [2007]) revisan la propuesta de Söll y formulan una ampliación de su modelo. Según Brumme (2008b: 21), esta revisión incluye una distinción “entre lenguaje de la inmediatez comunicativa (*Sprache der Nähe*) y lenguaje de la distancia (*Distanzsprache*)”, que complementan las cuatro combinaciones posibles de los rasgos del modelo anterior (*medio fónico y concepción hablada; medio fónico y concepción escrita; medio gráfico y concepción hablada; medio gráfico y concepción escrita*). En el modelo resultante, estas cuatro combinaciones conforman los ejes de un *continuum*, — horizontalmente, “inmediatez-distancia”, y verticalmente, “fónico-escrito”— con infinitas posibilidades de transición (Kabatek 1999: en línea). En este *continuum* tienen cabida todos los tipos textuales, géneros o enunciados imaginables, que, según su naturaleza, serán más próximos a un eje u otro:

Figura 6. Lenguaje de distancia y lenguaje de proximidad/inmediatez

(Koch & Österreicher 1986 en Kabatek 1999)

Este modelo ha facilitado el estudio de fenómenos lingüísticos complejos como la “oralidad fingida” (vid. 2.2.3.) y sus manifestaciones particulares, como la “oralidad de ficción” propia de los diálogos teatrales⁵, que, pese a su alto grado de planificación, están repletos de marcas que imitan el discurso oral. De forma similar, Giraldo (2018), ha vuelto a poner en tela de juicio la oposición “oralidad-escritura”, tomando como objeto de estudio las tecnologías de comunicación espontánea actuales. Tras estudiar las marcas de oralidad en conversaciones de Internet y WhatsApp, observa la existencia de una *dicotomía oral/escrito difusa* en la que se cruzan “elementos del habla escrita y la oral” y se disipan “las fronteras entre lo oral y lo escrito”. Lo oral se “contamina” de rasgos de la escritura y viceversa. En suma, gracias a modelos menos rígidos como la *dicotomía difusa* que propone Giraldo o el *continuum* de Koch y Österreicher podemos hoy describir realidades lingüísticas más complejas. La oralidad fingida, objeto de nuestro análisis, es una de estas realidades.

⁵ Cfr. Pujol 2007, Brumme 2008b, Sánchez 2008, Schneider-Mizony 2010.

2.2.3. *La mimesis de la oralidad*

Muchas narraciones —ya sea escritas o audiovisuales— protagonizadas por personajes tratan de emular la oralidad espontánea para que estos hablen de manera creíble. Para ello, recurren a figuras y mecanismos característicos del discurso oral espontáneo. Esta “mimesis de la oralidad” se conoce en lingüística como “oralidad fingida” y puede definirse así:

[El] conjunto de técnicas estilísticas basado en el empleo consciente y selectivo de rasgos y formas que solemos relacionar discursivamente con lo oral y que contribuyen a la construcción de la ficción, a la propia estética del texto en cuanto obra literaria, así como al objetivo intrínseco que persigue el autor con ella. (Bürki 2008: 35)

La oralidad fingida tiene lugar cuando en un discurso cualquiera se combinan los rasgos *medio escrito* y *concepción hablada* (Söll 1974). O, en otras palabras, cuando se intenta plasmar por escrito la inmediatez del discurso oral espontáneo. Estos rasgos se combinan para “otorgar verosimilitud a los hechos que se exponen o los personajes que toman la palabra” (Brumme 2008b: 22). A fin de conseguir esta naturalidad, más propia del lenguaje de la inmediatez que del discurso planificado, el autor o autora —ya sea un texto, género o enunciado de producción propia o una traducción— evoca en el texto escrito una serie de “recursos específicos que se consideran típicamente ‘orales’” (ibíd.).

Ahora bien, la oralidad fingida no consiste en la imitación perfecta del discurso oral espontáneo, sino más bien en la selección efectiva de rasgos clásicamente relacionados con lo coloquial —rasgos, en ocasiones, estereotipados (Brumme 2008a: 10)— que evocan el discurso espontáneo. Tampoco se trata de “una transcripción fonética del discurso oral, sino de una aproximación comunicativa, de una copia del modelo de oralidad real” (Díaz-Alarcón 2017: 176); se trata de dar “pinceladas de oralidad” a un discurso oral que, recordemos, se produce en el medio escrito y está planificado:

La diferencia entre un texto escrito para ser dicho (como si no fuese escrito) y el habla espontánea es que el primero está planificado y el segundo no. El texto «falsamente» oral es más compacto, más cohesivo. El habla espontánea es más vacilante y menos sistemática. (Payrató 1990: 52)

Así, a través de la selección de ciertos rasgos⁶ se consigue “engañar” al emisor del texto y crear la idea de que está ante un texto coloquial, cercano y espontáneo. Con estas pinceladas de oralidad, el receptor identifica este texto como espontáneo y lo acepta. Esta aceptabilidad del texto es fundamental para su transmisión, pues, si los personajes de una novela de ficción, una obra teatral, una serie o un videojuego cometieran los mismos “errores” que cometemos en nuestras conversaciones cotidianas, nos resultaría imposible seguir el hilo argumental y pronto dejaríamos de prestar atención (Dolç y Santamaría 1998: 98). Para Zabalbeascoa (2008), basta con llegar a un mínimo de oralidad aceptable:

A menudo, los diálogos de los audiovisuales no pueden o no quieren replicar fielmente la realidad. Si el objetivo de los guiones no es ése, entonces se trata de que alcancen una coherencia lingüística, dramática y textual que resulte coherente y verosímil en su conjunto. Una vez logrado este nivel mínimo exigible, será una cuestión mucho más subjetiva que la propuesta guste o no, y haría falta saber qué motivaciones se esconden detrás de las críticas que pueda haber. (Zabalbeascoa 2008: 162)

Ahora bien, como señala Díaz-Alarcón (2017: 178-179), la oralidad fingida no se limita a la imitación de la comunicación espontánea real o la mera búsqueda de la naturalidad discursiva. Detrás de ella hay también una intención estilística. Por ello, al analizar la oralidad fingida, además de los rasgos universales de la oralidad y los particulares de cada lengua —que aportarán naturalidad y credibilidad a los discursos prefabricados—, nos encontraremos también con una serie de rasgos no tan frecuentes en el lenguaje de la inmediatez (vid. la tabla 4 en 2.2.3.2). Hablamos, por ejemplo, de ciertas figuras estilísticas más propias del lenguaje literario, que los autores introducen para elevar la calidad literaria del guion: metáforas, comparaciones, metonimias, hipérboles, refranes y paremias, entre otras (ibíd.: 180). La selección de unos rasgos u otros, por tanto, favorecerá la idiomatidad del discurso y contribuirá en gran medida a la caracterización de los personajes y a la materialización de su individualidad:

⁶ En los apartados sucesivos se recogen los rasgos propios de la oralidad típica de los textos audiovisuales, así como los mecanismos lingüísticos con los que se construye.

Bajtín (1982: 327) considera que la cualidad especialmente destacada en las novelas es la polifonía, la cual resulta de la interacción de múltiples voces, conciencias, puntos de vista y registros lingüísticos, a partir de esto él considera que ese dialogismo implica: heterofonía o polifonía textual, la aparición de voces distintas para caracterizar a los personajes, uno de los elementos fundamentales del relato moderno. (Noval 2010: 142)

Desde el punto de vista traslaticio, la mimesis de la oralidad presentará, en suma, un reto doble. A la hora de trasladar la oralidad fingida de una lengua a otra, el traductor no solo deberá ser capaz de “manejar el lenguaje hablado tanto en la lengua de partida como en la de llegada” sino también de imitarlo de manera eficaz en un contexto escrito determinado (Brumme 2008b: 21).

2.2.3.1. Mecanismos que imprimen oralidad al discurso escrito

A la hora de imitar con éxito la oralidad real, el emisor, ya sea en calidad de escritor o traductor, debe ser capaz de reconocer los elementos con que se puede impregnar de oralidad el discurso escrito. Para establecer una tipología de estos mecanismos, podemos partir de las oposiciones dicotómicas tradicionales y los rasgos distintivos (prototípicos) que se atribuye a la modalidad oral. Níkleva (2008) detecta una serie de “figuras de oralidad”:

Los textos literarios suelen reproducir la lengua oral. Sin embargo, [más que una oralidad real] se trata de *figuras de oralidad*, pues, por ejemplo, no se puede reproducir la realidad sustancial de los elementos sonoros. Estos se representan con caracteres gráficos y en realidad aparecen como elementos descritos o sugeridos, etc. (Níkleva 2008: 217)

La autora hace hincapié en la existencia de figuras “universales” y figuras “propias de cada lengua” para emular la oralidad. Respecto a las primeras, Níkleva (2008: 217) destaca mecanismos como la reproducción de elementos paralingüísticos (entonación, intensidad de la voz, velocidad de emisión, emociones), proxémicos (distancia entre interlocutores) y cinésicos (lenguaje corporal) “mediante la explicación verbal o sugeridos a través de los signos de puntuación (de interrogación y admiración, por ejemplo) o por medios tipográficos (mayúscula, negrita, subrayado, cursiva)” (ibíd.).

Pese a estos rasgos universales, la idiomática (y por extensión, la credibilidad) de la oralidad escrita se conseguirá mediante la mimesis de rasgos formales —léxico-semánticos y morfosintácticos— observables en la lengua oral y sus variantes diatópicas, diafásicas y diastráticas, que se materializarán de forma única en cada lengua y dentro de la misma lengua (ibíd.: 218). Jiménez-Hurtado (2000: 106-109), afirma cada lengua “se diferencia en el espacio, se diferencia socioculturalmente y se diferencia en los diferentes estilos de la lengua” y propone una tipología de variedades dentro de la lengua que pueden servir de base para el análisis traductológico: diatópicas (origen del emisor del lenguaje), diastráticas (posición social) y diafásicas (distancia comunicativa entre emisor y receptor y grado de intimidad). Se desglosan a continuación:

<i>Variedades diatópicas</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOCIEDAD RURAL: CAMPO 2. SOCIEDAD URBANA <ol style="list-style-type: none"> a. SUBURBANA b. GUETO 3. SOCIEDAD PREINDUSTRIALIZADA 4. SOCIEDAD INDUSTRIALIZADA 5. VARIACIONES GEOGRÁFICAS (<i>español de la península, español de Latinoamérica</i>) Y SUS VARIANTES REGIONALES (<i>asturleonés, andaluz, rioplatense, etc.</i>)
<i>Variedades diastráticas</i>	<ul style="list-style-type: none"> – SOCIOLECTOS <ol style="list-style-type: none"> a. PERTENECIENTE A CLASES SOCIALES: alta, media, baja, culto b. VULGAR c. <i>SLANG</i> d. ARGOT – VARIEDADES DIAGENÉRICAS <ol style="list-style-type: none"> a. HOMBRES b. MUJERES – VARIEDADES DE EDAD (<i>cronolectos</i>) <ol style="list-style-type: none"> a. INFANTIL b. JUVENIL c. TERCERA EDAD
<i>Variedades diafásicas</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. MUY FORMAL <ol style="list-style-type: none"> a. POSICIÓN DE PODER b. POSICIÓN DE AUTORIDAD c. FALTA DE INTIMIDAD / RESPETO ABSOLUTO 2. FORMAL

	<ul style="list-style-type: none"> a. COMUNICACIÓN EN RELACIONES DE PARIDAD; DE IGUAL NIVEL b. COMUNICACIÓN CON UN SUBORDINADO
	3. NORMAL: NO MARCADO
	4. INFORMAL
	<ul style="list-style-type: none"> a. NIVEL DE SOLIDARIDAD: relaciones de paridad, comunicación con un subordinado
	5. COLOQUIAL
	6. FAMILIAR
	7. ÍNTIMO

Tabla 3. Tipología de variaciones *dia* para el análisis traductológico
(Jiménez-Hurtado 2000: 109-111)

En el análisis traductológico, esta clasificación nos permite describir la variación de la lengua y comparar no solo los rasgos de lenguas distintas (comparación interlingüística), sino también los rasgos distintivos de los diferentes acentos y variedades dialectales de una misma lengua (comparación intralingüística). Además, no se trata de una tipología rígida, sino todo lo contrario. Como la propia autora indica, es una clasificación abierta que, con cada análisis, “habrá de ser completada con las diferencias idiosincráticas de cada lengua individual” (Jiménez-Hurtado 2000: 107).

A las variantes diatópicas, diafásicas y diastráticas, debemos añadir una cuarta dimensión, que las condiciona a todas. Se trata de la “variación concepcional” propuesta por Koch y Österreicher (1990/2007 en Díaz-Alarcón 2017: 178), que implica “la existencia de una dimensión *hablado/escrito* (grados de oralidad) e *inmediatez/distancia comunicativa* (grados de escrituralidad)”. Partiendo de esta idea de variación concepcional, los autores plantean una tipología de rasgos universales característicos del lenguaje de la inmediatez, que completan los ya expuestos en este apartado:

Dentro del ámbito **pragmático-textual** se analizan: a) los marcadores discursivos (marcadores de organización discursiva, marcadores de turno de palabra, marcadores fáticos, fenómenos de hesitación o de vacilación, interjecciones, etcétera); y b) las macroestructuras (coherencia y estructuración, narraciones orales y la reproducción oral del discurso referido). En cuanto al **ámbito sintáctico** se consideran los siguientes aspectos: a) las faltas de concordancia; b) los anacolutos, contaminaciones, posposiciones; c) las oraciones incompletas; d) las

dislocaciones rema-tema (escasa integración sintáctica); y e) la complejidad sintáctica (parataxis e hipotaxis). En el **ámbito léxico-semántico** se estudian: a) la escasa variación lexemática; b) la escasa diferenciación paradigmática y referenciación vaga (palabras ómnibus); c) los deícticos; d) los procedimientos expresivo-afectivos y la fuerte implicación emocional. En cuanto al último ámbito, el **fónico**, es breve el análisis que presentan los autores, sólo advierten que la inmediatez comunicativa favorece las articulaciones “descuidadas”. (Arias-Álvarez 2007:272-273)

Gracias a las aportaciones de Koch y Österreicher (1986, 1990/2007), ha sido posible “establecer una distinción clara entre lenguaje oral real y el recreado en la escritura” (Díaz-Alarcón 2017: 177). Por esta razón, muchos estudios se basan en su modelo para describir la *oralidad fingida* en sus distintas realizaciones y en la traducción (vid. 2.2.3.2). Baños (2009) propone un marco de análisis de la oralidad fingida según estos planos de la lengua (vid. 2.2.3.4).

2.2.3.2. La oralidad fingida de los textos audiovisuales y su traducción

A comienzos de 2000, el estudio de la “oralidad fingida” y su traducción empieza a tomar importancia en el panorama de la descripción científica del lenguaje (Brumme 2008a: 8-10). No obstante, se trataba de estudios parciales de aspectos aislados de la oralidad (fraseología, alteraciones sintácticas, marcadores discursivos...) y su traslación a otras lenguas.

En los últimos años, la cuestión de la “oralidad fingida” ha comenzado a ganar terreno en los Estudios de Traducción y asistimos a una proliferación de trabajos sobre la traducción de la oralidad desde un enfoque global, contrastivo y traslaticio, en ámbitos textuales muy diversos: teatro (Brumme 2008b), cómic (Naro 2008), literatura de ficción (Schneider-Mizony 2010) y ficción televisiva (Matamala 2008), así como en series y comedias de situación españolas y estadounidenses (Baños 2009) o en la novela negra francesa (Díaz-Alarcón 2017).

Esta pluralidad de ámbitos ha dado lugar a una serie de denominaciones para describir las distintas realizaciones de la oralidad fingida:

La terminología empleada para expresar este hecho es variada (Brumme 2008a: 8), no solo en función de los diferentes autores que la han tratado, sino también de cada tradición nacional y lingüística. En español encontramos una variedad de términos: *oralidad fingida* (Brumme 2008a, 2008b), *oralidad prefabricada* (Chaume 2001), junto a otros menos utilizados en los Estudios de Traducción, como *oralidad literaria*, *oralidad simulada*, etc. (Calvo-Rigual 2016: 13)

Para analizar la traducción de la oralidad en videojuegos, debido al parentesco que guarda la traducción de videojuegos con la traducción audiovisual, partiremos del concepto de *oralidad prefabricada* (Chaume 2001, Baños 2009), entendida como una de las representaciones particulares de la oralidad fingida (Brumme 2008a). Concretamente, con “oralidad prefabricada” hacemos referencia a la oralidad típica de los textos de naturaleza audiovisual como películas, dibujos animados, series, videojuegos, etc., cuyos personajes se caracterizan por unos discursos que, aunque se elaboran de forma escrita —ya sea en forma de guiones de producción o como guiones para doblaje—, se conciben con la intención de ser recitados con una inmediatez y una verosimilitud aparentes que evoquen el discurso oral espontáneo (Alessandro 2015: 177).

Para conseguir dicha espontaneidad, el discurso oral prefabricado recurre a una serie de rasgos, que no siempre son propios del lenguaje de la inmediatez. De hecho, este tipo de discursos presenta, simultáneamente, convergencias y divergencias respecto al discurso oral espontáneo:

<i>Elementos de convergencia</i>	<i>Elementos de divergencia</i>
<ul style="list-style-type: none"> – Empleo de un léxico corriente – Uso de clichés y fórmulas estereotipadas – Facilidad para la creación léxica espontánea – Recurso a la intertextualidad (refranes y dichos, letras de canciones, eslóganes publicitarios) – Uso de términos genéricos y comodines, de amplio alcance semántico – Facilidad para la entrada de argot (escolar, juvenil, argots profesionales, sociales, etc.) siempre que este no se restrinja a una zona geográfica muy concreta – Uso de toda clase de figuras estilísticas (comparaciones, metáforas, dobles sentidos, personificaciones, etc.) 	<p>Una de las principales diferencias entre la oralidad espontánea y la oralidad prefabricada del texto audiovisual se halla en la selección léxica, donde se aprecia una tendencia a la estandarización.</p> <p>En el texto oral prefabricado, tienden a desaparecer o evitarse los siguientes elementos del léxico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – palabras ofensivas, groseras o malsonantes; – tecnicismos innecesarios; – dialectalismos; – anacronismos; – términos no normativos.

Tabla 4. El discurso prefabricado: convergencias y divergencias con el discurso oral espontáneo (Chaume 2001; 2004 en Alessandro 2015: 177-178)

Aunque estas convergencias y divergencias pueden darse tanto en los guiones audiovisuales originales como en las traducciones, la sensación de verosimilitud tiende a sufrir mayores desgastes en el segundo caso. Esta degradación puede deberse, por un lado, a las restricciones típicas de la traducción (principalmente, los distintos tipos de sincronía) y, por otro, a la vertiginosidad ligada a la traducción profesional (Calvo-Rigual 2016: 14). Por ello, es frecuente encontrar en los estudios sobre la traducción de la oralidad prefabricada alusiones a la “credibilidad del discurso” (Zabalbeascoa 2008), así como a la “neutralización del discurso”, entendida como la pérdida de la polifonía textual a favor de una única variedad (estándar) para todos los personajes (Calvo-Rigual: 14-15). En la práctica, estas circunstancias acaban por cristalizar una nueva lengua híbrida entre el texto original y el texto traducido, a la que despectivamente se ha denominado en los Estudios de Traducción como *dubbese* o *filmese* (Alessandro 2015: 178). Afortunadamente, en el día a día, existe un acuerdo tácito entre el producto audiovisual traducido y el espectador, mediante el cual este discurso prefabricado es aceptable mientras cumpla con unos estándares de calidad:

The realistic and credible scripts that dialogue writers are meant to produce are regulated by the tacit agreement with the viewers, the benchmark for spectators lying within the dubbese language code, without taking into account real oral discourse. If the acceptance boundary is not stretched to rupture stage, viewers seem to absorb and accept dubbese as a natural-sounding language, especially those who have always been accustomed to dubbed productions. (Spiteri 2019: 35)

Según este acuerdo tácito, el público (“espectador” en el caso de textos audiovisuales; “jugador” en el caso de textos videolúdicos) “acepta o tolera una serie de rasgos en el producto doblado que delatan esa artificialidad” (Mejías-Climont 2019: 98), y tiene lugar un proceso mental conocido como “suspensión de la incredulidad”. Ante un producto audiovisual doblado, los receptores se sumergen en los hechos (ficticios) que aparecen en pantalla y, dentro de esa inmersión, aceptan el lenguaje con el que se comunican sus personajes, aunque estos no hablen en su lengua original y pese a la pérdida de naturalidad que conlleva el doblaje:

Los espectadores, pese a buscar una absoluta inmersión en el hecho cinematográfico, son conscientes de que están viviendo actos ficticios, recreados

en pantalla, de forma que permiten cierto margen de falta de realismo, tanto en los recursos cinematográficos empleados como en la lengua que escuchan. (Mejías-Climent 2019: 98)

En cualquier caso, esta suspensión de la incredulidad no debe servir nunca de pretexto para un producto final mediocre. Los profesionales de la traducción deben ser capaces de reconocer a tiempo los mecanismos con los que se construye el habla espontánea de los personajes en el texto original y saber aplicar las técnicas de traducción adecuadas (vid. 2.2.3.3.) para trasladar estas “pinceladas de oralidad”.

2.2.3.3. Técnicas de traducción de la oralidad prefabricada

La oralidad prefabricada es típica de la traducción audiovisual y la localización de videojuegos. Para traducir la oralidad prefabricada, ya sea en videojuegos o en otros textos de naturaleza multimodal, además de saber reconocer los elementos de oralidad en el texto original y trasladarlos en el texto meta, debemos antes dominar las técnicas de traducción que posibilitan su transmisión. Martí-Ferriol (2010) revisa las tipologías de Hurtado-Albir (2001), Newmark (1987) y Chaves (2000) y, a partir de estas, propone una taxonomía de estrategias de traducción, confeccionada a medida para el ámbito de la traducción audiovisual (concretamente, la traducción para doblaje). En su tipología detalla las técnicas que son más frecuentes en traducción audiovisual:

Técnica	Descripción
<i>Traducción natural</i>	Se utiliza cuando se lleva a cabo una traducción en la que no se observa el empleo de técnicas. Se utiliza en fragmentos en los que no existen problemas de traducción, ya sea porque los textos contienen léxico de tipo general o en el caso de pares de lenguas con cierta similitud.
<i>Préstamo</i>	Incorporación de una palabra o expresión de otra lengua en el texto meta sin modificarla. Puede ser puro (sin ningún cambio) o naturalizado (se adapta la grafía a la lengua meta).
<i>Calco</i>	Traducción literal de una palabra o sintagma extranjero. Puede ser léxico, estructural o léxico/estructural.
<i>Traducción palabra por palabra</i>	En la traducción se mantiene la gramática, el orden y el significado primario de todas las palabras del original (todas las palabras tienen el mismo significado fuera de contexto). Las palabras del original y de la traducción tienen idéntico orden y coinciden en número.

<i>Traducción uno por uno</i>	Cada palabra del original tiene su equivalente en la traducción, pero el original y traducción contienen palabras con significado diferente fuera de ese contexto concreto.
<i>Traducción literal</i>	La traducción representa exactamente el original, pero el número de palabras no coincide y/o se ha alterado el orden de la frase.
<i>Equivalente acuñado</i>	Utilización de un término o expresión reconocido (por el diccionario, por el uso lingüístico) como equivalente en la lengua meta.
<i>Omisión</i>	Supresión por completo en el texto meta de algún elemento informativo presente en el texto origen.
<i>Reducción</i>	Supresión en el texto meta de algún elemento informativo presente en el texto origen.
<i>Compresión</i>	Síntesis de elementos lingüísticos. Es un recurso especialmente usado en subtitulación y localización con restricción de caracteres.
<i>Particularización</i>	Uso de un término más preciso o concreto (por ejemplo, un hipónimo).
<i>Generalización</i>	Uso de un término más general o neutro (por ejemplo, un hiperónimo).
<i>Transposición</i>	Cambio en la categoría gramatical o la voz del verbo (de activa a pasiva o viceversa).
<i>Descripción</i>	Reemplazo de un término o expresión por la descripción de su forma y/o función.
<i>Ampliación</i>	Añadir elementos lingüísticos que cumplen la función fática de la lengua, o elementos no relevantes informativamente, como adjetivos que designen una cualidad obvia presentada en pantalla.
<i>Amplificación</i>	Introducción de precisiones no formuladas en el texto origen: informaciones, paráfrasis explicativas, que cumplen una función metalingüística. También incluye la adición de información no presente en el texto origen.
<i>Modulación</i>	Efectuar un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de pensamiento en relación a la formulación del texto origen. Puede ser léxica o estructural.
<i>Variación</i>	Cambiar elementos lingüísticos o paralingüísticos (entonación, gestos) que afectan a aspectos de la variación lingüística: cambios en el tono textual, estilo, dialecto social, dialecto geográfico, etc.
<i>Substitución</i>	Cambiar elementos lingüísticos por paralingüísticos (entonación, gestos) o viceversa. Se utiliza sobre todo en doblaje. Puede ser: de lingüística a paralingüística; de paralingüística a lingüística.
<i>Adaptación</i>	Reemplazar un elemento cultural por otro de la cultura receptora.
<i>Creación discursiva</i>	Establecer una equivalencia efímera, totalmente imprevisible fuera de contexto.

Tabla 5. Técnicas de traducción más comunes en la traducción multimedia

(Martí-Ferriol, 2010: 92-94)

La elección de unas técnicas u otras dependerá de muchos factores (sincronía y ajuste, preferencia personal, convenciones de la cultura meta, etc.). Para describir la oralidad prefabricada en nuestro estudio de caso y su traducción,

si bien tendremos en cuenta las técnicas utilizadas en las traducciones, nos interesará más estudiar “las distintas soluciones que los traductores o traductoras han encontrado para vencer las dificultades que presenta una característica —rasgo de oralidad— del texto original al trasladarla a la[s] lengua[s] meta” (Brumme 2008b: 35). Así, más que cuantificar las técnicas de traducción, pondremos el foco en el tratamiento general que se da a los diferentes rasgos de oralidad en las traducciones. Se indicará si estos se omiten, reciben algún tratamiento específico o se compensan por recursos propios de la lengua meta.

2.2.3.4. El modelo de oralidad prefabricada de Baños (2009)

Baños (2009) estudia la oralidad prefabricada en las comedias de situación de producción ajena y su traducción al español. Tomando la serie estadounidense *Friends* como punto de partida y comparándola con las comedias de producción española (en este caso, la serie española *7 Vidas*), describe la oralidad de tres textos audiovisuales muy similares: guion original en inglés, guion para su doblaje en español y guion de preproducción en español. Para ello parte de trabajos previos sobre la oralidad prefabricada y propone un marco analítico que ayude a “establecer una serie de pautas o directrices iniciales para el análisis de la oralidad prefabricada en un corpus audiovisual” (Baños 2009: 143).

A fin de aportar solidez a su análisis, estructura su marco analítico según los distintos niveles de análisis lingüístico tradicional: fonético-prosódico, morfológico, sintáctico y léxico-semántico. Una vez establecidos estos niveles, selecciona una serie de rasgos “indicadores del grado de oralidad y espontaneidad de un texto oral coloquial” (ibíd.), que toma como variables para (1) un análisis cuantitativo de los rasgos de oralidad presentes en los distintos subcorpus y (2) un análisis descriptivo-contrastivo de dichos rasgos y su presencia en cada discurso. En los anexos incluimos el modelo propuesto por Baños (vid. el anexo 1), cuyo apartado léxico-semántico sirve como base para el modelo de análisis de este TFM (vid. el apartado 3.3.).

2.3. Español por partida doble: el español *neutro*

2.3.1. *Simplificación binaria de los dialectos del español: el español neutro y sus denominaciones asociadas*

De acuerdo con el *Informe 2019* del Instituto Cervantes, “el español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín, y la tercera lengua en un cómputo global de hablantes”. En dicho año, casi 438 millones de personas de todo el mundo tenían el español como lengua materna. De esos hablantes nativos, 46 millones correspondían a España (10,5 %), y 392 millones a Hispanoamérica (un 89,5 %). Si al grupo hispanoamericano añadimos los 41 millones de nativos de español de EE. UU., el grupo de nativos de español en América superaría los 433 millones. Así pues, puede afirmarse que el español es un idioma “ eminentemente americano” y que en el continente americano reside su mayor potencial (López-González 2019: 1). Los hablantes de España apenas representan una décima parte de la variedad lingüística del español, frente a casi el 90 % que supone el español de todo el continente americano.

Puntualizamos que al hablar de “español de América” o “español americano”, nos referimos “al conjunto de variedades dialectales que se hablan en el continente americano, ya que, en realidad, los hispanoamericanos no hablan de la misma manera” (Matias & Monhaler 2012: en línea):

En el caso del español, con un dominio lingüístico tan amplio, es necesario hablar de una multiplicidad de estándares lingüísticos, modelos normativos identificados con las capitales y principales ciudades de cada país, de las que emana el prestigio sociolingüístico. [En este dominio se dan] variedades internas del español nacidas en distintas áreas geográficas. Así, al igual que el español de España se puede dividir en tres áreas geolectales (E1. Castilla, E2. Andalucía, E3. Canarias), en el español de América se distinguen otras cinco áreas geolectales (A1. Caribe, A2. México y Centroamérica, A3. Los Andes, A4. La Plata y El Chaco, A5. Chile). (López-González 2019: 9)

Sin embargo, aunque *no hablen de la misma manera* y existan, como apunta Ávila (2011), diversas “aldeas locales” del español, las comunidades del español no están aisladas. Gracias a una serie de factores —entre ellos, la globalización de la literatura e información escrita y oral, impulsada por la democratización de

internet, los medios de comunicación o las producciones audiovisuales—, los hispanohablantes asisten a un acercamiento no solo a otras lenguas, realidades y culturas, sino también a las diversas expresiones de su propio idioma:

Los medios orales, cada vez más globalizados, especialmente la televisión, nos han puesto en contacto con hispanohablantes de prácticamente todos los países y regiones hispánicas. Estas transmisiones han permitido superar el espíritu de aldea local al hacernos escuchar frases, palabras, fonemas y cadencias que antes sólo eran conocidos por los dialectólogos y quienes se dedicaban a investigar la variación geográfica del español. (Avila 2011: 23)

La globalización de los medios orales también ha impulsado “la necesidad de usar un tipo de español considerado más *internacional*, que pueda emplearse en medios de diferente factura y que sea bien acogido por públicos de variada adscripción sociocultural y geográfica” (Bravo-García 2008: 20), “una norma de aceptación internacional, más cercana a un público meta plural y capaz de garantizar el éxito en la transmisión de la paleta de mensajes mediáticos” (ibíd.). Esta variedad, “común a todos los hispanohablantes, homogénea internacionalmente, exenta de regionalismos, es designada de manera diferente según el punto de vista elegido” (López-González 2019: 12). García-Izquierdo (2009: 19) recoge algunos de los nombres con los que se conoce a esta variedad “ideal” que es de todos pero de ninguno: *español internacional*, *español neutro*, *español común*, *castellano general* o *español estándar*, entre otros. Además de las mencionadas, encontramos otra denominación, de oposición, que se aproxima a la realidad que pretendemos estudiar en este trabajo:

En el ámbito de la traducción audiovisual de procedencia anglosajona, la distinción habitual es *español castellano/español latino*, para indicar la modalidad por la que se ha optado en la traslación. Son etiquetas habituales que identifican a los productos y los contraponen a otras variedades locales (*español cubano*, *español argentino*, etcétera). (Bravo-García 2008: 27-28)

Esta distinción *castellano/latino* atiende a las marcas geográficas lingüísticas y las audiencias a las que va destinado el doblaje, y contrapone dos variantes (Bravo-García 2008: 27-28): una de corte más tradicional y conservadora, hablada en España y “de importación” (*de España para España*); y otra más

unificada, destinada a todo el ámbito hispanohablante de América, y, por tanto, “de exportación” (*del estudio a toda América*). En el mercado audiovisual, la variante hispanoamericana, unificada para la comprensión por parte de todas sus audiencias, se conoce también como *neutra*:

En el caso del español que se transmite internacionalmente, los medios orales han buscado una sola variante, sobre todo en los doblajes y películas que se difunden por Hispanoamérica. Este modelo, conocido como *español neutro*, se opone, en Europa, a la norma castellana. (Ávila 2011: 35)

Todavía existe cierta confusión respecto a este término y, al parecer, el calificativo “neutro” es el origen de tanto desconcierto. Por definición, el *español neutro* es una variedad lingüística del español en la que se eliminan las marcas dialectales y se neutralizan las voces propias de las diferentes regiones, a fin de lograr una comunicación inteligible entre todos los hispanohablantes (Bravo-García 2008, Benseñor 1993). “Español neutro” sería, por ejemplo, aquel que encontramos “en medios de comunicación o producciones audiovisuales con vocación internacional y en los doblajes realizados en Hispanoamérica” (López-González 2019: 1) que, ya sea bajo la etiqueta de *latino* o *neutro*, ofrecen a sus audiencias una alternativa no marcada a la norma castellana del doblaje que se realiza en España:

Bajo una etiqueta comercial e identitaria, el *español latino* se presenta “como una variedad lingüística que, a partir de una base de español mexicano, resulta de la aplicación del principio estilístico de buscar lo neutro (excluyendo los usos marcados como bajos o vulgares —e incluso los marcados como pedantes o grandilocuentes—) y lo general (en el sentido de panamericano)”. (Gutiérrez-Maté 2017: 269 en López-González 2011: 27)

Recientemente, López-González (2019) ha revisado esta nomenclatura y, tras analizar el ámbito de uso de estos términos, arroja algo de luz al respecto:

a) *Español neutro* se usa en el ámbito de la traducción y de los profesionales de la locución. Se trata de un término que se refiere a la técnica de neutralizar el acento y, en general, las características lingüísticas marcadas. Es un término de uso habitual, aunque controvertido y criticado por sus efectos contra la diversidad dialectal hispánica.

b) *Español latino* se emplea en el doblaje de cine y televisión. Tiene una intensa aplicación en el mundo de la traducción audiovisual. Es una etiqueta comercial,

unida a la identidad cultural latinoamericana frente a lo español de España y lo norteamericano.

c) *Español internacional* está ligado al uso que del español se hace en internet y en los medios de comunicación internacionales (TVE Internacional, CNN en español, Univisión, etc.). Es una de las denominaciones menos marcadas, que presenta también mayores resonancias comerciales. (López-González 2019: 14)

Asimismo, a fin de desambiguar y referirse a la variedad específica presente en los productos audiovisuales destinados al público hispanoamericano general, el autor adopta el término *español neutro-español latino* (López-González 2019). Esta etiqueta se correspondería con la *locale* es_LA de nuestro caso de estudio, y por tanto, es idónea para nuestro análisis.

Aunque el español neutro —ya sea en su concepción internacional o panamericana— ha sido criticado desde sus inicios, precisamente porque esa *neutralización* puede considerarse contraria a la diversidad dialectal hispánica, la utilidad de este español común es innegable hoy en día, y satisface una necesidad doble: comunicativa y económica. En la industria, el español neutro funciona como una variante semiartificial capaz de responder eficazmente a los requerimientos de instituciones y empresas y de “abaratar costos y difundir un único producto o servicio a toda la comunidad hispanohablante” (Iparagirre 2011: 248-249).

El *español neutro-español latino* está presente en el lenguaje de la gran mayoría de material audiovisual de producción ajena que se consume en Hispanoamérica, así como en las producciones audiovisuales dobladas para el público hispanohablante norteamericano y canadiense. Esta variedad lingüística abarca series, películas, audiolibros y anuncios, así como el doblaje de materiales audiovisuales científico-técnicos, la localización de videojuegos y los medios de comunicación. Debemos recordar, asimismo, que, aunque hablemos de doblaje, su aplicación no se limita exclusivamente a la neutralización fonética de los acentos locales, sino que afecta, en mayor o menor medida, a todos los planos de la lengua.

En el caso de los videojuegos, la irrupción del “español neutro” no responde solamente a la necesidad de neutralizar las voces y acentos de los actores o encontrar voces más “cercanas” a las audiencias de destino, sino también a la de

proporcionar la misma experiencia de juego a todos sus destinatarios mediante un lenguaje común, comprensible por todos:

Aunque anteriormente los videojuegos se traducían al español de España, con la globalización surgió la necesidad de traducir a otras variedades del español, pues los videojuegos son precisamente productos en los que suele haber mucho lenguaje coloquial o arraigado a una cultura determinada. Sin embargo, numerosas empresas vieron (y ven) este esfuerzo demasiado costoso, pues tienen que invertir mucho más para la localización de un juego en español. En consecuencia, poco a poco se empezó a hablar de un llamado "español neutro" que permitiera que cualquier hispanohablante pudiera disfrutar del videojuego independientemente de su variedad lingüística. (Muñoz 2017: 42-43)

2.3.2. *El léxico del español neutro–español latino*

Como cabría esperar de dos variantes de una misma lengua, inteligibles entre sí, las similitudes superan las diferencias. De hecho, las coincidencias entre el español de España y el de América Latina son superiores al 90 % en el plano formal, pues ambas modalidades suelen emplear una norma hispánica general común, a fin de ampliar y mantener las audiencias nacionales e internacionales (Ávila 2010: 1217-1240). Es en los planos fonético y léxico donde el español peninsular y el español hispanoamericano presentan mayores diferencias.

En el plano fonético, Ávila (2003 en Bravo-García 2008: 41) identifica tres diasistemas fonéticos principales en la producción audiovisual en español. Ordenados de mayor a menor predominancia, estos son: (1) seseo y ausencia de aspiración de las consonantes implosivas, (2) seseo y aspiración; y, por último, (3) distinción de sibilantes y ausencia de aspiración (sistema castellano norteño).

En el plano léxico-semántico, las diferencias entre el español de España y el español de Hispanoamérica son aún más notorias. El *español neutro–español latino* busca espacios comunes entre ambos léxicos para construir su repertorio propio, inteligible a ambos lados. De acuerdo con Bravo-García (2008: 45-47), aunque el léxico de esta variedad común del español proceda del fondo patrimonial del español, la selección léxica se tiene que realizar siguiendo algún tipo de criterios normativos para que alcance el estatus de estándar. A fin de llegar a ese modelo de prestigio, a la hora de elegir el léxico, recomienda a los profesionales de la traducción y los medios audiovisuales que se acojan a unos criterios de selección:

En el léxico es donde más ha incidido el español internacional en un afán por establecer un vocabulario unívoco y prestigioso. Para el mercado internacional es importante utilizar palabras que sean comprendidas por todos y que cuenten con aceptación tanto generacional como nacional. El proceso de selección de léxico debe partir de los que tienen una aceptación general en el estándar del español, en un segundo grado los que son de uso general americano y finalmente los que tienen expansión nacional (mexicanismos, argentinismos, etc.). (Bravo-García 2008: 46)

Desde un punto de vista más descriptivo, Petrella (1998) aborda la cuestión del léxico del español neutro y analiza un corpus de 600 horas de películas (doblajes y subtítulos realizados desde el inglés en Argentina y otros países hispanoamericanos) para después clasificar los rasgos lingüísticos más característicos en distintos planos: morfosintáctico, léxico y semántico. En el plano léxico, la autora describe el repertorio del español neutro como limitado y reducido, en el que predomina la norma madrileña (*piscina, nevera, periódico, patata*), y, en menor medida, la norma culta hispanoamericana. De esta última norma, prevalece la mexicana (*bistec, aguacate, cacahuete, coyote, cajuela*), seguida de la argentina (*bife, departamento*) y la venezolana (*apartamento*). Bravo-García (2008: 46) puntualiza que en el fondo léxico del español neutro únicamente se deben incluir “aquellos usos de la norma madrileña que pueden ser bien entendidos por los hablantes hispanos” en su totalidad.

En cuanto a los calcos del inglés, Petrella considera que están muy extendidos (*ejecutivo*), así como los extranjerismos (*jeep, ticket*). En el caso de las palabras malsonantes y disfemismos, encuentra una tendencia a una eufemización anómala (*rayos, demonios, por todos los cielos*) que raramente se aprecia en el lenguaje coloquial oral. En esta misma línea, señala la inclusión de vocativos afectivos que pueden resultar poco naturales para el público hispanohablante, como *amigo, cielo, encanto*. Estas unidades suelen estar cargadas de subjetividad, y cualquier tipo de neutralización acabará desnaturalizando su efecto original. Un espectador en Argentina raramente se identificará con un apelativo afectuoso que solo se usa en Madrid, y viceversa.

Por último, la autora incide en que esta neutralización llega en ocasiones a “desactualizar” el texto meta, poniendo en boca de personajes adolescentes

expresiones en desuso, propias de cronolectos arcaicos y registros formales, resultando en un empobrecimiento de la información pragmática (contexto social, temporal, geográfico) del mensaje y su emisor.

Este tipo de cuestiones evidencian la necesidad de establecer la norma lingüística para el español neutro con estatus de estándar que señalaba Bravo-García (2008: 46). Para llegar a ella, no obstante, es preciso un entendimiento entre los distintos profesionales de la lengua: los que la estudian y los que la fabrican. Así, remarcamos la importancia de una “simbiosis” lingüistas-traductores en pos de la reacomodación del léxico del español neutro “para hacerlo más real, menos contradictorio y menos neutralizado” (Petrella 1998), que no responda a diferentes normas dialectales, sino a una nueva, común para todas sus expresiones e inteligible por todas sus audiencias potenciales. En cualquier caso, somos conscientes de que la existencia de dos variedades del español en la industria favorece las perspectivas laborales de los traductores.

3. Metodología y materiales

Tras revisar el estado de la cuestión y la bibliografía necesaria para sustentar nuestro análisis, el siguiente paso consistió en buscar un texto idóneo donde estudiar los mecanismos que recrean la oralidad en videojuegos traducidos al español de España y Latinoamérica. En este apartado presentamos nuestro caso de estudio y los criterios para su selección (vid. 3.1.), así como los elementos que lo hacen idóneo para nuestro análisis (doble localización, guion e intertextualidad). Seguidamente, exponemos el proceso de elaboración de nuestro corpus y las herramientas utilizadas para ello (vid. 3.2.) y el modelo de análisis (vid. 3.3.).

3.1. Criterios de selección del corpus de análisis: *Ratchet & Clank* (2016)

Para elegir un caso de estudio acorde a nuestros objetivos, fijamos una serie de requisitos previos. Así, el videojuego idóneo debía:

- ser de producción ajena (preferiblemente, en inglés);

- haber sido traducido en las dos variantes lingüísticas que estudiamos: español para España (es_ES; “español castellano”) y español para Latinoamérica (es_LA; “español neutro—español latino”);
- incluir en su guion altas dosis de oralidad, propiciando la polifonía de voces y las interacciones entre sus personajes;
- ser relativamente conocido y reciente (a ser posible, perteneciente a la última generación de consolas).

Un producto con estas características nos permitiría describir los rasgos de oralidad presentes en la versión original (en inglés) y llevar a cabo un análisis contrastivo del tratamiento de estas marcas orales en dos traducciones al español semejantes pero no iguales: una, de importación, destinada a un público relativamente específico (público de España); otra, común para todos los públicos hispanohablantes del continente americano, traducida y doblada a un español neutro—en el sentido de “panamericano”— comprensible por todas sus audiencias. Un videojuego que cumplía con todos estos criterios es *Ratchet & Clank (2016)*. En los siguientes subapartados se detalla el interés de este caso de estudio.

3.1.1. Ración doble de localización

Uno de los aspectos que justifican el interés académico de *Ratchet & Clank (Insomniac Games 2016)*, en adelante RC16, es su doble localización al español. Se trata del primer título de la serie *Ratchet & Clank (2003- Actualidad)* que ha sido traducido al español de España y al español de Latinoamérica. Hasta 2016, los nueve títulos anteriores se habían traducido y doblado al español de España únicamente, y los mercados hispanohablantes del continente americano importaban esas traducciones *tal cual*, sin adaptación lingüística o cultural de ningún tipo.

A modo de hipótesis, la decisión de esta *doble traducción* al español puede deberse a dos factores:

- a) El impacto económico de la localización en las ventas de videojuegos. El sector de videojuegos latinoamericano está creciendo rápidamente, así como sus comunidades de jugadores, que demandan un doblaje más

próximo al que están acostumbrados a consumir (Méndez 2015a: 81). Las distribuidoras se han hecho eco de esto y han actuado en consecuencia.

- b) La traducción al español para Latinoamérica forma parte de la campaña masiva de *marketing* en torno a RC16⁷. Este fue uno de los juegos estrella con los que SONY promocionó la nueva PlayStation 4 para el público infantil en todos sus mercados. Además de tráileres, páginas web, cómics, una novela y toda clase de promociones, el juego se lanzó simultáneamente con una película de gran presupuesto, para la que también se realizaron varias traducciones al español⁸.

Independientemente de las razones, esta diversidad de traducciones enriquece los Estudios de Traducción:

Contar con dos traducciones distintas de un mismo producto extranjero de partida nos permite ver cómo un texto es acomodado en dos variantes de español distintas (peninsular y americana), qué elementos de la fuente son preteridos o preferidos en cada una de las versiones, y cómo pueden coincidir rasgos de estilo o enunciados concretos en dos traducciones no emparentadas genéticamente, pero nos permite también observar de qué modo cada escenario de receptores deja sus marcas en la forma lingüística que se escoge en el ejercicio traductológico. Podemos hacer, pues, un repertorio variacional de lugares morfosintácticos y léxicos que muestran la diversidad de ambas modalidades a partir de un texto común; estamos, al fin y al cabo, ante dos discursos “hermanos”, o sea, nacidos de un mismo texto en lugares distintos. (Pons 2011: 64)

En nuestro caso, tomaremos la traducción para España y la traducción para Latinoamérica como “discursos hermanos”, nacidos de la versión original (en_US).

3.1.2. *Un guion estelar*

La crítica ha aplaudido los guiones de *Ratchet & Clank* en múltiples ocasiones, especialmente desde que Insomniac Games fichara a T. J. Fixman como principal guionista (McKeand 2016: en línea). Estos se caracterizan por su

⁷ Cfr. El artículo de Thilk (2016: en línea).

⁸ En el caso de la película, la estrategia de traducción comercial difiere ligeramente a la del videojuego. Frente a la única versión para Latinoamérica del videojuego, en el filme no hay uno sino tres doblajes distintos para los públicos hispanohablantes americanos: uno para Netflix (no disponible en la actualidad), otro para cines y DVD, y otro para televisión (no disponible).

originalidad, su humor blanco y el estilo irreverente de sus diálogos y situaciones, frutos de una meticulosa labor de revisión y autocrítica:

The team were joined by writer T.J. Fixman who was brought in to unify the series' lore and create new plot threads. Insomniac [then] created a new rule to 'Embrace World building', with games needing to define the emotional backstories (since players want to see themselves in their heroes), set new mythology branches (to explore in future games), be specific and to write for hardcore gamers. [...] Insomniac doubled down on details. (Dakwins 2018: en línea)

Aunque se trate de videojuegos donde prima la acción y la exploración planetaria, podemos ver que el guion es imprescindible en el éxito de *Ratchet & Clank*. Las historias que se narran, y la forma en que se cuentan, ayudan a los jugadores a sumergirse de lleno en la acción. De ahí que los elementos narrativos impregnen lo que Insomniac denomina el “ADN de la franquicia”:

<i>Ratchet & Clank - Franchise DNA</i>	
✓	<i>Buddy story with heart</i>
✓	<i>Imaginative and strategic weapons</i>
✓	<i>Planetary exploration</i>
✓	<i>Gadgets</i>
✓	<i>Captain Qwark</i>
✓	<i>Stylized, rich detail, and vibrant visuals</i>
✓	<i>Douglas Adams-inspired humor</i>
✓	<i>Shooter/Platforming balance</i>

Tabla 6. Claves del éxito de *Ratchet & Clank* (Dawkins 2018)

Como se observa en la tabla 6, de los ocho ingredientes que hacen que un nuevo *Ratchet & Clank* tenga éxito (historias de camaradería; armas creativas; exploración planetaria; artilugios; personajes icónicos como el Capitán Qwark; estética visual “de cine”; humor *à la* Douglas Adams (equilibrio perfecto entre humor, crítica social y ciencia ficción); y armonía entre las distintas dinámicas de juego), la desarrolladora contempla al menos tres estrechamente relacionados con el guion, marcados en negrita. En base a esta “receta del éxito”, podemos proponer una lista de los elementos que no pueden faltar en un buen guion de *Ratchet & Clank* (vid. la tabla 7). Estos requisitos marcarán la naturaleza del lenguaje; la “esencia” que el estudio pretende transmitir a los jugadores.

<p>Narración: cuidada al detalle, tanto en contenido (<i>buddy story, mythology, unified lore, humor, planetary exploration</i>) como en forma (<i>specific storytelling, emotional backstories</i>).</p>
<p>Tono: estilo irreverente, plagado de un humor inspirado en el guionista, humorista y escritor de novela galáctica Douglas Adams. Arrebatos puntuales de emoción.</p>
<p>Voces: deben aparecer, lógicamente, Ratchet y Clank, el “dúo dinámico” protagonista, antagonico en cuanto a personalidad (Ratchet-pasional frente a Clank-racional). Igualmente necesaria parece ser la presencia del Capitán Qwark, un personaje “veleta” (amigo y enemigo) repleto de contradicciones, con un idiolecto y léxico sin igual.</p>

Tabla 7. Elementos imprescindibles del guion de Ratchet & Clank
(adaptado de McKeand 2016 y Dakwins 2018)

Con vistas al trasvase de esa esencia a la lengua meta, los elementos a tener más en cuenta serán aquellos relacionados con la forma y el estilo —pues se sobreentiende la transmisión del contenido—. Pero también lo serán la naturalidad de los personajes en su forma de hablar y la credibilidad de sus interacciones con el mundo que les rodea. Por tanto, lejos del “hacer, no ver” (vid. pág. 3) que propugnaban los primeros videojuegos y que los distinguía de otras manifestaciones audiovisuales, este tipo de juegos funcionan como una especie de “películas jugables” donde la historia tiene un papel fundamental. Ante un producto así, lo ideal sería que el traductor llegara a transmitir en su texto meta ese cuidado puesto en la elaboración del guion original. Como se verá más adelante, este trasvase equitativo no siempre será posible.

3.1.3. *Una ‘matrioshka’ textual: intratextualidad e intertextualidad*

Otra de las razones que aumentan el interés académico de este videojuego es su alta intertextualidad y su elevada autorreferencialidad (o intertextualidad dentro del mismo universo narrativo). El juego que estudiamos se basa en la película homónima, *Ratchet & Clank* (2016, Rainmaker), y viceversa, y ambas obras recrean la historia y el universo del juego original homónimo de 2002. Esta “muñeca rusa” fue utilizada como reclamo publicitario, y, por ejemplo, en todo el

continente americano, se comercializó como ‘el juego, basado en la película, que se basó en el juego’ (PlayStation 2016).

El influjo del séptimo arte en RC16, así como la inclusión de escenas de la película en el montaje del juego, facilita considerablemente nuestro análisis, pues, aunque sean escasas las publicaciones sobre el español neutro en videojuegos y más aún aquellas sobre la oralidad prefabricada en videojuegos (vid. 1.3.), sí que tenemos acceso a estudios sobre esta variedad del español en cine y series de televisión, así como la oralidad fingida en este tipo de textos audiovisuales. Asimismo, de cara a futuras investigaciones, la existencia de tal cantidad de textos y peritextos relacionados con este videojuego (entregas anteriores, novelas, película, páginas web, artículos promocionales) posibilita la incorporación de otros materiales que amplíen nuestros resultados y ofrezcan, en definitiva, una visión mucho más holística.

3.2. Recopilación del corpus y herramienta de análisis de datos

Para este trabajo se ha compilado un corpus textual bilingüe (inglés y español) con tres componentes (vid. la tabla 8): un subcorpus en inglés (en_US), uno en español para España (es_Es) y otro en español para Latinoamérica (es_LA). El texto del corpus procede de la transcripción de las secuencias y cinemáticas de RC16 en las tres versiones.

<i>Etiquetas del subcorpus</i>	<i>Descripción</i>
RC16-en_US (Texto origen; TO)	Versión original para todos los mercados. Doblaje: inglés de Estados Unidos. Extensión: 6924 palabras.
RC16-es_LA (Texto meta 1; TM1)	Versión en español para América Latina, Estados Unidos y Canadá. Doblaje: español neutro—español latino. Extensión: 6821 palabras.
RC16-es_ES (Texto meta 2; TM2)	Versión en español para Europa. Doblaje: español peninsular (castellano). Extensión: 6291 palabras.

Tabla 8. Detalles del corpus "RC16"

Para compilar el corpus, el primer paso consistió en descargar todo el material audiovisual necesario para el análisis. Por suerte, en YouTube se encuentra

toda la cinematografía del juego en inglés, español para España y español para Latinoamérica. Una vez descargado el material, observamos que RC16 incluye subtítulos intralingüísticos por defecto durante todo el juego, que transcriben la pista de audio del doblaje. Esto facilitaba enormemente la labor de recopilación, pues podíamos usar dichos subtítulos para alimentar nuestro corpus.

Sin embargo, para poder trabajar con el texto, antes debíamos extraer los subtítulos y exportar todo el texto en un documento comparativo. Para la transcripción de los subtítulos, recurrimos a Subtitle Edit, un software de subtítulado que incluye una función de reconocimiento óptico de caracteres capaz de extraer texto en imagen. El programa recopiló gran parte del texto que aparece en la banda inferior de la imagen (vid. la figura 7). En ocasiones, el software no reconocía bien ciertos fragmentos, de manera que se recurría a la transcripción manual o se corregían los pasajes erróneos *a posteriori*. Aun así, esta herramienta aceleró el proceso de recopilación del corpus considerablemente.

Figura 7. Subtítulos intralingüísticos en las escenas (izq.) y cinemáticas (dcha.) de RC16

Una vez extraídos los subtítulos, se añade información complementaria al texto recopilado (interlocutor, escena, ubicación, notas de cara al análisis) y se alinean las distintas intervenciones y sus equivalencias en la traducción en una hoja

de cálculo de Excel (vid. el adjunto *RC16_corpus_completo.xlsx*). Además de esta, se crea otra hoja de cálculo, simplificada, con el corpus limpio y alineado (*RC16_corpus_simplificado.xls*). De esta versión simplificada se extraen tres archivos: uno, *TO.odt*, con el texto origen (TO) listo para el análisis de mecanismos de oralidad, y otros dos (*TM_LA.odt* y *TM_ES.odt*, con las dos traducciones por separado) para hacer el recuento de palabras y consultarlos más adelante.

La identificación de mecanismos de oralidad en el TO se lleva a cabo en el programa MAXQDA, una herramienta de análisis mixto asistido por ordenador con la que se pueden estudiar todo tipo de textos (entrevistas, traducciones, vídeos, grabaciones) gracias a su herramienta de etiquetado. Permite crear distintos códigos y agruparlos en distintas categorías personalizables y extraer resultados cuantitativos en gráficas o resúmenes. Para nuestro estudio, la opción de crear categorías, códigos y subcódigos nos permitía marcar rápidamente los mecanismos de oralidad presentes en el texto origen y agruparlos según nuestro modelo de análisis (vid. 3.3.) y distinguirlos por colores para reconocerlos más rápidamente. Finalizado el análisis del TO, se exporta un PDF con el texto etiquetado (vid. el adjunto *RC16_TO_Codificado.pdf*) Asimismo, gracias a sus distintas herramientas, podíamos exportar resúmenes cuantitativos con los mecanismos más frecuentes e incluso crear “mapas” visuales que mostraban la disposición y las frecuencias de los mecanismos a lo largo del texto. MAXQDA también permite exportar “nubes de palabras”, muy útiles para identificar muletillas, expresiones, onomatopeyas y usos léxicos más comunes.

3.3. Modelo de análisis de los rasgos léxico-semánticos de oralidad prefabricada

Para el estudio de la oralidad prefabricada en nuestro corpus de RC16, proponemos un modelo que combina la propuesta de Baños Piñero (2009: 148) y su tipología de mecanismos de oralidad según los planos de la lengua (vid. el anexo 1), y la tipología de variedades *dia* de Jiménez-Hurtado (vid. pág. 27). Debemos puntualizar que, aunque el marco de análisis de Baños comprende todos los planos de la lengua, el carácter preliminar de nuestro trabajo nos exige

centrarnos en un único plano. Puesto que las mayores diferencias entre el español de España y el de América Latina se localizan en el plano léxico-semántico (vid. pág. 36), hemos tomado este nivel como eje central de nuestro estudio⁹. A la hora de etiquetar los mecanismos léxico-semánticos de oralidad de nuestro corpus en MAXQDA, decidimos agruparlos en cuatro categorías, según su efecto en el texto videolúdico: idiomática (mecanismos que imprimen verosimilitud y naturalidad al habla de los personajes), expresividad (mecanismos que aportan emociones al discurso), creatividad (mecanismos que elevan la calidad literaria del guion) e interactividad (mecanismos para conectar con el público jugador). Somos conscientes de que no son compartimentos estanco, y que en ocasiones los rasgos pueden solaparse, por ello los agruparemos según el rasgo predominante.

A continuación, desglosamos nuestra propuesta de modelo e ilustramos estas cuatro categorías a partir de los rasgos léxico-semánticos de oralidad presentes en el texto origen de la versión original de *Ratchet & Clank*.

3.3.1. Idiomática

La categoría de idiomática engloba mecanismos que reproducen el habla oral, construyen el idiolecto de los personajes y aportan credibilidad y naturalidad a los discursos. Se logra mediante el uso de “fórmulas orales” muy marcadas —en ocasiones, estereotipadas— como expresiones idiomáticas, fraseología y registros que el usuario final (jugador) puede reconocer fácilmente. Una falta de idiomática (no voluntaria) provoca extrañeza, y puede contribuir al distanciamiento del jugador-protagonista con los personajes, disminuyendo la sensación de inmersión y, en última instancia, el disfrute.

Para conseguir esta idiomática se incluyen marcas orales asociadas a las distintas variedades *dia* (Jiménez-Hurtado 2000: 106-111), fórmulas fácilmente reconocibles por el jugador. Se desglosan las marcas más significativas del TO:

⁹ En los anexos incluimos una tabla con otras tendencias de oralidad observadas en el TO durante el análisis que, si bien no están circunscritos al nivel léxico-semántico, complementan nuestro estudio y validan otros rasgos de oralidad prefabricada presentes en el modelo de Baños (2009).

a) Marcas diatópicas: uso intencionado de variantes geográficas que el público relaciona con zonas concretas, a las que se atribuyen distintas connotaciones culturales y políticas. En la versión original de RC16, Clank, sofisticado y prudente, habla con un ligero acento británico impecable, mientras que Ratchet y otros personajes similares (osados, idealistas, pasotas) hablan con acento estadounidense y pronunciación relajada.

b) Marcas sociolectales: selección de diversos elementos léxicos con claras implicaciones sociales o profesionales, que aportan color y variedad al guion, pero también condicionan la visión que el jugador tiene de los personajes. De los sociolectos encontrados en el TO, los más frecuentes tienen que ver con la jerga estereotípica de distintos ámbitos: carcelaria (términos despectivos como *copper*), jerga estadounidense (vocativos coloquiales como *dude*, *sport*), argot jurídico-administrativo (expresiones como *say aye*; *say nay*; *motion passes*; o subgéneros textuales como descargos de responsabilidad o *disclaimer*), argot académico (*case in point*), expresiones propias de las telecomunicaciones (televisión: *news update*; internet: *hashtag*), argot bélico-militar (*copy that*; *take point*; *Home Base to Alpha Team*; *I need backup*), jerga informática (*reinstall*, *reboot*, *download*).

c) Marcas cronolectales: usos léxicos propios de personas que tienen una determinada edad, por ejemplo, palabras y expresiones arcaicas o en desuso o formas de hablar desactualizadas: *m'lady*; *anyhoo*; *fear not*.

d) Marcas diafásicas: uso de construcciones y expresiones que emulan el discurso coloquial espontáneo, donde la distancia comunicativa entre emisores y receptores es menor. En el TO, estos registros se consiguen mediante el uso de fórmulas fijas y repetitivas que implican cercanía (*I tell you what*; *Lemme tell you something*) y verbos frasales con marcas coloquiales (*Spoken / Informal*):

- *I'll have you fixed up in no time.*
- *We'll get you squared away and ready to fly!*

Asimismo, el bajo grado de planificación del discurso oral y la imprecisión léxica características de la conversación espontánea (vid. pág. 17) se logra mediante el uso reiterado de palabras comodín como sustantivos genéricos como *guy* (*I'm your guy*), o *thing* (*Destroy those things*), o expresiones de relleno (muletillas como

you know; like; just; so; well), así como verbos “multiuso” como *do* y *make*:
We will never make it, but hey, what are you gonna do?

3.3.2. *Expresividad*

Esta categoría engloba aquellos mecanismos de oralidad que reflejan las emociones de los personajes. Estos elementos “humanizan” a los personajes y sus interacciones, y —según su intencionalidad— pueden hacer que el jugador sienta empatía o rechazo hacia ellos. Esto se consigue mediante vocativos connotativos, expresiones exclamativas, intensificadores y atenuantes.

a) Vocativos. En el TO, encontramos multitud de vocativos de diversa naturaleza, ordenados de menor expresividad (cuasi denotativos) a mayor:

- Nombres propios: *Ratchet, Clank, Qwark, Drek, Brax, Cora, Nefarious*.
- De grupo: *folks, friends, everyone, fellow Blarg, team, guys, all civilians*.
- Respetuosos: *Captain, Sir, citizen, Chairman, Mr. Lumos, Doctor*.
- Pertenecientes a sociolectos¹⁰: *rookie, cadet* (bélico); *chief, dude* (jerga de EE. UU.), *copper* (carcelario–delincuencia).
- Afectivos: *my (industrious) friend, chief, my boy, son, partner, little dude, kid, new fish, pal*. También incluimos los hipocorísticos como *Neffie* (diminutivo cariñoso de *Nefarious*).
- Despectivos¹¹: *space rat, blarg imbeciles*.

Salvo los nombres propios y ciertas formas grupales (*everyone, team, all civilians*), todos estos vocativos presentan marcas connotativas que reflejan la relación entre los interlocutores y la distancia comunicativa entre estos. En función de esta distancia, los personajes usaran unas fórmulas de tratamiento u otras (por ejemplo, *mayor distancia* → *mayor decoro*; *menor distancia* → *mayor afectividad*).

¹⁰ En esta subcategoría, por ejemplo, se solapa la idiomática que aporta el uso de los distintos sociolectos y la expresividad que estos vocativos imprimen en el discurso.

¹¹ Vid. el apartado 4.3.3.

b) Usos exclamativos. Entran en esta subcategoría las interjecciones, ciertas expresiones exclamativas y algunos usos imperativos con función fática o apelativa:

- Interjecciones: “se dividen en interjecciones propias e impropias. Formalmente, las primeras constan generalmente de una única sílaba cuyo significado es enteramente expresivo mientras que las segundas estarían constituidas por categorías gramaticales nominales y verbales propias de la apelación o exclamación” (Torres-Álvarez 2004: 122). Dentro de las propias, el grupo más importante lo conforman las sintomáticas (gritos, risas, llantos que reflejan el estado de ánimo del hablante) como *yahoouo*, *he-he-he* o *whoa*; y las apelativas (*hey*; *psst*); y en las impropias destacamos dos gritos: *Geronimoooooooo!* y *Help!*
- Expresiones exclamativas: es el rasgo de expresividad más frecuente en el TO. Las más características son las que comienzan con la interjección “oh” (*Oh, boy!*; *Oh dear*; *Oh no!*) o las expresiones con “holy” (*Holy cow!*; *Holy wowzers!*).
- Imperativos fáticos-apelativos: destacan los imperativos sensoriales (*listen*, *look*, *see*, *watch*, *heed*).

c) Intensificadores-atenuadores. Entre los mecanismos de intensificación destacamos la prefijación con *hyper*, *mega*, o *super* (*superpromising*; *mega-limited ultra edition*)¹² y otras construcciones como *beyond* + adjetivo (*beyond adorable*) o exageraciones con locuciones adverbiales coloquiales (*only the most powerful superweapon in the galaxy*). El TO también se sirve de diversos recursos para atenuar la intensidad del mensaje, como la eufemización (*We're having a little bit of a flood problem* en lugar de *we're drowning*; *Think you dudes can clear out the Sandsharks* en lugar de *kill the Sandsharks*) o la submodificación (atenuación

¹² Baños (2009: 104) conjuga la expresividad y la creatividad léxica bajo el mismo epígrafe y trata la sufijación y la prefijación como mecanismos de creatividad (neologismos formales). En nuestro caso, dada la naturaleza de los ejemplos identificados, hemos optado por incluirlos como formas de intensificación; si bien con ello no obviamos su intención creativa.

mediante modificadores sintácticos): *This is our little secret; we got separated in our somewhat hasty trek; she and I kind of have a relationship.*

3.3.3. *Creatividad*

Según Baños (2009: 104), “el lenguaje coloquial manifiesta una fuerte creatividad morfológica y léxica que se refleja en el uso frecuente de unidades fraseológicas, muletillas léxicas, fórmulas estereotipadas, metáforas, comparaciones, dobles sentidos, etc.”. En el discurso oral prefabricado de ciertos productos audiovisuales (principalmente aquellos que incorporan elementos humorísticos en sus guiones), esta creatividad se consigue mediante una serie de figuras estilísticas previamente meditadas que buscan conseguir un efecto determinado —humor, emoción, sorpresa— en sus audiencias.

En esta categoría, incluiremos, por tanto, aquellos recursos estilísticos creativos que elevan la calidad literaria del guion y evidencian la planificación del discurso prefabricado: mecanismos de precisión léxica, mecanismos de creación léxica, figuras estilísticas y otros recursos.

a) Mecanismos de precisión léxica: frente a la imprecisión léxica con que se emula la idiomática del discurso espontáneo, nos topamos aquí con la estrategia contraria, que consiste en un viraje del estilo coloquial a uno más cuidado. En el TO, destacamos dos variantes de este rasgo:

- Retórica pomposa (precisión léxica sistemática): *Unfortunately that heart is encased in a weak muscleless mass of inexperience.*
- Elevación intencionada del registro (precisión léxica puntual):
*So they split ‘em up and printed ‘em on a bunch of holocards...
Me and my associates would very much like to acquire these holocards, and thus, the full plan.*

b) Mecanismos de creación léxica: incluimos en esta subcategoría los neologismos (*blargkind, nerding it up*) y la adjetivación compuesta por aglutinación de varios elementos (*a will-we, won’t we romance; the shoot-first-think-later type; a state-of-the-art weapons lab; super-secret-yet-completely-on-the-level-mission*).

c) Figuras estilísticas: otro rasgo de creatividad observado en el guion original de *Ratchet & Clank* es el uso de figuras estilísticas como símiles y metáforas, personificación (quizá la forma de personificación más destacable del TO es la atribución de género femenino a ciertos objetos inanimados como naves y armas) y juegos de palabras (vid.4.3.2.). Estos recursos, además de potenciar la calidad literaria del guion, “permiten la introducción de elementos cómicos, fundamentales para recrear el efecto humorístico” (Baños 2009: 365) que caracteriza a esta saga de videojuegos.

d) Otros recursos estilísticos: en esta última subcategoría hemos incluido, en primer lugar, el uso de insultos y lenguaje “soez”; en segundo lugar, aquellas figuras de intertextualidad que tienen que ver con la cultura popular o imitan otros discursos; y, por último, el uso de expresiones foráneas:

- Insultos: son un recurso de oralidad típico RC16, quizás porque su protagonista ha de enfrentarse a un número ingente de enemigos durante su aventura, que lo odian “a muerte”. Lo verdaderamente interesante del lenguaje descalificativo de RC16, no obstante, es la forma en que este se construye. Al tratarse de un videojuego familiar, los personajes recurren a distintos rodeos, juegos de palabras y exageraciones para vilipendiar. No encontraremos, por tanto, ejemplos despectivos o descalificativos obscenos, sino una forma de insultar más sutil y suavizada, pues su finalidad es humorística, no zahiriente (vid. 4.3.3.).
- Expresiones foráneas: a veces, el TO incluye expresiones no inglesas en el discurso de ciertos personajes (vid. 4.3.3.), algunas de las cuales elevan su registro e imprimen en su retórica cierta sensación de “exotismo”.
- Intertextualidad: otra herramienta para conseguir un efecto humorístico es la imitación de algunos discursos en situaciones inesperadas (por ejemplo, la inclusión de fórmulas típicas de un aviso por megafonía en un saludo presidencial: *Sit back, relax, and take comfort in the knowledge that Drek Industries is working for you!*) o las referencias a la cultura popular (*sayonara babies!*).

3.3.4. *Interactividad*

Además de las tres categorías previas, basadas en el modelo de Baños (2009) y aplicables al análisis de la oralidad prefabricada de productos audiovisuales ‘clásicos’¹³, proponemos una última que hace justicia a la diferencia fundamental entre aquellos y los videojuegos: la interactividad. En este epígrafe hemos incluido aquellos elementos del guion que (1) rompen con la narrativa interna y cohesionada del juego y despojan momentáneamente al jugador de su rol como “personaje protagonista”; o (2) apelan a la acción por parte del jugador.

a) Mecanismos que rompen deliberadamente con la inmersión: dentro de esta categoría, en el TO encontramos dos tipos, (1) la ruptura discursiva de la cuarta pared y (2) la inclusión de guiños o “huevos de Pascua” en los diálogos.

– En RC16 se incluyen ciertos mensajes ambiguos en los diálogos de los personajes cuya intención es romper con la inmersión del jugador en la narrativa de la historia. Por ejemplo, un personaje que, al despedirse de los protagonistas, hace referencia a una posible entrega de Ratchet & Clank en el futuro (*See you in the next reboot!*) o afirma haber visto antes a unos personajes a los que acaba de conocer (*heyyyy, have we met before? Cause I’m getting a touch of the ol’ déjà vu!*).

– Otra forma de interactividad son los “guiños” o “huevos de Pascua” (*easter eggs*), que también pueden considerarse recursos de intertextualidad. Se trata de referencias sutiles a otros juegos del mismo universo videolúdico u otras franquicias que las desarrolladoras incluyen expresamente para retar a sus audiencias y poner a prueba su atención a los detalles (G. Gil 2019: en línea).

b) Mecanismos que apelan a la acción del jugador: destacamos los mecanismos de refuerzo positivo, las llamadas de atención y las provocaciones:

¹³ La irrupción de filmes interactivos como *Black Mirror: Bandersnatch* (2018) o *Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo* (2020) en plataformas como Netflix, revolucionan la concepción tradicional de estos productos audiovisuales, y nos obligan a incluir el calificativo “clásico” a fin de distinguirlos de aquellos donde el espectador adopta un rol activo.

- Refuerzo positivo: expresiones valoran positivamente los resultados del personaje protagonista y reconocen su mérito. Animar al personaje protagonista (= jugador) a continuar en su aventura (= seguir jugando): *Good job, pal. / Nicely done, Ratchet.*
- Llamadas de atención: apelaciones sutiles o explícitas para movilizar al jugador y avanzar en la acción. Son propias de momentos de inacción (*We should move now*) o peligro inminente (*Look out!*).
- Provocaciones: apelaciones directas y agresivas que recurren a la confrontación entre el jugador y su interlocutor para conseguir una respuesta determinada por parte del primero respecto al segundo (atacarlo, perseguirlo, superarlo en una carrera...).

4. Resultados del análisis

Al estudiar los mecanismos de oralidad del TO en MAXQDA identificamos un total de 639 marcas de oralidad. De los casos identificados, el 76 % corresponde a los mecanismos léxico-semánticos que conforman nuestro modelo de análisis (vid. la figura 8). El 24 % restante lo conforman otras marcas de oralidad que, si bien no se circunscriben al plano léxico-semántico, contribuyen a la oralidad general del guion y a la credibilidad de sus diálogos y validan otros rasgos de oralidad prefabricada presentes en el marco de análisis de Baños (2009), que hemos incluido en los anexos (vid. el anexo 2). En este capítulo, expondremos el tratamiento que han recibido los mecanismos léxico-semánticos más significativos del TO en sus traducciones al español.

Figura 8. Mecanismos de oralidad identificados en el TO

4.1. Tratamiento de los mecanismos de idiomaticidad

4.1.1. Imprecisión léxica: palabras comodín y muletillas

Entre las palabras comodín de RC16, destacamos los sustantivos *guy* y *thing* (vid. el anexo 3) y el uso de verbos de significado amplio como *make*. Mientras que la traducción de *make* ha sido consistente en ambas versiones (“hacer”), los sustantivos han recibido en ocasiones un tratamiento distinto:

- **Guy.** En la versión para España, *guy* solo se traduce por un equivalente en una ocasión (*los tipos de Gadgetron*), y se observa una tendencia a la reducción y la omisión. La versión para Latinoamérica, por lo general, los mantiene, y busca distintos equivalentes (*tipo, chico, muchacho*). Resulta llamativo el tratamiento para *best upgrade guy*. En ambas versiones, el registro se eleva ligeramente (*el mejor técnico / el mejor experto*), y este rasgo de imprecisión léxica se pierde.
- **Thing.** Ambas versiones tienden a mantener este rasgo de imprecisión léxica con un equivalente (“cosas”), salvo en una ocasión, en la que se

recurre a la particularización (*Big heroes do big things*: grandes proezas; heroicidades). En este caso, aunque se pierda el rasgo de oralidad, la traducción acierta al elevar la retórica de este personaje en un momento crucial (está dando un discurso para convencer al resto de miembros).

En cuanto a las muletillas (*I mean; like; you know*), a veces se sustituyen por elementos que cumplen una función similar (emular pausas que aportan cierto margen para construir un discurso que no está planificado). En el siguiente ejemplo, observamos como la muletilla *like* se ha sustituido por otro indicador de pausa, los puntos suspensivos¹⁴:

Ejemplo 1. STARLENE felicita a Ratchet tras ganar la competición	
TO	<i>You're <u>like</u>, amazing. You should think about going pro.</i>
TM_LA	<i>Eres... increíble. Deberías considerar hacerte profesional.</i>
TM_ES	<i>Eres... impresionante. Deberías hacerte profesional <u>o algo</u>.</i>

En este caso, el TM_ES compensa la pérdida de la muletilla *like* añadiendo otra muletilla (“o algo”) al final de la oración. En otros casos, vemos que la versión para Latinoamérica acostumbra a una traducción más cercana al TO y conserva las muletillas (*you know*), que resultarían poco naturales en la versión para España:

Ejemplo 2. SHIV HELIX aplaude el relato del Capitán Qwark	
TO	<i>That was a heck of a story, Captain. I even rooted for the heroes! Normally I hope they, <u>uh -- you know</u>. Die.</i>
TM_LA	<i>Eso sí que fue una historia, Capitán. ¡Hasta alenté a los héroes! Normalmente espero <u>que... ya sabes</u>. Mueran.</i>
TM_ES	<i>Una historia tremenda, Capitán. ¡Hasta me metí en la piel de los héroes! Normalmente espero <u>que, eh...</u> Mueran.</i>

¹⁴ El hecho de que ambos traductores hayan recurrido a la misma técnica apunta a la posibilidad de que una de las traducciones se haya hecho sobre la base de la otra, o bien ambas traducciones han sido revisadas por una misma persona. Esto es común en localización de videojuegos, donde se trabaja con memorias de traducción que, en ocasiones, pueden ser la traducción en otra variedad del español. De hecho, como se observa en el corpus y algunos ejemplos, hay segmentos que coinciden.

4.1.2. Polifonía de voces: registros y expresiones idiomáticas

El TO se vale de distintos recursos para caracterizar a los personajes y fomentar la polifonía de voces. De hecho, podemos identificar a cada personaje con un registro y unos rasgos discursivos concretos (vid. el anexo 4). En las traducciones, esta polifonía de voces se conserva en los distintos usos léxicos (jerga informática, jerga bélica, jerga juvenil y expresiones coloquiales), con algunas excepciones: pérdida de las marcas geográficas y cronolectales del TO, observada en personajes como el fontanero o el presidente de Gadgetron; pérdida de contracciones y asimilaciones relacionadas con la pronunciación relajada en personajes como Ratchet y Skidd; pérdida de la jerga carcelaria en personajes como Shiv Helix o Slim Cognito.

Además de los distintos idiolectos, una parte fundamental de los rasgos del registro analizados se corresponde a la fraseología (locuciones y verbos frasales coloquiales, expresiones idiomáticas), muy frecuente. Los dos primeros tienden a desaparecer o neutralizarse en las traducciones a favor de formas que no presentan rasgos coloquiales o informales. Las expresiones idiomáticas, sin embargo, proliferan en ambas traducciones.

En el TM_ES, este tipo de expresiones tienden a la naturalización (domesticación) o la transcreación y a distanciarse más del TO. El TM_LA, quizá debido a las limitaciones del *español neutro—español latino* tiende a la generalización, la sustitución o la traducción literal, que acaban por lastrar ciertos rasgos de oralidad presentes en el TO:

Ejemplo 3. <i>QWARK</i> expone su plan de asalto ante los rangers.	
TO	<i>HALO drop into Skorg City... Fire a whole mess o' bullets...</i>
TM_LA	<i>Una halovisita a Skorg City... Iniciamos una gran balacera...</i> (particularización y transcreación: precisión léxica; pérdida de la marca coloquial e introducción de variación geográfica (americanismo))
TM_ES	<i>Descendemos sobre Skorg... Disparamos balas a tutiplén...</i> (naturalización)

Ejemplo 4. <i>SKIDD</i> descubre que no podrá participar en las carreras.	
TO	<i>Kind of a bummer, dude.</i>

TM_LA	<i>Es decepcionante, amigo.</i> (pérdida de la marca <i>juvenil</i> (<i>dude</i>) y la coetilla (<i>kind of</i>); sintaxis pragmática: explicitación del verbo <i>ser</i>)
TM_ES	<i>Qué faena, tío.</i> (naturalización; se preserva la marca <i>coloquial</i> y <i>juvenil</i>)

Pese a dicha tendencia general, cabe mencionar que en el TM_LA encontramos algunas excepciones de lo más idiomáticas:

Ejemplo 5. <i>El TENDERO felicita a Ratchet tras comprar el Marchitrón.</i>		Ejemplo 6. <i>Ratchet asegura el exterior del garaje y avisa a Grimm.</i>	
TO	<i>Get your Groove on with your groovitron!</i>	<i>All right, Grim. <u>Coast is clear.</u></i>	
TM_LA	<i>Pásala bomba con tu nuevo Guante molatrón.</i> (Se mantiene el registro coloquial; transcreación: juego de palabras)	<i>De acuerdo, Grim. <u>No hay moros en la costa.</u></i> (naturalización: expresión idiomática)	
TM_ES	<i>A partir la pana con el Marchitrón.</i> (Se mantiene el registro coloquial; transcreación: expresión idiomática)	<i>Vale, Grim. <u>Aquí despejado.</u></i> (neutralización y compresión)	

En el ejemplo 5, el TM_LA propone un juego de palabras idóneo para este caso. El *groovitron* (véase fig. 9) es un guante que dispara una bola de discoteca que pone a bailar a los enemigos dentro de su rango y les impide atacar al jugador. Cuando acaba la música, la bola explota y les inflige daño.

Figura 9. Ratchet usa su *groovitron* contra uno de los jefes de fase

En el ejemplo 6 se observa el caso contrario: domesticación en la versión latina, y neutralización y compresión para reducir el número de caracteres en la versión más “libre” (TM_ES). El uso de la expresión “moros en la costa” en castellano podría generar rechazo por sus connotaciones en el marco de la corrección política.

4.2. Tratamiento de los mecanismos de expresividad

En la categoría de expresividad (vid. la figura 10), los mecanismos más comunes en el TO son los vocativos (60 casos), las interjecciones (76) y las expresiones exclamativas (42) que refuerzan las intervenciones de los personajes. Asimismo, encontramos casos de atenuadores o intensificadores del mensaje (12).

Figura 10. Mecanismos léxico-semánticos de expresividad en el guion original de *Ratchet & Clank* (2016)

4.2.1. Vocativos

En el TO, los vocativos más comunes son los nombres propios (*Ratchet*, *Clank*, *Elaris*, etc.) y ciertos títulos honoríficos como *Captain*, *Chairman*, *Doctor*, que acaban convirtiéndose en apodos. La estrategia que prevalece en el tratamiento de los nombres propios es la no adaptación (por ejemplo, Dallas Wannamaker se mantiene en ambos TM). En cuanto a los títulos, estos comparten traducción en los

TM (*capitán, presidente, doctor*). Entre los apodos, hallamos un grupo importante de vocativos de naturaleza bélica/militar (*rookie, cadet, recruit*), también con idéntica adaptación al español en los TM (*novato, cadete, recluta*). Además de estos, encontramos otros vocativos connotativos de carácter afectivo (*pal, my boy, guys, etc.*), que, en la mayoría de casos, difieren en la traducción (vid. la tabla 9).

TO	TM_LA	TM_ES
<i>kid</i>	chico, muchacho	chaval
<i>pal</i>	amigo	socio
<i>partner,</i>	socio	compañero
<i>dude</i>	amigo	tío
<i>little dude</i>	amiguito	
<i>chief</i>	jefe	
<i>my boy</i>	querido	chico
(<i>galactic</i>) <i>rangers</i>	guardias (galácticos)	rangers (galácticos)
<i>guys</i>	muchachos	∅
<i>folks</i>	muchachos	∅
<i>new fish</i>	mojarrita	pescadito

Tabla 9. Vocativos connotativos más comunes y sus traducciones

Otro grupo importante dentro los vocativos connotativos son los vocativos despectivos (*space rat, Blarg imbeciles, stupid piece of scrap*). Aunque estos imprimen expresividad y emociones en el discurso —lo vuelven más “visceral”—, se analizarán en el apartado de creatividad con el resto de los insultos (vid. 4.3.3.).

4.2.2. *Interjecciones propias*

Las interjecciones encajan a la perfección con la acción vertiginosa de los juegos de acción y economizan el lenguaje en situaciones que exigen una respuesta rápida. Así, imprimen espontaneidad y mantienen la ilusión de que la narración se desarrolla en tiempo real. En las traducciones, las interjecciones propias presentan un tratamiento poco consistente: en algunos casos, los traductores las adaptan a equivalentes en la lengua meta (sea con un equivalente funcional o adaptando su escritura) en otros, se mantienen tal cual, quizá porque los destinatarios del videojuego están acostumbrados a leer interjecciones en cómics y subtítulos. El

siguiente ejemplo ilustra esta “expresividad en tiempo real” que estos elementos aportan al discurso:

Ejemplo 7. <i>Los rangers asaltan Quartu</i> (guion original)	
QWARK: Remember, our target is Chairman Drek! Ready Rangers? On the count of three. THREE!	
BRAX: <u>Ha-hahaHA!</u> KEEP UP ROOKIE!	
RATCHET: All right pal, you ready?	
CLANK: Well, I, <u>um...</u> WAAAHHHH!!	
RATCHET: <u>Woohooooo!!! Whoaa!</u>	
BRAX: <u>Yeah!</u>	
RATCHET: <u>Agghh...ugh..ahhhh! Yeah!!! Waaahooooo!!</u>	
QWARK: <u>Huh?!?</u>	

En este caso, ambas traducciones adaptan la mayoría de las interjecciones a la grafía y las convenciones de la lengua meta:

Ejemplo 7.1. <i>Los rangers asaltan Quartu</i> (traducciones)	
TM_LA	TM_ES
QWARK: ¿Listos, Guardias? A la cuenta de tres. ¡TRES!	QWARK: ¿Listos, rangers? A la de tres. ¡TRES!
BRAX: ¡Ja, ja, ja, ja! ¡CONTINÚA, NOVATO!	BRAX: ¡Ja, ja, ja, JA! ¡SIGUE ASÍ, NOVATO!
RATCHET: Muy bien, amigo, ¿estás listo?	RATCHET: ¿Oye, socio, preparado?
CLANK: Bien, yo, eh...	CLANK: Bueno, yo... ¡UAAAAAAH!
¡¡¿WAAAHHHHH?!!	
RATCHET: ¡¡Yuuuuuuuuuu!!!	RATCHET: ¡Yujuuuuuu! ¡Uaaaaah!
¡Guau!	
BRAX: ¡Sí!	BRAX: ¡Sí!
RATCHET: ¡Agghh...ugh..ahhhh!	RATCHET: ¡Ajjjj... ujj.. ahhhh!
¡Guaajuuuuu! ¡Sí! ¡Ahhhhhh!	¡¡Yujuuuuuu!!! ¡Ahhhh!
QWARK: ¡Huh!	QWARK: ¡¿Eh?!?

En otras ocasiones, vemos que el TM_LA tiende a mantener las interjecciones con ligeras adaptaciones (*ey, guau*) o ningunas (*huh, agh, waaaah, whoa*) a la lengua meta:

Ejemplo 8. <i>Ratchet y Clank hablan por primera vez.</i>	
TO	CLANK: I must get to Aleero City! They are in danger! RATCHET: <u>Whoa, whoa, whoa, hey</u> – who’s in danger?
TM_LA	CLANK: ¡Debo llegar a Aleero City! ¡Están en peligro! RATCHET: <u>Whoa, whoa, whoa...</u> <u>ey</u> , ¿quién está en peligro?

TM_ES	CLANK: ¡Tengo que ir hasta Aleero! ¡Están en peligro! RATCHET: <u>Eh, eh, eh...</u> ¿Quién está en peligro?
-------	--

No obstante, a veces nos encontramos con el caso opuesto: la domesticación de interjecciones en el TM_LA y la no adaptación en el TM_ES.

Ejemplo 9. <i>Ratchet rescata a Clank por los pelos.</i>		
TO	TM_LA	TM_ES
DETONADOR: Five... four... three... two... one... RATCHET: <u>Whew!!</u>	DETONADOR: Cinco... cuatro... tres... dos... uno... RATCHET: ¡ <u>Fiuu!!</u>	DETONADOR: Cinco... cuatro... tres... dos... uno... RATCHET: ¡ <u>Whew!</u>

Finalmente, en otras ocasiones nos encontramos con la no traducción de estos elementos en algunas de las versiones de español:

Ejemplo 10. <i>BRAX recibe un golpe inesperado.</i>		
TO	TM_LA	TM_ES
<u>WAAAAaaahhh!!!</u> I'm okay!	<u>WAAAAaaahhh!!!</u> ¡Estoy bien!	<u>WAAAAaaahhh!!!</u> ¡Estoy bien!

4.2.3. *Interjecciones impropias y expresiones exclamativas*

En cuanto a las expresiones exclamativas, la tendencia vuelve a ser irregular, denotando una vez más una preferencia personal del traductor/revisor que una tendencia generalizable. No obstante, se mantienen expresiones poco frecuentes en el español coloquial para conservar la sincronía del doblaje, como constata Baños (2009: 119) y se observa una tendencia extranjerizante y mayores limitaciones creativas en el TM_LA respecto al TM_ES:

TO	TM_LA	TM_ES
<i>Oh my.</i>	Oh, cielos.	Cielos. /Ay, madre.
<i>Oh, no. Water!</i>	Oh, no. ¡Agua!	¡No! ¡Agua!
<i>Holy wowzers!</i>	¡Santos cielos!	Madre mía.
<i>Aw, man!</i>	¡Ay, hombre!	Jo, tío.
<i>Sweeeeet...</i>	Genial...	Mooola...
<i>Sheesh</i>	Diantres	¡Buf!

Tabla 10. Interjecciones impropias y expresiones exclamativas en RC16

4.2.4. Intensificadores-atenuadores

Finalmente, otra forma de dotar al discurso de expresividad son algunos mecanismos que modulan la intensidad o atenúan el mensaje de los personajes. En cuanto a los mecanismos de intensificación, son significativos dos ejemplos:

– **Beyond + adjetivo afectivo:** *beyond adorable*

En TM_LA: “adorable” (se pierde la idea de doble intensidad)

En TM_ES: “de lo más adorable” (mantiene la intensidad)

– **Construcción con only:** *only the most powerful superweapon in the galaxy*

En TM_LA: “nada menos que la superarma más poderosa de la galaxia” (mantiene la carga léxica del original)

En TM_ES: “solo la superarma más poderosa de la galaxia” (reducción, quizá por las restricciones del doblaje). La expresión “nada más y nada menos que” resultaría más idiomática, pero precisaría una locución más acelerada o algún tipo de omisión.

Por otro lado, encontramos mecanismos de eufemización propios de videojuegos infantiles (verbos como *clear out* en lugar de *kill*, traducido como “eliminar”), o mecanismos de atenuación retórica como el uso de *kind of*, sacrificado en el TM_LA:

Ejemplo 11. <i>BIG AL</i> recibe a <i>Ratchet</i> y <i>Clank</i> .		
TO	TM_LA	TM_ES
Well, any friend of Cora's is a friend of mine. She and I <u>kind of</u> have a will-we, won't we romance in progress.	Bien, cualquier amigo de Cora es amigo mío. Ella y yo tenemos una relación de ahora sí, ahora no en curso.	Bueno, cualquier amigo de Cora es amigo mío. Ella y yo tenemos una <u>especie de</u> romance que si sí, que si no...

Aquí la atenuación es doble (e intencionada), pues la expresión *will-we, won't we romance* es deliberadamente ambigua (en realidad, no tienen ninguna relación). Ambas traducciones optan por la transcreación (“ahora sí, ahora no” / “que si sí, que si no”). Así, con soluciones creativas, los traductores consiguen

compensar ciertos elementos de oralidad que acaban siendo sacrificados (TM_LA) o reforzar la coloquialidad (TM_ES).

4.3. Tratamiento de los mecanismos de creatividad

Entre los mecanismos de creatividad identificados, distinguimos tres grupos: mecanismos de creación léxica, recursos estilísticos y otros recursos creativos. En algunos casos, estas categorías se solapan (por ejemplo, neologismos que a su vez son juegos de palabras y funcionan como insultos), por lo que debe considerarse esta categorización como un *continuum* de posibilidades creativas.

4.3.1. Mecanismos de creación léxica

En este grupo, destacan los neologismos y la adjetivación compuesta del TO, y algunos mecanismos de sufijación propios de la lengua meta. Estos rasgos creativos refuerzan el tono humorístico del guion, imprimen rasgos de personalidad al discurso de los interlocutores y elevan la calidad literaria de los diálogos.

a) Neologismos: el ejemplo más significativo es *blargkind*, un juego de palabras con la raza Blarg y el término inglés para “humanidad” (*humankind*) que el personaje crea en un momento de vacilación:

Ejemplo 12. El NEUROCIENTÍFICO intenta justificar su (sádica) investigación.		
TO	TM_LA	TM_ES
To contribute to the good of all <u>Blarg... kind</u> .	Para contribuir al bien de toda <u>la raza Blarg</u> . (explicitación)	Para contribuir al bien de la <u>blargidad</u> . (neologismo)

Otro caso es la expresión *qwarkastic* (*Qwark + fantastic*), una muletilla frecuente en los diálogos del Capitán Qwark y un guiño a juegos anteriores. En ambas traducciones se mantiene la traducción acuñada por los traductores, que a su vez es un calco del inglés (“¡Qwarcástico!”).

b) Adjetivos compuestos: estas construcciones aglutinantes tienden a estandarizarse en las traducciones, y, a falta de un equivalente formal en español, se adaptan a la sintaxis española:

– *The Rangers are the shoot-first-think-later type.*

TM_LA: Los Guardias son de los que primero disparan y después piensan.
(transposición: cambio de la categoría gramatical)

TM_ES: Los rangers disparan y luego preguntan. (simplificación)

– *If you complete this super-secret-yet-completely-on-the-level-mission*

TM_LA: Si completas esta misión supersecreta pero completamente normal.
(transposición)

TM_ES: Si completas esta misión supersecreta pero totalmente accesible.
(transposición)

– *I hereby assign you the not-at-all deadly mission of acquiring one jetpack!*

TM_LA: La misión para nada mortífera (transposición; sintaxis pragmática)

TM_ES: La para nada* mortal misión (transposición; *calco de la estructura original: *dubbese*)

c) Sufijos connotativos: el uso de diminutivos es común en la versión para España (“un día completito”; “ven, aligencito”; “pequeñito pero matón”) y, en menor medida, en la versión neutra–latina (“tienes talento, amiguito”; “buen trabajo, chiquilines”). Algunos sufijos también pueden funcionar como atenuantes:

Ejemplo 13. LUMOS explica por qué no se celebra la carrera		
TO	TM_LA	TM_ES
<i>But as you can see we're having a little bit of a flood problem.</i>	Pero, como ves, tenemos un <u>problemita</u> con una inundación. (atenuación simple)	Pero como veis, tenemos un <u>problemita</u> de <u>humedades</u> . (doble atenuación: sufijación y eufemismo “humedades”)

En este apartado se vuelve a observar la facilidad de la versión española para encontrar soluciones idiomáticas más alejadas del TO. Sin embargo, no podemos determinar si la pérdida de estos rasgos concretos en la versión para Latinoamérica se debe a los requerimientos estilísticos del *español neutro* o a una preferencia traductológica. Para ello, sería necesario un estudio más exhaustivo, así como ratificar si existen tales limitaciones, por ejemplo, mediante una entrevista con el traductor o el estudio de doblaje.

4.3.2. Figuras estilísticas

a) Símbolos y metáforas: los símiles y las metáforas, aunque no son tan evidentes en el guion de las cinemáticas (*Captain Qwark must fly like a bird!* ha sido el único caso identificado), sí que están presentes en los diálogos del juego. Así, además de “volar como un pájaro”, común a los dos TM de nuestro corpus, encontramos otro símil en la versión para Latinoamérica (“agarre fuerte como un tornillo”) y uno más en la versión española (“rápido como una bala”). Asimismo, hemos observado que la versión castellana facilita la entrada de ciertas metáforas. Por ejemplo, al visitar al mercader, el personaje dirá “¡Estás nadando en guitones¹⁵!”, que en la versión para Latinoamérica se ha neutralizado por “¡Tienes muchos guitones!”. A falta de más ejemplos en nuestro corpus (recordemos que no contempla los diálogos internos del juego, solo las cinemáticas), no podemos hablar de *tendencias* en el tratamiento de estas figuras estilísticas.

b) Juegos de palabras: además de los juegos de palabras que han ido apareciendo en ejemplos de los apartados anteriores, en la versión inglesa encontramos un caso digno de mención en torno a la palabra *warrior* y *worrier*, esta última inventada. El siguiente ejemplo constata, por un lado, la afirmación de Baños de que estos recursos creativos contribuyen al efecto humorístico del guion y el éxito mismo del producto y, por otro, evidencian el alto grado de planificación del discurso prefabricado:

Ejemplo 14. QWARK cuenta una de sus anécdotas a un blarg		
TO	TM_LA	TM_ES
...and I was like “Warrior”? No. I said I was a worrier!” Ha ha. I worry about everything!	...¿y yo siempre me “ocupaba”? No, ¡dije que me “preocupaba”! Ja, ja. ¡Me preocupaba por todo!	... Y digo: “¿Guerrero? ¡No, dije que era guarrero!”. ¡Lo dejo todo perdido!

Otro juego de palabras que evidencia las peculiaridades de la traducción audiovisual es el caso de *He’s on fire again*. Este se sirve del código visual (vid.

¹⁵ Moneda con forma de tornillo propia del universo de *Ratchet & Clank*.

figura 11) para reforzar su doble sentido (Qwark está “en su salsa” + Qwark se está quemando porque acaba de pasar por un muro de fuego), por tanto, la información contextual y visual es crucial para la traducción, y prima sobre ella.

Figura 11. Lenguaje visual: Qwark está... “que arde”

Así se ha resuelto en las traducciones:

Ejemplo 15. <i>Qwark atraviesa un muro de fuego</i>		
TO	TM_LA	TM_ES
He's <u>on fire</u> again.	Está <u>en llamas</u> otra vez. (traducción literal)	<u>Lanzado</u> de nuevo. (transcreación)

Como vemos, cada traductor opta aquí por soluciones muy distintas. Mientras que el primero mantiene el significado semántico del original y la metáfora visual, el segundo propone otro juego de palabras (“lanzado” en el sentido de “acaba de salir disparado de un muro de fuego” y, además, como “decidido”)¹⁶.

c) Personificación: otro recurso estilístico encontrado en el TO es el uso del género femenino o ciertas expresiones marcadas (*baby, beauties*) para referirse a objetos inanimados. Este tipo de personificación se desaconseja hoy en día por considerarse sexista y anticuada (*Language Matters* 2017: en línea) y está reservada al ámbito literario. Con tales connotaciones, no es de extrañar que sea utilizada por personajes anclados en épocas y valores del pasado y que presentan otras marcas cronolectales en su discurso, como Big Al. La inclusión de estas marcas no es fortuita, pues ayuda a reforzar la idiosincrasia de estos personajes y a encaminar la concepción que el jugador tendrá de ellos. En las traducciones, estos rasgos se difuminan o, cuando se intentan conservar, inducen a confusión.

Estos son los ejemplos más significativos y sus traducciones:

Personificación			
	TO	TM_LA	TM_ES
1	QWARK: But if you survive <u>she'll</u> be yours to use however you like. (<i>she</i> = vehicle)	Si sobrevives será todo tuyo para usar como te plazca. (eliminación de la marca cronolectal; calco sintáctico = “tuyo para usar”)	Si sobrevives, podrás utilizarlo como deseas. (reducción; eliminación de la marca cronolectal)
2	BIG AL: <u>She's</u> all ready for you. Technically you need a Class B license to operate <u>one of these beauties</u> .	[<i>La mejora</i>] Está lista. Técnicamente necesitan una licencia Clase B para operar una de estas bellezas.	Ya está listo [<i>el avio-pack</i>]. Técnicamente, necesitáis una licencia de clase B para operar <u>estas bellezas</u> .

¹⁶ En un estudio complementario de la versión castellana hemos detectado otros dos juegos de palabras (*Mira papá, sin pulso.* = “mira papá, sin manos” típico de los niños al montar en bici; y *Sinfonía en dolor menor.*), que no aparecían en nuestro corpus y que incluimos aquí como nota ilustrativa. En futuras investigaciones sería interesante ver cómo se tratan estos juegos de palabras en las distintas traducciones del juego y/o en las películas.

	(<i>she; one of these beauties</i> = aviopack upgrade)	(coincide el género en el TO y el TM)	(incongruencia en género y número)
3	—: It uses polarized electro-emitters to increase propulsion by 128.7% Even a Raritanium hull is no match for <u>those babies!</u> (= <i>emitters</i>)	¡Usa electroemisores (...)! ¡Ni una nave de raritanio puede enfrentarse a <u>esos bebés!</u> (calco; coincide con el género gramatical del elemento de referencia)	¡Usa electroemisores (...)! ¡Ni un casco de Raritanio es rival para <u>esos bebés!</u> (calco; coincide con el género gramatical del elemento de referencia)

4.3.3. Otros recursos creativos: insultos y expresiones foráneas

a) **Insultos:** En primer lugar, en lo que respecta a los insultos y el lenguaje “soez” —entrecorrido, pues un lenguaje de estas características resultaría inconcebible en un juego familiar—, podemos certificar que ambas traducciones han hecho justicia a la esencia del original, como bien demuestra su repertorio de difamaciones:

Insultos	
TO	<i>You useless piece of scrap; Blarg imbeciles; morons; space rat; fur ball; pathetic...</i>
TM_LA	Pedazo de chatarra inútil; imbéciles Blarg; idiotas; alimaña; rata espacial; triste bola de pelos; patéticos.
TM_ES	Inútil montón de chatarra; cretinos Blarg; rata espacial; bola de pelo; patético. Otros: meapañales; grosero; diablos desagradables; alienígenas apestosos; pelusa.

b) **Expresiones foráneas:** en el guion original nos encontramos también con algunas expresiones foráneas impropias o extranjerismos tomados de otras lenguas, en español e italiano, principalmente:

Expresiones foráneas			
	TO	TM_LA	TM_ES
1	QWARKBOT: <i>What about you, <u>hombre</u>? Ready to dispense some justice?</i>	¿Qué hay de ti, <u>hombre</u> ? ¿Listo para impartir justicia?	¿Y tú, <u>caballero</u> ? ¿Listo para dispensar justicia?
2	QWARK: <i>See if we can talk this out, <u>mano a mano</u>.</i>	Veré si podemos solucionar esto hablando, <u>mano a mano</u> .	A ver si podemos solucionar esto <u>en plan tranquilo</u> , hablando.
3	DREK: <i>Ha ha ha! <u>Bravo, my boy, bravo!</u> Ha ha!</i>	¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡ <u>Bravo, querido, bravo!</u> ¡Ja, ja!	¡ <u>Bravo, chico, bravo!</u>

4	BIG AL: <i>Connecting the data port and... presto! Try it out.</i>	Conectar el puerto de datos y... ¡ <u>listo</u> ! Pruébalo.	Ajustar el puerto de datos y... ¡ <u>presto</u> ! Prueba a ver.
---	--	---	---

En la versión para Latinoamérica observamos una tendencia a preservar esa extranjerización en todos los casos salvo uno (*presto*, que se naturaliza: “listo”). La versión de España modula aquellas procedentes del español por expresiones más naturales, preserva la forma “bravo” (de uso extendido en español) y mantiene “presto” (que, además, es la muletilla acuñada de Big Al en videojuegos anteriores).

Un caso especial lo presenta el siguiente saludo: *Hail Chairman Drek!* En este caso, la versión para España introduce otra expresión impropia —en este caso, el saludo fascista *heil*, forma alemana equivalente al saludo imperial romano, *salve*:

Ejemplo 16. RATCHET, disfrazado de Qwark, se infiltra en la base de Drek		
TO	TM_LA	TM_ES
<i>Hail Chairman Drek!</i>	¡ <u>Salve</u> , Presidente Drek!	¡ <u>Heil</u> , Drek!

En este caso, la versión para España hace explícita una connotación que no está en el TO necesariamente (ni en el código visual, como muestra el amistoso saludo de la figura 12), pero comprensible por las acciones de Drek en la historia (pretende crear un planeta solo para su raza). El TM_LA busca una solución que, siendo más sutil, preserva esa idea de “poder superior”.

Figura 12. Saludos amistosos entre PNJ y el jugador

4.4. Mecanismos de interactividad

4.4.1. Mecanismos que rompen deliberadamente con la inmersión

Además de los ejemplos mostrados en 3.3.4., en RC16, algunos personajes incluyen en sus diálogos referencias a juegos anteriores (*I'm having a deja vu; Geronimooooooooo!; My blasters run hot*) y a juegos del mismo estudio (*Speero* [Spyro], *Intransigence: Fall of Blarg* [Resistance: Fall of man]), que en ocasiones, también se apoyan en el código visual para poner a prueba la atención de los jugadores más acérrimos. Estos elementos hacen que el jugador se sienta “jugador” por momentos y se aleje de su papel como actor principal de la narración.

Los traductores deben ser capaces de reconocer estos elementos culturales —o el cliente aportar algún tipo de información de referencia— para que estas referencias no se pierdan en la traducción y asegurar así que esta experiencia sea equivalente en la cultura origen y la meta. Otro tipo de guiños, más sutil, es la ruptura de la cuarta pared: los personajes, pese a pertenecer a un universo distinto (el videolúdico) subvierten esta narrativa y se dirigen al jugador (directa o indirectamente). Un personaje que recurre a este tipo de guiños es el fontanero (vid. la figura 13), que aparecía en el videojuego original (¡Estoy teniendo un *deja vu!*) y la muletilla que lo hizo icónico en 2002 (¡*Gerónimoooooooo!*).

Figura 13. El fontanero se tira por una alcantarilla (izqda.), guiño al videojuego original (dcha.)

En ocasiones, las traducciones también se sirven de esta ‘cultura del guiño’ y a veces se introducen referencias culturales célebres en la lengua meta, aunque no estén presentes en el original (por ejemplo, “¡Sayonara, babies!” en la versión para España), a fin de asegurar el disfrute de sus audiencias. En esta línea, hemos observado que la versión de España amplía el texto original con canciones populares. Uno de los personajes de apoyo, el Sr. Zurkon canta “Al pasar la barca” al disparar. Qwark, en la batalla final, grita *make it rain* cuando ataca al jugador con una lluvia de disparos, que en el doblaje castellano se ha traducido —y entonado— por un verso de una canción popular (“Que llueva, que llueva” ♪). En el TM_LA, esta creatividad se pierde. (Ø; “Hagamos que llueva”).

4.4.2. Mecanismos que apelan a la acción del jugador

Esta última clasificación acoge a las formas más explícitas de interactividad que podemos encontrar en los diálogos de los personajes, sin romper con la inmersión. Estos son, por una parte, la inclusión de mensajes indirectos de ayuda o directrices para que el protagonista-jugador no se estanque en la acción (*¡Corre, Ratchet!; Deberíamos buscar una nave.*) y la inclusión de expresiones alentadoras o mensajes de refuerzo positivo para que la experiencia de juego le resulte más gratificante (*¡Bien hecho, cadete!, ¡Así se hace!*) y, por tanto, siga jugando.

Otra forma más agresiva de movilizar al jugador es el uso de provocaciones. Estas, al igual que los insultos, se introducen, por un lado, como recurso humorístico, y, por otro, para que el jugador se esfuerce más en combate, venza a sus adversarios o avance en la acción: “me río de tus patéticas armas” (TM_ES), “¿eso es todo lo que tienes?” (TM_LA), “el señor Zurkon se aburre” (TM_LA); “solo estaba calentando” (TM_ES).

5. Conclusiones

En este apartado verificaremos si se han cumplido los objetivos que establecimos al dar comienzo a esta investigación y aprovecharemos para incluir los hallazgos más significativos sobre la oralidad prefabricada de *Ratchet & Clank*

(2016). Finalmente, proponemos una serie de caminos que este trabajo puede abrir de cara a futuras investigaciones.

5.1. Validación de los objetivos

Al comienzo de este trabajo (*1. Introducción*) describimos la compleja naturaleza de los textos videolúdicos (software interactivo de entretenimiento), sus fuentes de inspiración y su seña identitaria: la interactividad. El primer bloque temático (*2.1. Localización de videojuegos*) nos ha ayudado a conocer mejor estos productos y sus infinitas posibilidades (juegos donde prima la interactividad, juegos donde el guion tiene un peso fundamental, juegos sin guion, juegos sociales...) y reconocer su valor cultural, así como su interés y potencial académico desde el punto de vista de la traducción, logrando así nuestro primer objetivo.

El segundo bloque temático (*2.2. Oralidad fingida*) ha evidenciado la importancia del guion, la polifonía de voces y la credibilidad de los diálogos de los personajes —en definitiva, la oralidad— para el disfrute e inmersión del jugador, ya sea en la cultura origen o en la meta. Hemos revisado también el concepto tradicional de “oralidad” y los rasgos comúnmente relacionados con el discurso oral espontáneo (enmarcados en el modelo de Koch & Österreicher y sus revisiones) y hemos tratado la cuestión de la mimesis de la oralidad en los productos audiovisuales mediante la inclusión de ciertos rasgos de oralidad, en ocasiones estereotipados, en el discurso.

Asimismo, a lo largo del marco teórico quedan patentes las peculiaridades del proceso de traducción y localización de videojuegos (fragmentación del texto, ausencia de contexto, plazos), su relación con otras modalidades de traducción audiovisual y sus limitaciones (subordinación espacio-temporal y a las imágenes, límite de caracteres, sincronías), que constatamos en los ejemplos (juegos de palabras como *he's on fire* subordinados al código visual). También destacamos el papel activo de la traducción en el éxito de estos productos y su peso en la inmersión del usuario (inclusión de nuevas referencias culturales, transcreación o naturalización) o bien todo lo contrario, si la traducción no es adecuada a las exigencias de las audiencias.

Nuestro caso de estudio, un videojuego en inglés con dos versiones en español, confeccionadas a medida para dos mercados muy distintos (España y Latinoamérica), ejemplifica la adecuación de las traducciones al mercado y público meta. En esta línea, el tercer bloque (2.3. *Español por partida doble*), repasa la cuestión de las variantes geográficas del español, las dobles versiones en español y la importancia de lo que se denomina “español neutro–español latino” en el sector audiovisual hispanoamericano, así como sus rasgos distintivos respecto al estándar peninsular. Con ello validamos el objetivo de revisar el concepto de español neutro y su relación con los videojuegos y la traducción.

Respecto al objetivo de identificar los mecanismos de oralidad en los guiones de videojuegos, las distintas tipologías de rasgos de oralidad (prefabricada o no) y los mecanismos que imitan la oralidad, así como los modelos teóricos y analíticos previos (Koch & Österreicher, Jiménez-Hurtado, Baños) nos han permitido establecer una tipología de mecanismos de oralidad en el guion original. La hemos reorganizado, según su función en el discurso videolúdico y el efecto que se pretende conseguir (idiomaticidad, expresividad, creatividad), y ampliado para el análisis de este fenómeno en textos videolúdicos (interactividad). Con este nuevo marco hemos podido extraer ejemplos concretos de nuestro corpus y comparar su tratamiento en las traducciones, logrando el tercer objetivo de este TFM.

En cuanto al cuarto objetivo, estudiar cómo se transmite la oralidad del guion original en inglés en las traducciones a dos variantes del español, hemos extraído conclusiones útiles en cuanto a estos cuatro parámetros de idiomática, expresividad, creatividad e interactividad. Respecto al tratamiento general de los rasgos de idiomática en las traducciones, observamos una tendencia estandarizadora en ambos doblajes, que se traduce en la pérdida de marcas geográficas y cronolectos. Se observan, curiosamente, las dos tendencias esenciales del doblaje según Toury (1995): estandarización y fidelidad lingüística. En la versión para España, las omisiones y reducciones son comunes, mientras que en la versión neutra se tiende a la traducción literal, los calcos son más frecuentes, y rara vez se omite información que pueda facilitar el ajuste. Esto hace que el TM_LA sea un 9,6 % más extenso que el TM_ES, como se ha constatado al computar las

palabras del corpus. Esta carga masiva de información del TM_LA también puede afectar negativamente a la naturalidad del discurso (locución apresurada; velocidad de lectura de subtítulos mayor).

Respecto a los rasgos de creatividad, expresividad e interactividad, la versión para España en ocasiones se toma ciertas licencias creativas para potenciar el efecto humorístico (*meapañales, pelusa, guarrero*) y acercar el videojuego a la cultura del jugador (*Al pasar la barca*). En este sentido, la versión para Latinoamérica debe optar por soluciones generales comprensibles por todas sus audiencias, no por ello menos creativas (*diantres; socio, mojarrita; no hay moros en la costa*).

El último objetivo consistía en “extraer conclusiones preliminares sobre la posibilidad de una oralidad idiomática” en el español neutro. Teniendo en cuenta la cantidad de recursos presentes en la versión hispanoamericana (interjecciones, expresiones exclamativas, figuras estilísticas, fraseología, insultos, provocaciones), la posibilidad de una oralidad aceptable por los jugadores es innegable. No importa tanto si se pierden las marcas geográficas o si no se puede recurrir a ciertas formas más idiomáticas, pues el traductor tiene a su disposición numerosas técnicas y herramientas creativas, y esta naturalidad léxica se puede reforzar con la inclusión de marcas orales en otros planos (por ejemplo, marcas prosódicas en doblaje) o compensar más adelante en el mismo texto. El español neutro no es una variedad estática y, aunque sea una lengua de origen artificial, esta también evoluciona, como todas las lenguas. La lengua se globaliza y las comunidades hispanas están cada vez más en contacto, lo cual favorece su influencia mutua. A medida que se difuminan las barreras, la aceptabilidad crece, y lo que hace unos años nos resultaba “marcado”, puede dejar de serlo. Por otro lado, debemos recordar que el léxico del español neutro procede del fondo patrimonial del español, y que, neutra o no, sigue siendo una lengua rica en recursos creativos y estilísticos que comparten todas sus ‘aldeas locales’.

5.2. Futuras líneas de investigación

Finalmente, de cara a futuras investigaciones, este trabajo preliminar deja espacio para una serie de cuestiones de enorme interés académico. En primer lugar, una ampliación que haría justicia al marco teórico-práctico de Baños (2009) sería el análisis exhaustivo de nuestro corpus en los niveles de la lengua que no hemos podido abordar en nuestro trabajo (fonético-prosódico; morfológico; sintáctico). Esto ayudaría, por un lado, a establecer un marco de análisis completo adaptado a los videojuegos, y, por otro, a constatar si, por ejemplo, los traductores compensan las pérdidas léxico-semánticas mediante la inclusión de rasgos de oralidad en los otros planos.

Otras propuestas futuras que podrían partir de nuestro trabajo serían:

- Un estudio de recepción de la versión neutra con usuarios de distintos países a los que está destinada.
- Un estudio de recepción de la versión neutra con usuarios de España (con doblaje y sin él) para comprobar la aceptabilidad de esta versión y las implicaciones del doblaje.
- Un estudio de la oralidad complementado con un enfoque ludológico, para indagar sobre qué papel juegan los mecanismos interactivos (provocaciones, guiños, refuerzo positivo, referencias culturales) dentro de la compleja estructura de estos productos.
- Un estudio de corpus de los mecanismos léxico-semánticos ampliado que incluya los diálogos internos del juego (*in-game dialogues*).
- Un estudio comparativo de la oralidad prefabricada en la película y el juego, en sus distintas traducciones.

Pensamos que este tipo de estudios, además de prolongar la vida de nuestra línea investigadora, traerían consigo reflexiones y resultados que pondrían de manifiesto el interés académico que presentan cuestiones apenas exploradas como, por ejemplo, el español neutro en videojuegos o la oralidad en el español neutro. Estos estudios, sin duda, serían recibidos con los brazos abiertos en el panorama traductológico, ludológico y lingüístico.

6. Bibliografía y referencias

- AEVI: Asociación Española de Videojuegos (2017). *La industria del videojuego en España. Anuario 2017*. http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2018/07/AEVI_Anuario2017.pdf
- AEVI: Asociación Española de Videojuegos (2019). *La industria del videojuego en España. Anuario 2019*. <http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2020/04/AEVI-ANUARIO-2019.pdf> [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].
- Alcón Soler, Eva (2002). *Bases lingüísticas y metodológicas para la enseñanza de la lengua inglesa*. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I.
- Alessandro, Arianna (2015). Fraseología y oralidad prefabricada en la traducción de diálogos fílmicos. En Germán Conde Tarrío, Pedro Mogorrón Huerta, Manuel Martí Sánchez & David Prieto García-Seco (eds.), *Enfoques actuales para la traducción fraseológica y paremiológica: ámbitos, recursos y modalidades*, 175-194. Madrid: Centro Virtual Cervantes.
- Arias Álvarez, Beatriz (2007). Reseña de “Peter Koch y Wulf Oesterreicher, Lengua hablada en la Romania: español, francés, italiano. Versión española de Araceli López Serena, Madrid, Gredos, 2007, 441 pp. (Biblioteca Románica Hispánica. Estudios y Ensayos, 448)”. *Anuario de Letras. Lingüística y Filología* 45, 269-274.
- Ávila Santibáñez, Raúl (2003). La pronunciación del español: Medios de difusión masiva y norma culta. *Nueva Revista de Filología Hispánica* 51(1), 57-78.
- Ávila Santibáñez, Raúl (2010). Las lenguas y los medios: Una historia de más de cinco siglos. En Rebeca Barriga Villanueva & Pedro Martín Butragueño (dirs.), *Historia sociolingüística de México* (1), 41-90.
- Ávila Santibáñez, Raúl (2011). El español neutro (?) en los medios de difusión internacional. En Raúl Ávila Santibáñez (ed.), *Variación del español en los medios. El Colegio de México*, 17-30.
- Bajtín, Mijaíl (1892). *Estética de la creación verbal*. Madrid: Siglo XXI.
- Baños Piñero, Rocío (2009). *La oralidad prefabricada en la traducción para el doblaje. Estudio descriptivo-contrastivo del español de dos comedias de situación: Siete Vidas y Friends*. Tesis doctoral, Universidad de Granada.
- Becker, Anette (2002). Análisis de la Estructura pragmática de la cláusula en el español de Mérida (Venezuela). *Estudios de lingüística del español* 17. <http://elies.rediris.es/elies17/index.htm> [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].

- Benseñor, Julia (1993). El castellano neutro: sobre tremolinas y escándalos. *Idiomanía* (Año 2) 19. <http://juliabenseñor.com.ar/El%20castellano%20neutro.pdf> [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].
- Bernal Merino, Miguel Ángel (2006). On the Translation of Video Games, *JoSTrans* 6. https://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php [Última consulta: 2 de septiembre de 2020]
- Bernal Merino, Miguel Ángel (2015). *Translation and localisation in video games: Making entertainment software global*. New York: Routledge.
- Bernstein, Basil (1967). Elaborated and Restricted Codes: Their Social Origins and Some Consequences. *American anthropologist* 66(6), 55-69.
- Bravo García, Eva María (2008). *El español internacional*. Madrid: Arco/Libros.
- Brumme, Jenny (2008a). Introducción. En Jenny Brumme, Hildegard Resinger & Amaia Zaballa (eds.), *La oralidad fingida: descripción y traducción: teatro, cómic y medios audiovisuales*, 7-14. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana, Verveurt.
- Brumme, Jenny (2008b). Traducir la oralidad teatral. Las traducciones al castellano, catalán, francés y euskera de 'Der Kontrabass' de Patrick Süskind. En Jenny Brumme, Hildegard Resinger & Amaia Zaballa (eds.), *La oralidad fingida: descripción y traducción: teatro, cómic y medios audiovisuales*, 21-64. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana, Verveurt.
- Brumme, Jenny, Resinger, Hildegard & Zaballa, Amaia (eds.) (2008). *La oralidad fingida: descripción y traducción: teatro, cómic y medios audiovisuales (Vol. 1)*. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana, Verveurt.
- Bürki, Yvette (2008). La representación de la oralidad bilingüe en la literatura: 'Caramelo'. En Jenny Brumme & Hildegard Resinger (eds.), *La oralidad fingida: Obras literarias. Descripción y traducción*, 33-58. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana, Verveurt.
- Calvo Rigual, Cesáreo & Spinolo, Nicoletta (2016). Traducir e interpretar la oralidad. *MonTI* 3 [especial], 9-32.
- Camino Urriaga, Fernando Rafael (2019). *Calidad del doblaje al español latino del videojuego 'Batman: Arkham Origins'*. Trabajo final de Máster, Universidad Ricardo Palma.
- Carrero Martín, José Fernando (2017). *Estudio descriptivo: análisis comparativo de técnicas y zonas de traducción en el doblaje y el redoblaje de 'La Sirenita'*. Trabajo final de Máster, Universitat de València.

- Cederskoog, Karin (2012). How Video Game Translation Differs from Other Types of Translation [en línea]. *Gamasutra*. 25 de septiembre de 2012. https://www.gamasutra.com/blogs/KarinCederskoog/20120925/178250/How_Video_Game_Translation_Differs_from_Other_Types_of_Translation.php [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].
- Cederskoog, Karin (2013). The Regional Differences of Languages and Their Impact on Game Localization: Exploring Spanish Localization across the Americas [en línea]. *Gamasutra*, 9 de noviembre de 2013. https://www.gamasutra.com/blogs/KarinCederskoog/20131109/204444/The_Regional_Differences_of_Languages_and_Their_Impact_on_Game_Localization_Exploring_Spanish_Localization_across_the_Americas.php [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].
- Chandler, Heather Maxwell & O'Malley Deming, Stephanie (2012). *The Game Localization Handbook* (2ª ed.). Sudbury/London: John & Bartlett Learning.
- Chaume Varela, Frederic (2001). La pretendida oralidad en los textos audiovisuales y sus implicaciones en traducción. En Frederic Chaume & Rosa Agost (eds.), *La traducción en los medios audiovisuales*, 77-88. Castellón de la Plana: Servei de Comunicació i Publicacions (Universitat Jaume I).
- Chaume Varela, Frederic (2004). *Cine y traducción*. Madrid: Cátedra.
- Chaume Varela, Frederic (2005). Los estándares de calidad y la recepción de la traducción audiovisual. *Puentes* 6, 5-12.
- Chaume Varela, Frederic (2012). *Audiovisual Translation: Dubbing*. London/New York: Ed.Routledge.
- Chaves García, María José (2000). *La traducción cinematográfica. El doblaje*. Huelva: Publicaciones de la Universidad de Huelva.
- Dawkins, Dan (2018). “We made a four-page manual on crate stacking”: Ratchet and Clank’s creators on the lessons of their 15-year success story [en línea]. *Gamesradar*, 16 de marzo de 2018. <https://www.gamesradar.com/we-made-a-four-page-manual-on-crate-stacking-ratchet-and-clanks-creators-on-the-lessons-of-their-15-year-success-story/> [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].
- Díaz Alarcón, Soledad (2017). Estudio y traducción de los rasgos de inmediatez comunicativa en la novela ‘Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte’ de Thierry Jonquet. *Çédille. Revista de Estudios Franceses* 13, 173-194. <https://www.redalyc.org/pdf/808/80850903009.pdf> [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].

- Dolç Gastaldo, Mavi & Santamaría, Laura (1998). La traducció de l'oralitat en el doblatge. *Quaderns: revista de traducció* 2, 97-105.
- El doblaje al "español neutro" del videojuego "Halo 2" desata la polémica entre los compradores* (2004, 12 de noviembre). Libertad Digital. <https://www.libertaddigital.com/internet/el-doblaje-al-espanol-neutro-del-videojuego-halo-2-desata-la-polemica-entre-los-compradores-1276237466/> [Última consulta: 7 de septiembre de 2020].
- Fernández Lobo, Iván (2004). Herramientas para la creación de videojuegos. *Comunicación y Pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos didácticos* (199), 71-77.
- G. Gil, Felipe (2019). 'Huevos de pascua' en series o videojuegos: los guiños al fan digital que tienen origen sindicalista [en línea]. *elDiario.es*, 17 de diciembre de 2019. https://www.eldiario.es/tecnologia/origen-sindicalista-huevos-desatan-encuentran_1_1184478.html [Última consulta: 5 de septiembre de 2020].
- García Izquierdo, Isabel. (2009). El español neutro en los discursos de especialidad: ¿mito, utopía o realidad?. *Íkala, revista de lenguaje y cultura* 14(23), 15-39. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=255020458002> [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].
- Gil López, José Miguel (2016). *El mundo profesional de la localización de videojuegos: empresas, competencias traductológicas y didáctica en las universidades españolas*. Trabajo final de Grado, Universitat Jaume I.
- Giraldo Giraldo, Camilo (2018). La dicotomía difusa contra la dicotomía tradicional oral/escrito. La escritura por WhatsApp. *Praxis & Saber* 9(20), 239-258. <https://dx.doi.org/10.19053/22160159.v9.n20.2018.8431> [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].
- González, Daniel (2018). Escribir la jugabilidad de un videojuego [en línea]. *Gametopia*, diciembre de 2018. <https://www.gametopia.es/learning/article/12/2018/56/escribir-jugabilidad-videojuego> [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].
- Gros, Begoña (2008). *Videojuegos y aprendizaje*. Barcelona: Graó.
- Gutiérrez Maté, Miguel. 2017. "El llamado español latino de los doblajes cinematográficos en la encrucijada entre el español mexicano, el español general y el español neutro". En Silke Jansen & Gesine Müller (eds.), *La traducción desde, en y hacia Latinoamérica: perspectivas literarias y lingüísticas*. 247-274. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert.

- Halliday, Michael Alexander Kirkwood (1989). *Spoken and written language*. Oxford: Oxford University Press.
- Herrero Sendra, Aina (2014). *El español neutro en el doblaje de Los Aristogatos: un estudio de caso*. Trabajo final de Grado, Universitat Jaume I.
- Hurtado Albir, Amparo. (2001). *Traducción y traductología, introducción a la traductología*. Madrid: Cátedra.
- Iglesias Gómez, Luis Alberto (2009). *Los doblajes en español de los clásicos Disney*. Tesis doctoral, Universidad de Salamanca.
- Instituto Cervantes (2019). *El español: Una lengua viva. Informe 2019*. https://www.cervantes.es/imagenes/File/espanol_lengua_viva_2019.pdf [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].
- Iparraguirre, Carolina (2014). Hacia una definición del español neutro. *Síntesis: artículos basados en tesinas de grado* 5, 232-252. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/sintesis/article/view/13159> [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].
- Jiménez Hurtado, Catalina (2001). *La estructura del significado en el texto*. Granada: Comares.
- Kabatek, Johannes (1999). Sobre el nacimiento del castellano desde el espíritu de la oralidad. Apuntes acerca de los textos jurídicos castellanos de los siglos XII y XIII. *Publicaciones de Medievalia*, 169-187. <http://www.romling.uni-tuebingen.de/codi/mexiko.html> [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].
- Koch, Peter & Oesterreicher, Wulf (1985). Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. *Romanistisches Jahrbuch* 36, 15-43.
- Koch, Peter & Wulf Oesterreicher (2007). *Lengua hablada en la Romania: español, francés, italiano* (López Serena, Araceli, traductora). Madrid: Gredos. Obra original publicada en 1990.
- Language Matters (2017). Metaphorical gender in English: feminine boats, masculine tools and neuter animals [en línea]. *Druide*, octubre de 2017. <https://www.druide.com/en/reports/metaphorical-gender-english-feminine-boats-masculine-tools-and-neuter-animals> [Última consulta: 7 de septiembre de 2020]
- Levis, Diego (1997). *Los videojuegos, un fenómeno de masas: qué impacto produce sobre la infancia y la juventud la industria más próspera del sistema audiovisual*. Barcelona: Paidós.

- López González, Antonio María (2019). Español neutro — español latino: Hacia una norma hispanoamericana en los medios de comunicación. *Roczniki Humanistyczne* 5, 7-27.
- López Redondo, Isaac (2014). *¿Qué es un videojuego?: claves para entender el mayor fenómeno cultural del siglo XXI*. Sevilla: Ediciones Arcade [Héroes de papel].
- Luna Pérez, Martín & González Agulla, Concepción (2013). V. Breve historia de la censura de los videojuegos en EE. UU. y en la UE. En Díaz, María Teresa Veiga & García González, Marta (eds.), *Traducción multimedia: diversas pantallas, enfoques diversos*, 85-110. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo.
- Martí Ferriol, José Luis. (2010). *Cine independiente y traducción*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Martínez Ortuño, Cristina (2015). *La traducción de los referentes culturales. El caso de Ocho apellidos vascos (español → inglés)*. Trabajo final de Grado, Universitat Jaume I.
- Matias Miranda, Análie Francine & Monhaler, Edna Maria (2017). La diversidad lingüística del español en el mundo contemporáneo: propuestas de actividades didácticas. *Actas del III Congreso Internacional SICELE. Investigación e innovación en ELE. Evaluación y variedad lingüística del español*.
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/sicele/006_matiasmonheler.htm [Consulta: 19 de agosto de 2020].
- McKeand, Kirk (2016). Ratchet & Clank is the closest thing to playable Pixar - Review [en línea]. *The Telegraph*, 11 de abril de 2016.
<https://www.telegraph.co.uk/gaming/what-to-play/ratchet--clank-review/>
 [Última consulta: 3 de septiembre de 2020]
- Mejías Climent, Laura (2017). Multimodality and dubbing in video games: A research approach. *Linguistica Antverpiensia, New Series—Themes in Translation Studies* 17, 99-113.
- Mejías Climent, Laura (2018). El ajuste en videojuegos: el doblaje de ‘Assassin’s Creed Syndicate’. *TRANS: Revista de traductología* 22, 11-30.
- Mejías Climent, Laura (2019). *La sincronización en el doblaje de videojuegos. Análisis empírico y descriptivo de los videojuegos de acción-aventura*. Tesis doctoral, Universitat Jaume I.
- Mejías Climent, Laura (2020). La evolución de las tecnologías en la confluencia de la interacción y el cine. El doblaje en una aventura gráfica. *inTRAlinea* 22.

- <http://www.intralinea.org/archive/article/2509> [Última consulta: 3 de septiembre de 2020].
- Méndez González, Ramón (2012). *Traducción & paratraducción de videojuegos: textualidad y paratextualidad en la traducción audiovisual y multimedia*. Tesis doctoral, Universidade de Vigo.
- Méndez González, Ramón (2015a). La localización como factor clave en el proceso de desarrollo de un videojuego. *adComunica* 9, 77-95.
- Méndez González, Ramón (2015b). La influencia de la localización de videojuegos en la percepción del producto por parte de los usuarios. *Translation Journal*. <https://translationjournal.net/April-2015/la-influencia-de-la-localizacion-de-videojuegos-en-la-percepcion-del-producto-por-parte-de-los-usuarios.html> [Última consulta: 3 de septiembre de 2020].
- Méndez González, Ramón (2015c). *Localización de videojuegos: fundamentos traductológicos innovadores para nuevas prácticas profesionales*. Vigo: Servizo de Publicacións UV.
- Méndez González, Ramón, & Calvo-Ferrer, José Ramón (2017). *Videojuegos y [para] traducción: aproximación a la práctica localizadora*. Granada: Comares.
- Muñoz Sánchez, Pablo (2017). *Localización de videojuegos*. Madrid: Síntesis.
- Newman, James (2005). *Videogames*. London/New York: Routledge.
- Newmark, Peter. (1987). *A textbook of translation*. London/New York: Prentice Hall.
- Newzoo (2019). *Global Games Market Report 2019 - Light version* [en línea]. https://resources.newzoo.com/hubfs/2019_Free_Global_Game_Market_Report.pdf. [Última consulta: 3 de septiembre de 2020]
- Níkleva Georgíeva, Dimitrinka (2008). La oposición oral/escrito: consideraciones terminológicas, históricas y pedagógicas. *Didáctica. Lengua y Literatura* 16, 211-227.
- Noval Pedraza, Clarybell (2010). La polifonía y la intertextualidad en producciones textuales infantiles. *Cuadernos de Lingüística Hispánica* 15, 139-150.
- Orellana, Lucas (2017). Petición: Que los juegos de Pokémon tengan español NEUTRO [en línea]. *Change.org*. <https://www.change.org/p/nintendo-que-los-juegos-de-pok%C3%A9mon-tengan-espa%C3%B1ol-neutro> [Última consulta: 2 de septiembre de 2020].

- Pajares Giménez, María Teresa (2011). El español "neutro" y la oralidad. En Daniel Moisés Sáez Rivera, Jorge Braga Riera, Marta Guirao Ochoa, Beatriz Soto Aranda, Marta Abuín González & Nava Maroto (eds.), *Últimas tendencias en traducción e interpretación*, 45-58. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana, Verveurt.
- Payrató, Lluís (1996). *Català col·loquial. Aspectes de l'ús corrent de la llengua catalana*. València: Universitat de València.
- Petrella, Lila (1998). El español "neutro" de los doblajes: Intenciones y realidades en Hispanoamérica. *La lengua española y los medios de comunicación: [Primer Congreso Internacional de la Lengua Española, día de emisión, 7-VI-97, Zacatecas]*, 977-989. Madrid: Siglo XXI.
- Piera Martínez, Marta (2016). *El lenguaje oral en los videojuegos: Análisis de la oralidad prefabricada en la saga de videojuegos Ace Attorney*. Trabajo final de Grado, Universitat Jaume I.
- Planells, Antón (2011). El cine primitivo y el nacimiento de los videojuegos. *TELOS: La Cultura Digital* 88, 46-57.
- PlayStation (2016). *Ratchet & Clank: detalles del juego* [en línea]. <https://www.playstation.com/es-mx/games/ratchet-and-clank-ps4/> [Última consulta: 3 de septiembre de 2020].
- Pons Rodríguez, Lola (2011). Español de España y español de América en el doblaje: la variación lingüística a través de un estudio de caso. En Daniel Moisés Sáez Rivera, Jorge Braga Riera, Marta Guirao Ochoa, Beatriz Soto Aranda, Marta Abuín González & Nava Maroto (eds.), *Últimas tendencias en traducción e interpretación*, 59-78. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana, Verveurt.
- Primorac, Anđela (2017). *Orality in video games*. Tesis doctoral, University of Split.
- Pujol, Dídac (2008). La traducción al catalán de la oralidad fingida en el teatro de Shakespeare. En Jenny Brumme & Hildegard Resinger (eds.), *La oralidad fingida: Obras literarias. Descripción y traducción*, 115-134. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana, Verveurt.
- Purnomo, Sf. Luthfie Arguby, Nababan, Mangatur, Santosa, Riyadi & Kristina, Diah. (2016). Ludic Translation: The Problems of Game Asset Transferability in Video Game Translation. *ICOLTS Proceedings*, 328-335.
- Ramón Rossi, Luis Sebastián (2018). Un mapa de los estudios latinoamericanos y españoles sobre videojuegos. *Observatorio*, 147-168.

- Salvador, Vicent (1989). L'anàlisi del discurs, entre l'oralitat i l'escriptura. *Caplletra. Revista Internacional de Filologia* 7, 9-31.
- Sánchez, Rosa (2008). Marcas de oralidad en 'El hácino imaginado', traducción judeoespañola de 'Le Malade Imaginaire'. En Jenny Brumme & Hildegard Resinger (eds.), *La oralidad fingida: Obras literarias. Descripción y traducción*, 135-156. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana, Verveurt.
- Saussure, Ferdinand de (1980). *Cours de linguistique générale* (Alonso, Amado, traductor). Buenos Aires: Losada. Obra original publicada en 1945.
- Schneider-Mizony, Odile (2010). Traduire ou simuler l'oralité ? *Glottopol* 15, 80-95.
- Serón Ordóñez, Inmaculada (2012). La traducción de videojuegos de contenido histórico, o documentarse para traducir historia. *TRANS* 15, 103-114.
- Söll, Ludwig (1974). *Gesprochenes und geschriebenes Französisch*, Berlin: Schmidt.
- Spiteri Miggiani, Giselle (2019). *Dialogue writing for dubbing: An insider's perspective*. Switzerland: Springer/Palgrave.
- Tannen, Deborah (ed.) (1982). *Spoken and written language: Exploring orality and literacy*. New Jersey: ALEX Publishing Corporation.
- Thilk, Chris (2016). Movie Marketing Madness: Ratchet and Clank. *Chris Thilk - freelance writer*, 26 de abril de 2016. <https://christhilk.com/2016/04/26/ratchet-and-clank-marketing/> [Consulta: el 27 de agosto de 2020].
- Torres Álvarez, M^a Dolores (2004). De interjecciones, onomatopeyas y paralingüismo en 'La Celestina'. *Celestinesca* 28, 117-138.
- Toury, Gideon (1995). *Descriptive translation studies and beyond*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Vela Valido, Jennifer (2011). La formación académica de los traductores de videojuegos en España: retos y propuestas para docentes e investigadores. *TRANS. Revista de traductología* 15, 89-102.
- Villalobos, José María (2014). *Cine y videojuegos: un diálogo transversal*. Sevilla: Ediciones Arcade [Héroes de Papel].
- Wardrip-Fruin, Noah & Harrigan, Pat (2004). *First Person: new media as story, performance and game*. Massachusetts: MIT.

Wijman, Tom (2020). The world's 2.7 billion gamers will spend \$159.3 billion on games in 2020; the market will surpass \$200 billion by 2023. *Newzoo*, 8 de mayo de 2020. <https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023/> [Última consulta: 3 de septiembre de 2020]

Zabalbeascoa, Patrick (2008). La credibilidad de los diálogos traducidos para audiovisuales. En Jenny Brumme & Hildegard Resinger (eds.), *La oralidad fingida: Obras literarias*. Descripción y traducción, 157-175. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana, Verveurt.

FILMOGRAFÍA

Costrel, France (dir.) (2020). *High Score: el mundo de los videojuegos* [miniserie documental]. Estados Unidos: Netflix.

Munroe, Kevin & Cleland, Jerrica (dirs.) (2016). *Ratchet & Clank* [película]. Estados Unidos: Rainmaker Entertainment, PlayStation Originals.

Slade, David (dir.) (2018). *Black Mirror: Bandersnatch* [película interactiva]. Estados Unidos: Netflix, House of Tomorrow.

Scanlon, Claire (dir.) *Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo* [película interactiva]. Estados Unidos: Netflix; Bevel Gears, Little Stranger, Universal Pictures Television.

LUDOGRAFÍA¹⁷

Assassin's Creed [saga] (Ubisoft Montreal 2007-2020)

Detroit: Become Human (Quantic Dream)

Ratchet & Clank (Insomniac Games 2002: Sony Computer Entertainment).

Ratchet & Clank [remake] (Insomniac Games 2016: Sony Computer Entertainment)

Sky: Children of the Light (thatgamecompany 2019: thatgamecompany)

Sly 2: Band of thieves (Sucker Punch 2004: Sony Computer Entertainment)

Steins;Gate (Chiyomaru Shikura 2009: 5pb & Nitroplus)

The Last of Us [I, II] (Naughty Dog (2013, 2020: Sony Computer Entertainment)

¹⁷ Seguimos el formato de Bernal-Merino (2015): *Título* (Desarrollador Año: Distribuidora).

ANEXOS

ANEXO 1. Modelo de análisis de la oralidad prefabricada propuesto por Baños (2009: 144-149)

RASGO GENERAL	RASGOS ESPECÍFICOS	DISCURSO ORAL PREFABRICADO PRODUCCIÓN PROPIA	DISCURSO ORAL PREFABRICADO DOBLAJE
ARTICULACIÓN FONÉTICA	Pérdida y adición de sonidos	<ul style="list-style-type: none"> ○ Articulación fonética relajada ○ Se recurre a los fenómenos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - pérdida de sonidos (sobre todo caída de la «d» intervocálica); - fenómenos de juntura; - aspiración de consonantes. ○ Variación de la relajación articulatoria según el personaje ○ Relajación fonética intermitente: <ul style="list-style-type: none"> - dentro de cada personaje, la relajación articulatoria no es un fenómeno constante, sino «intermitente». 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Articulación fonética tensa ○ Se evitan los siguientes fenómenos: <ul style="list-style-type: none"> - pérdida y adición de sonidos; - fenómenos de juntura; - aspiración de consonantes.
	Fenómenos de juntura		
	Aspiración de consonantes		
PROSODIA	Grado de claridad en la pronunciación ○ Ambigüedades prosódicas, cacofonías y metátesis	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pronunciación clara, se evitan las cacofonías, las ambigüedades prosódicas y el uso de metátesis ○ Pronunciación marcada y enfática que permite la entrada de mecanismos para «reproducir» la conversación espontánea: <ul style="list-style-type: none"> - marcas suprasegmentales; - alargamientos fónicos y silábicos. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pronunciación marcada y enfática pero clara y correcta: <ul style="list-style-type: none"> - se evitan las ambigüedades prosódicas, cacofonías y metátesis; - se recurre a algunos mecanismos (marcas suprasegmentales y alargamientos fónicos y silábicos) para «reproducir» la conversación espontánea o satisfacer las necesidades del ajuste.
	Marcas suprasegmentales		
	Alargamientos fónicos y silábicos		
ENTONACIÓN	Uso de la entonación como mecanismo de cohesión	○ Uso de la entonación para organizar y estructurar el discurso	○ Uso de la entonación para organizar y estructurar el discurso
MARCAS DIALECTALES	Pronunciaciones dialectales o características dialectales en el nivel fonético	<ul style="list-style-type: none"> ○ Predominio de una pronunciación estándar ○ Uso de pronunciaciones dialectales para caracterizar a los personajes 	○ Uso de una pronunciación estándar: se evitan las marcas dialectales en el nivel fonético-prosódico

Anexo 1.1. Marco de análisis del discurso oral prefabricado coloquial en español en producciones propias y ajenas. Nivel fonético-prosódico

RASGO GENERAL	RASGOS ESPECÍFICOS	DISCURSO ORAL PREFABRICADO PRODUCCIÓN PROPIA	DISCURSO ORAL PREFABRICADO DOBLAJE
CONCORDANCIAS AGRAMATICALES	<p>Discordancias de género y número</p> <p>Discordancias verbales (flexiones verbales incorrectas)</p>	<p>○ Registro estándar: se evitan las concordancias agramaticales, que no son mecanismos contemplados por los guionistas como medios para acercar el discurso de la serie al español «de la calle»</p> <p>○ No obstante, puede que los actores cometan errores durante el rodaje, quizá de forma involuntaria, que confieren naturalidad al discurso y, de forma casi subrepticia, disminuyen su grado de elaboración</p>	<p>○ Se evitan las concordancias agramaticales</p>
USO DE TIEMPOS VERBALES	<p>Corrección en el uso de tiempos verbales</p> <p>Uso de tiempos verbales para denotar otros valores</p>	<p>○ En general, uso correcto de tiempos verbales, aunque encontraremos algunas excepciones puntuales</p>	<p>○ Uso correcto de tiempos verbales</p>
USO DE FORMAS PRONOMINALES	<p>Enunciados pleonásticos</p> <p>Corrección en el uso de formas pronominales:</p> <p>○ Empleo de formas pronominales no reflexivas con valor reflexivo</p> <p>○ Laísmo, loísmo y leísmo</p> <p>Uso de formas pronominales con valor afectivo</p>	<p>○ Por lo general, uso correcto de formas pronominales</p> <p>○ Usos coloquiales de formas pronominales</p>	<p>○ Corrección en el uso de formas pronominales (se evitan los casos de laísmo, leísmo y loísmo)</p> <p>○ Uso esporádico de enunciados pleonásticos y formas pronominales con valor afectivo</p>

Anexo 1.2. Marco de análisis del discurso oral prefabricado coloquial en español en producciones propias y ajenas. Nivel morfológico

RASGO GENERAL	RASGOS ESPECÍFICOS	DISCURSO ORAL PREFABRICADO PRODUCCIÓN PROPIA	DISCURSO ORAL PREFABRICADO DOBLAJE
ORGANIZACIÓN TEXTUAL	Tipo de estructuras sintácticas (sencillas/complejas; enunciados largos/cortos)	Tipo de estructuras ○ Sintaxis más cerrada que la de la conversación coloquial ○ Por lo general, las estructuras sintácticas serán sencillas y breves pero habrá varias excepciones	Tipo de estructuras ○ Sintaxis cerrada ○ Estructuras sintácticas breves y sencillas
	Continuidad en la exposición ○ Mecanismos que imprimen discontinuidad al discurso: - enunciados suspendidos o incompletos; - inserción de paréntesis asociativos, paráfrasis y rodeos explicativos; - vacilaciones y titubeos. ○ Mecanismos de reelaboración: - autocorrecciones; - reelaboraciones, reinicios y falsos comienzos.	Continuidad en la exposición ○ Aunque predomina la continuidad en la exposición, se recurre con frecuencia a los siguientes fenómenos: - enunciados suspendidos fáciles de interpretar; - elementos redundantes propios del español oral no planificado como son los falsos comienzos, las vacilaciones y los titubeos; - reelaboraciones introducidas por los actores en la grabación.	Continuidad en la exposición ○ Discurso continuo y cerrado: - se evita la segmentación del enunciado y las inserciones de paréntesis asociativos; - se evita el uso de paráfrasis y de rodeos explicativos. ○ De forma planificada, el traductor puede introducir enunciados suspendidos con prudencia. ○ Por regla general, se evitan las vacilaciones, los titubeos, los reinicios y los falsos comienzos; No obstante, a veces se recurre a estos mecanismos para reforzar la comicidad de la situación o como mecanismos para caracterizar a los personajes.
	El orden de las palabras ○ Orden sintáctico (canónico vs. pragmático) ○ Realce de elementos (tematización, dislocaciones a izquierda y derecha)	El orden de las palabras ○ Predomina el orden sintáctico canónico (<i>sujeto+verbo+objeto</i>). ○ Uso esporádico de un orden menos canónico y más pragmático. ○ Se recurre frecuentemente a los adelantos y atrasos informativos.	El orden de las palabras ○ Predominio de un orden sintáctico canónico: - se procura no abusar del orden pragmático; - se evitan las dislocaciones sintácticas y anacolutos. ○ Uso de realces informativos: - se favorece la tematización de la información.

Anexo 1.3. Marco de análisis del discurso oral prefabricado coloquial en español en producciones propias y ajenas. Nivel sintáctico (I)

RASGO GENERAL	RASGOS ESPECÍFICOS	DISCURSO ORAL PREFABRICADO PRODUCCIÓN PROPIA	DISCURSO ORAL PREFABRICADO DOBLAJE
UNIÓN ENTRE ENUNCIADOS	Tipo de unión sintáctica ○ Yuxtaposición, coordinación y subordinación	○ La unión entre enunciados no será tan rígida como en la escritura, aunque el discurso estará perfectamente enlazado: - abundarán los enunciados yuxtapuestos y coordinados; - se utilizarán todo tipo de conectores pragmáticos: argumentativos, metadiscursivos y fáticos; - se utilizarán con frecuencia expresiones coloquiales de relleno, así como expresiones de apertura y cierre propias del registro coloquial.	○ Discurso cohesionado y perfectamente hilado, con ataduras sintácticas más pronunciadas ○ Sin embargo, para conseguir esta cohesión se utilizan mecanismos propios del discurso oral espontáneo: -se procura usar de más a menos enunciados yuxtapuestos, coordinados y subordinados; -se procura usar expresiones de apertura y cierre propias del registro oral; -se procura el uso abundante de interjecciones, vocativos y exclamaciones como elementos de cohesión.
	Tipo de conectores ○ Conectores coordinantes, subordinantes, conectores pragmáticos o marcadores discursivos		
	Otros mecanismos de cohesión ○ Expresiones de apertura y cierre propias del registro oral, interjecciones, vocativos, etc. ⁹⁶		
GRADO DE REDUNDANCIA	Repetición de estructuras y adiciones Pleonasmos	○ Alto grado de redundancia: - se procura utilizar repeticiones de palabras y estructuras.	○ Alto grado de redundancia: - se procura utilizar repeticiones y adiciones.
ELIPSIS	Elipsis nominal y verbal (refranes o expresiones estereotipadas)	○ Se procura utilizar la elisión en fragmentos que lo permitan, sobre todo elisión verbal y, en algunos casos aislados, preposicional.	○ Se procura utilizar la elisión cuando sea posible ○ Se evita la supresión de conectores, marcadores discursivos y preposiciones
	Elipsis de conectores y preposiciones		
REFERENCIA EXOFÓRICA	Deixis personal (yo/tú)	○ Amplio uso de deícticos y unidades anafóricas cuya referencia se encuentre en pantalla: - uso abundante de deícticos personales de 1ª y 2ª persona del singular (<i>tú</i> y <i>yo</i>); - uso abundante de deícticos temporales y espaciales propios de la conversación inmediata (<i>aquí</i> y <i>ahora</i>).	○ Amplio uso de deícticos y unidades anafóricas cuya referencia se encuentra en pantalla: - uso frecuente de deícticos personales de 1ª y 2ª persona del singular (<i>tú</i> y <i>yo</i>); - uso frecuente de unidades que propician la interacción entre código lingüístico y visual.
	Deixis temporal y espacial (ahora/aquí)		
ESTRUCTURAS PASIVAS	Uso de la pasiva	○ Preferencia de estructuras en voz activa	○ El traductor procurará evitar las estructuras pasivas

Anexo 1.4. Marco de análisis del discurso oral prefabricado coloquial en español en producciones propias y ajenas. Nivel sintáctico (II)

RASGO GENERAL	RASGOS ESPECÍFICOS	DISCURSO ORAL PREFABRICADO PRODUCCIÓN PROPIA	DISCURSO ORAL PREFABRICADO DOBLAJE
SELECCIÓN LÉXICA	Reducción del léxico común ○ Uso de comodines o proformas	○ Uso frecuente de términos genéricos y comodines.	○ Uso frecuente de términos genéricos y comodines.
	Léxico coloquial ○ Palabras con el rasgo +coloquial	Léxico coloquial ○ Uso de un amplio conjunto de palabras que presentan el rasgo +coloquial, si las comparamos con otras de rasgos +formal	Léxico coloquial ○ Uso de un conjunto de palabras que presentan el rasgo +coloquial, si las comparamos con otras de rasgos +formal
CREACIÓN LÉXICA	Neologismos formales ○ Sufijación (aumentativos, diminutivos, superlativos y despectivos) ○ Prefijación ○ Procedimientos de acortamiento léxico	Neologismos formales ○ Uso elevado de la sufijación con valores semánticos y pragmáticos y, en menor medida, de procedimientos de acortamiento léxico	Neologismos formales ○ Uso frecuente de neologismos formales, sobre todo de la sufijación, prefijación y acortamientos léxicos
	Préstamos internos ○ Voces argóticas ○ tecnicismos	Préstamos internos ○ Se facilita la entrada de neologismos, préstamos y voces de distintos lenguajes especiales y del argot (juvenil y delictivo), sobre todo aquellos consolidados en el discurso oral espontáneo y cotidiano ○ Al abogar por un léxico común, no se abusará de los tecnicismos	Préstamos internos ○ Se facilita la entrada de términos argóticos de diversos campos (escolar, juvenil, argots profesionales, sociales, etc.) ○ Se evitan tecnicismos innecesarios
	Préstamos de otras lenguas ○ Préstamos culturales denotativos o necesarios ○ Préstamos culturales connotativos o innecesarios	Préstamos de otras lenguas ○ Uso de extranjerismos procedentes de diversas culturas, cuya frecuencia no es excesiva. Se trata de vocablos que designan productos exportados de otras culturas y de uso muy extendido	Préstamos de otras lenguas ○ Se recomienda evitar los préstamos externos, sobre todo los préstamos innecesarios.

Anexo 1.5. Marco de análisis del discurso oral prefabricado coloquial en español en producciones propias y ajenas. Nivel léxico-semántico (I)

RASGO GENERAL	RASGOS ESPECÍFICOS	DISCURSO ORAL PREFABRICADO PRODUCCIÓN PROPIA	DISCURSO ORAL PREFABRICADO DOBLAJE
EXPRESIVIDAD Y CREATIVIDAD LÉXICA	Fraseología ○ Unidades fraseológicas	Fraseología ○ Uso frecuente de unidades fraseológicas propias de la conversación coloquial	Fraseología ○ Uso habitual y variado de unidades fraseológicas
	Mecanismos de expresividad y creatividad léxica ○ Uso de lexemas intensificados ○ Expresiones exclamativas ○ Interjecciones ○ Vocativos ○ Figuras estilísticas ○ Intertextualidad	Mecanismos de expresividad y creatividad léxica ○ Uso abundante de variados mecanismos para reforzar la expresividad y creatividad léxicas: - figuras estilísticas (dobles sentidos, comparaciones, metáforas); - referencias intertextuales; - fórmulas propias del registro oral coloquial (interjecciones, vocativos, exclamaciones, etc.).	Mecanismos de expresividad y creatividad léxica ○ Uso frecuente de dichos y refranes, dobles sentidos, y fórmulas de apertura y cierre propias del registro oral coloquial (interjecciones, vocativos, exclamaciones de todo tipo, etc.)
REFERENTES CULTURALES	Uso de referentes culturales	○ Profusión en el uso de referencias a la cultura popular española	○ Uso frecuente de referentes culturales, sobre todo de la cultura origen
TACOS Y TÉRMINOS NO NORMATIVOS	Uso de términos ofensivos y malsonantes	○ Se desoyen las normas tácitas o explícitas que aconsejan evitar el uso de palabras ofensivas, y términos no normativos: - uso de insultos y palabras malsonantes; - uso de términos no normativos con propósito cómico; - escasez de eufemismos.	○ Se recomienda evitar el uso de palabras ofensivas o malsonantes y de términos no normativos ○ No obstante, según nuestro estudio anterior (Baños, 2006) el uso de palabras ofensivas es más frecuente de lo esperado y varía según el personaje
	Uso de eufemismos		
MARCAS DIALECTALES	Uso de dialectalismos y anacronismos	○ Se recomienda evitar las marcas dialectales muy acentuadas o variedades de ámbito geográfico o social muy restringido	○ Se recomienda evitar dialectalismos y anacronismos y procurar respetar las convenciones léxicas del estándar
ESTANDARIZACIÓN DE LA LENGUA	Uso del registro estándar	○ Esperamos encontrar una alta presencia de rasgos subestándar en este nivel	○ Se recomienda el uso de lengua estándar
OTROS	Redundancia semántica Impropiedades semánticas	Impropiedades semánticas ○ Por norma general se evitará la redundancia y las impropiedades semánticas	Impropiedades semánticas ○ Por norma general se evitarán las impropiedades semánticas y, en caso de que aparezcan en el texto origen, se corregirán

Anexo 1.6. Marco de análisis del discurso oral prefabricado coloquial en español en producciones propias y ajenas. Nivel léxico-semántico (II)

ANEXO 2. Otros rasgos de oralidad observados en el corpus¹⁸

Rasgo	Se consigue mediante
Pronunciación relajada	Contracciones coloquiales (<i>gonna, gotta, won't ya, tell 'em, lemme, imma, kinda...</i>)
Emulación prosódica	Uso no estándar de la ortotipografía (mayúsculas para denotar tono de voz alto, uso de varios signos de exclamación seguidos para mayor intensidad, guiones para pausas e interrupciones, repetición vocálica: <i>I don't wanna diiiiiiiie!</i>).
Inmediatez	Oraciones simples (<i>Nice work! You're the first Lombax to ever win a race! Come back anytime.</i>), en ocasiones de un solo elemento (<i>Huh? Oh. Yeah. Thanks.</i>)
Alteración del discurso	Repeticiones (<i>Okay, okay. Novalis. He wants Novalis.</i>), vacilaciones (<i>Since then we've shifted focus from robotics... to planet building!</i>) y titubeos (<i>Captain Qwark! I-I-I don't believe it!</i>), enunciados suspendidos o incompletos (<i>I'm glad you're here. I've been... heyyyy, have we met before?</i>), interrupciones (<i>Sure, but I don't see why --</i>), reelaboraciones (<i>But if you survive-- err, complete this mission...</i>) e informaciones parentéticas (<i>Destroy his top secret project without -- and this is important -- telling anyone.</i>).
Marcas enfáticas	Alteración del orden sintáctico: <ul style="list-style-type: none"> – <i>That was an impressive wall of fire I just walked past.</i> – <i>Enthusiasm, I like it.</i>
Marcas conversacionales	Aunque las conversaciones están guionizadas y los turnos de palabra se respetan para que el desarrollo de la información avance fluidamente, no se trata de monólogos. Además de las interrupciones mencionadas, encontramos también figuras propias de la conversación espontánea como numerosos actos de habla (agradecer, rogar, saludar, afirmar, negar, etc.), marcas fáticas (<i>I don't suppose you have a Hydrodisplacer, do you?; Here-- take a look.</i>) Elisión de elementos del mensaje que se sobreentienden en el contexto. Se consigue mediante la omisión de sujeto, verbo, sujeto y verbo, verbos auxiliares, etc., así como el uso de déicticos.

¹⁸ Tipología adaptada de la categorización de Baños (2009: 144-149).

ANEXO 3. Comodines (*guy* y *thing*) en el TO y su tratamiento en los TM

Comodín: <i>guy</i>			
	TO	TM_LA	TM_ES
1.	RATCHET: Did that guy just slide down a sewer pipe?	RATCHET: ¿Ese tipo se deslizó por un caño de alcantarilla? (traducción natural [término 1 = tipo])	RATCHET: ¿ Acaba de tirarse por una alcantarilla? (omisión)
2.	SLIM COGNITO: See, the Gadgetron guys - they knew the plans would be too dangerous to leave in any one location.	SLIM COGNITO: Los chicos de Gadgetron sabían que era muy peligroso dejar los planos en cualquier ubicación. (traducción natural [término 2 = tipo, chico])	SLIM COGNITO: Mira, los tipos de Gadgetron... sabían que era demasiado peligroso dejar el plano entero en un mismo sitio. (traducción natural)
3.	FELTON: It just happens the best upgrade guy in the galaxy is here for a comic book convention.	FELTON: Casualmente, el mejor técnico de la galaxia está aquí por la convención de una revista de historietas. (variación [+precisión léxica])	FELTON: Y resulta que el mejor experto de la galaxia está aquí por una convención de cómics. (variación [+precisión léxica])
4.	BIG AL: That was incredible! Say, if you two need any more upgrades, I'm your guy .	BIG AL: ¡Eso fue increíble! Oigan, si necesitan más mejoras, cuénten conmigo . (adaptación)	BIG AL: ¡Ha sido increíble! Oye, si necesitáis más mejoras, aquí estoy . (adaptación)
5.	QWARK: Hey, Ratchet, Clank. How are you guys .	QWARK: ¡Ey! Ratchet. Clank. ¿Cómo están, muchachos? (traducción natural [término 3 = tipo, chico, muchacho])	QWARK: ¡Eh! Ratchet, Clank. ¿Cómo estáis? (omisión)
Comodín: <i>thing</i>			
1.	GRIM: He sent me a distress call this morning. He said Drek was attacking Pokitaru with these hydroharvester things!	GRIM: Pero me envió una señal de auxilio esta mañana. ¡Dijo que Drek estaba atacando Pokitaru con esas hidrocultivadoras! (omisión)	GRIM: Pero esta mañana me envió una llamada de auxilio. ¡Dijo que Drek estaba atacando Pokitaru con sus hidrocosechadoras! (omisión)
2.	FELTON: If you're going to destroy those things , we're going to have to upgrade your ship.	FELTON: Si vas a destruir esas cosas , vamos a tener que mejorar tu nave. (traducción literal)	FELTON: Si quieres destruir esas cosas , tendremos que mejorar tu nave. (traducción literal)
3.	QWARK: But big heroes do big things . Let's take a vote.	QWARK: Pero los grandes héroes hacen grandes proezas . Votemos. (particularización)	QWARK: Pero los héroes hacen heroicidades . Vamos a votarlo. (particularización)
4.	ELARIS: I'm going to need a few things first. Head to the Gadgetron Headquarters on Kalebo III and I'll send you further instructions.	ELARIS: Primero necesitare algunas cosas . Ve hasta el cuartel general del Gadgetron en Kalebo III y te enviaré más instrucciones. (mantiene el comodín)	ELARIS: Voy a necesitar algunas cosas . Ve a la sede de Gadgetron en Kalebo III y te mandaré más instrucciones. (mantiene el comodín)
5.	CLANK: If you truly want to be accountable, you will endeavor to make things right the next time.	CLANK: Si realmente quieres ser responsable, debes esforzarte por hacer las cosas bien la próxima vez. (mantiene el comodín)	CLANK: Si de verdad te preocupa lo que ha pasado, la próxima vez intentarás hacer mejor las cosas . (mantiene el comodín)

ANEXO 4. Polifonía de voces: rasgos prototípicos de los registros de los personajes

VOZ TIPO 1: RATCHET, STARLENE, SKIDD MCMARX
Rasgos identitarios en el TO Registro juvenil, muletillas, lenguaje poco preciso. Contracciones (<i>I'm your guy</i>) y asimilaciones (<i>gonna, gotta</i>).
Ejemplos de rasgos validados en el TM_LA: <ul style="list-style-type: none">- <i>RATCHET: Guaaaaau. ¡Y está autografiada! “Para Ratchet y Clank, los tipos más geniales”. Genial.</i>- <i>STARLENE: ¡Guau! ¡Eso fue increíble! Disfruta tu premio.</i>
Ejemplos de rasgos validados en el TM_ES: <ul style="list-style-type: none">- <i>RATCHET: Tío, ¿es que Drek no va a callarse nunca?</i>- <i>SKIDD MCMARX: Empiezo a pensar que te importo un bledo, vamos.</i>

VOZ TIPO 2: CLANK
Rasgos identitarios en el TO Corrección, precisión léxica y pronunciación clara —recuerda a C3PO, de la saga <i>Star Wars</i> —. Nunca usa contracciones o asimilaciones.
Tratamiento de los rasgos en los textos meta Dicción clara en ambas versiones, aunque algo apresurada en la versión para Latinoamérica. Uso de lenguaje formal, preciso y cortés.
Ejemplos de rasgos validados en el TM_LA: <ul style="list-style-type: none">- <i>CLANK: No tiene nada que temer, señor.</i>
Ejemplos de rasgos validados en el TM_ES: <ul style="list-style-type: none">- <i>CLANK: No puedo pedir a un civil que se involucre en algo tan peligroso.</i>

VOZ TIPO 3: FONTANERO, CEO DE GADGETRON
Rasgos identitarios en el TO Expresiones anticuadas, en desuso y marcas geográficas (<i>ol' think tank; good plumbin'; anyhoo</i>)
Tratamiento de los rasgos en los textos meta Neutralización del registro (estandarización), reflejada en la pérdida de las marcas cronolectales y geográficas.

VOZ TIPO 4: QWARK
Rasgos identitarios en el TO Retórica pomposa, figuras estilísticas, expresiones foráneas.
Ejemplos de rasgos validados en el TM_LA: <ul style="list-style-type: none">- <i>QWARK: Tal vez no tengan esta mandíbula cincelada o pectorales endiosados.</i>
Ejemplos de rasgos validados en el TM_ES: <ul style="list-style-type: none">- <i>QWARK: Sí, pero por desgracia es un corazón encerrado en una masa blandengue de falta de experiencia.</i>

VOZ TIPO 5: BIG AL, ELARIS
Rasgos identitarios en el TO Uso de palabras y expresiones características de la jerga informática, la robótica e internet.
Ejemplos de rasgos validados en el TM_LA: <ul style="list-style-type: none"> - <i>BIG AL: Recalibrando el puerto de aviónica, actualizando el software... actualizando... aún actualizando... ¡yyyyyy listo!</i> - <i>ELARIS: Me las arreglé para descifrar los archivos de Nefarious, de Industrias Drek.</i>
Ejemplos de rasgos validados en el TM_ES: <ul style="list-style-type: none"> - <i>BIG AL: ¿Qué tal un kit de teslatrozadores? ¡Usa electroemisores polarizados para aumentar la propulsión un 128,7 %!</i> - <i>ELARIS: Energizando el holodisfraz que Ratchet y Clank lograron de Gadgetron, podrán hacerse pasar por el capitán Qwark durante un ratito.</i>

VOZ TIPO 6: SLIM COGNITO, SHIV HELIX
Rasgos identitarios en el TO Uso de palabras y expresiones características de la jerga callejera/delincuente, así como apelativos informales que reflejan la ausencia total de cortesía (<i>copper, pal</i>).
Tratamiento de rasgos en el TM_ES: Se pierden las marcas callejera/delincuente y, por lo general, se estandariza la voz. Se omite el vocativo provocativo <i>copper</i> : <ul style="list-style-type: none"> - <i>SHIV: ¿Crees que puedes conmigo? ¡He estado en los pozos más oscuros del universo!</i> Se mantiene, no obstante, <i>pal</i> : <ul style="list-style-type: none"> - <i>SLIM COGNITO: Psst. Eh, <u>socio</u>. ¿Tienes holotarjetas del TAUN?</i>
Tratamiento de estos rasgos en el TM_LA: Se mantienen los vocativos, aunque se estandariza la marca <i>slang</i> del original: <ul style="list-style-type: none"> - <i>SLIM COGNITO: Pss. Ey, <u>amigo</u>. ¿Tienes una tarjeta holográfica TAUN?</i> - <i>SHIV HELIX: ¿Crees que puedes quebrarme, <u>policía</u>?</i>